

1 Kaukokartoitus ja metsäkoneiden sensorit metsien monimuotoisuusindikaattorien seurannassa
2
3 Lauri Korhonen^{1*}, Kalle Kärhä¹, Matti Maltamo¹, Jukka Malinen², Juha Hyyppä³, Harri Kaartinen³, Janne
4 Toivonen⁴, Petteri Packalen⁵, Matti Koivula⁵

5
6 ¹Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, Yliopistokatu 7, 80101 Joensuu

7 ²Metsäteho Oy, Vernissakatu 1, 01300 Vantaa

8 ³Paikkatietokeskus FGI, Vuorimiehentie 5, 02150 Espoo

9 ⁴Luonnonvarakeskus, Joensuun toimipaikka, Yliopistokatu 6, 80100 Joensuu

10 ⁵Luonnonvarakeskus, Helsingin toimipaikka, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

11 *Vastaava kirjoittaja, lauri.korhonen@uef.fi, 050-4665259

12
13 Tiivistelmä

14
15 Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kuvata, millaista metsien monimuotoisuutta käsittelevää
16 tietoa voidaan saada nykyaikaisen kaukokartoitus- ja sensoritekniikan avulla. Laserkeilaimia ja kuvantavia
17 monikanavasensoreita voidaan asentaa monenlaisille liikkuville alustoille: satelliitteihin, lentokoneisiin,
18 droneihin ja metsäkoneisiin. Mitä lähempää kohdetta havainnoidaan, sitä tarkempaa tietoa saadaan,
19 mutta sitä pienempi on myös kerralla havaittu pinta-ala. Yleisesti käytetyistä monimuotoisuuden
20 indikaattoreista suurikokoisten säästöpuiden määrää, puuston eri-ikäisrakenteisuutta ja vesistöjen
21 suojavyöhykkeitä voidaan havaita suhteellisen luotettavasti Suomessa laajalti saatavilla olevalla
22 lentolaserkeilausaineistolla. Lahopuun ja harvinaisten puulajien, kuten haavan (*Populus tremula* L.),
23 tunnistaminen onnistuu tällä hetkellä esimerkiksi droonien avulla pienille alueille kerrallaan, mutta riittävän
24 tarkan tiedon saaminen suuralueille vaatii nykyistä tarkemman tekniikan käyttöönottamista lentokoneilla
25 tehtävissä kartoituksissa. Tietyille eläin- ja kasvilajeille sopivia elinympäristöjä voidaan kartoittaa suuriltakin
26 alueilta, mutta esimerkiksi pintakasvillisuudesta ei käytännössä saada vielä riittävän tarkkoja suoria
27 havaintoja. Kaukokartoitus soveltuu kuitenkin hyvin maastoinventointien kohdentamiseen oikeisiin
28 paikkoihin. Metsäkonetietoa hyödyntämällä on mahdollista dokumentoida hakkuissa tehdyt tekopötkelöt
29 ja lisäksi säästöpuuryhmän tai muun käsittelemättömän alueen, esimerkiksi vesistön ja pienvesien
30 suojavyöhykkeen, avainbiotoopin, suojeltavan alueen tai riistatiheikön ympäriltä hakattavat rungot.
31 Hyödynnettäessä metsäkonetietoa metsäluonnon monimuotoisuuden mittaamisessa ja seurannassa
32 tärkein asia juuri nyt on saada hakkuukoneen hakkuulaitteen sijaintitiedon tarkkuus nykyistä paremmalle
33 tasolle anturoimalla hakkuukoneen puomi. Tulevaisuudessa tavoitteena on oltava automatisoitu
34 metsäluonnon monimuotoisuuden mittaaminen ja dokumentointi puunkorjuuoperaatioiden yhteydessä,
35 mikä edellyttää metsäkoneen sensorointia. Tarkan, automatisoidun monimuotoisuustiedon tuottamisen
36 kehittäminen metsäkoneessa olevilla sensoreilla on todennäköisesti mahdollista toteuttaa tällä
37 vuosikymmenellä. Yhteenvetona kaukokartoitus- ja sensoritekniikka mahdollistaa tulevaisuudessa
38 huomattavasti nykyistä tarkemman metsien monimuotoisuutta kuvaavan tiedon keräämisen myös
39 suuralueilta. Tarkimpaan lopputulokseen päästään yhdistämällä useista eri lähteistä peräisin olevia tietoja.

40
41 Asiasanat: biodiversiteetti; droonit; hakkuukoneet; laserkeilaus; luonnon monimuotoisuus; metsäkoneet;
42 metsänarviointi

43
44

45 1 Johdanto

46

47 Suomessa kerätään metsävaratietoa kahta eri käyttötarkoitusta varten. Suomen metsäkeskus ylläpitää
48 metsätalouden suunnittelun tueksi valtakunnallista kuviotietokantaa, joka sisältää tärkeimmät puustotiedot
49 kuten tilavuuden, pohjapinta-alan ja pituuden puulajeittain. Luonnonvarakeskuksen toteuttama valta-
50 kunnan metsien inventointi (VMI) tuottaa metsävaroista otantainventointiin perustuvia tilastotietoja, joita
51 hyödynnetään valtakunnallisessa ja maakuntatason päätöksenteossa.

52

53 Monimuotoisuuden huomioiminen metsätaloudessa edellyttää monimuotoisuustiedon sisällyttämistä
54 metsävaroja kuvaaviin tietokantoihin. Monimuotoisuutta pitäisi pohjimmiltaan arvioida suoraan lajien
55 kokonaismäärää ja uhanalaisten lajien määrää mittaamalla (Sodhi ja Ehrlich 2010), mutta lajistotiedon
56 kerääminen maastomittauksilla on kallista ja vaatii erityisosaamista, jota metsäammattilaisilla ei yleensä
57 ole. Tämän vuoksi monimuotoisuuden huomiointi metsäsuunnittelussa on käytännössä toteutettava
58 erilaisiin indikaattoreihin perustuen. Indikaattori on toimiva, jos se kuvaa ympäristön laatua luotettavasti
59 eri lajiryhmien, varsinkin uhanalaisten lajien, kannalta ja sen avulla voidaan arvioida erilaisten
60 ohjaukskeinojen vaikutuksia (Halme ym. 2022). Metsätalouden näkökulmasta indikaattorien tulee
61 mahdollistaa monimuotoisuuden kehittymisen seuranta yksittäisten metsikkökuvioiden tasolta aina
62 valtakunnan tasolle asti.

63

64 Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon keruu perustuu kaukokartoituksen ja maastossa tehtävien
65 koealamittausten hyödyntämiseen, sillä aiempi pelkästään kuviotason maastomittauksiin perustuva
66 metsien inventointijärjestelmä oli kallis ja tarkkuudelta riittämätön (Maltamo ym. 2021). Kaukokartoitus-
67 pohjaisessa metsänarvioinnissa metsikkökuvioita ei yleensä tarkasteta maastossa ollenkaan, vaan
68 puustotiedot johdetaan kaukokartoitusaineistoista tilastollisten mallien avulla. Näillä näkymin kuviotason
69 puustotiedon tuotannossa ei ole paluuta laajamittaiseen maastossa tehtävään inventointiin, vaan
70 maastomittaukset rajoittuvat mallinnuksen tueksi tehtäviin koealamittauksiin ja hakkuukoneiden
71 puunkorjuun yhteydessä tuottamaan mittaustietoon. Tästä syystä myös kuviotason luontotietoa on
72 jatkossa tuotettava yhä enemmän kaukokartoituksen ja hakkuukoneiden tuottaman paikkatiedon avulla.
73 Monimuotoisuuden seurannassa tulisi siis hyödyntää mahdollisimman paljon sellaisia indikaattoreita,
74 joiden havaitseminen on teknisesti mahdollista kaukokartoituksen ja hakkuukoneiden sensoreiden avulla.

75

76 Suomen metsien monimuotoisuuden kuvaamiseen yleisimmin käytettyjä indikaattoreita ovat:

77

- 78 • Säästöpuiden määrä ja laatu (puulaji, elävä vai kuollut, järeys).
- 79 • Lahopuun tilavuus, järeys, puulaji ja lahon aste erikseen pysty- ja maalahopuille.
- 80 • Harvinaiset puulajit, erityisesti haapa (*Populus tremula* L.).
- 81 • Metsän eri-ikäisrakenteisuus.
- 82 • Vanhojen ja suurikokoisten puiden määrä ja puulaji.
- 83 • Vesistöjen ja pienvesien reunoille jätetyt suojavyyhykkeet ja niiden leveys.
- 84 • Harvinaiset elinympäristöt, esimerkiksi lehdot, paahderinteet ja metsien avainbiotoopit.
- 85 • Valittujen lajien elinympäristöt, lajien kokonaisrunsaus ja uhanalaisten lajien runsaus.

86

87 Kaukokartoituksen avulla näiden indikaattorien tilasta voidaan saada paikallista karttamuotoista tietoa,
88 mikä mahdollistaa luontotiedon sisällyttämisen metsätalouden päätöksentekoon kuvio- ja tilatasoilla.
89 Kaukokartoitusaineistojen pohjalta voidaan myös laskea uudenlaisia indikaattoreita, jotka perustuvat
90 suoraan erilaisilla sensoreilla tehtäviin mittauksiin. Kaukokartoitettu monimuotoisuustieto ei kuitenkaan ole
91 yhtä luotettavaa kuin maastossa mitattu, vaan sen tarkkuus riippuu siitä, miten helposti kohde on
92 havaittavissa ilmasta käsin. Jos puiden latvukset estävät näkyvyyttä kohteeseen, kuten esimerkiksi
93 maalahopuun tapauksessa usein käy, kohteesta ei välttämättä saada ollenkaan suoraa havaintoja. Hakkuu-
94 koneisiin asennettavat sensorit tuottavat paikallisia mittauksia, mutta niiden avulla saatava tieto ei ole
95 alueellisesti kattavaa. Valtakunnallisen tason luotettavaa tilastotietoa metsien monimuotoisuudesta ei siis

96 kannata tuottaa kaukokartoituksella, vaan sitä on tarkoituksenmukaista kerätä esimerkiksi VMI:n tai
97 muiden kasvillisuusinventointien (esim. Operaatio Mustikka) yhteydessä tilastollisella otannalla valituilta
98 maastokoealoilta.

99
100 Koeala- ja hakkuukonemittaukset tuottavat tarkkaa tietoa alueelta, johon mittaus kohdistuu. Kauko-
101 kartoituksella voidaan kattaa huomattavasti laajempia alueita, aineistosta riippuen aina kuviotasosta
102 valtakunnalliseen tasoon asti. Jos monimuotoisuuden indikaattoreita voidaan kaukokartoittaa riittävän
103 tarkasti, saadaan samalla myös tietoa indikaattorien kuvaamien elinympäristöjen kytkeytyneisyydestä ja
104 pirstoutumisesta. Tämä tieto on ekologisesti erityisen arvokasta, sillä sen avulla voidaan kohdentaa
105 monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä alueille, joilla niistä saadaan suurin hyöty.

106
107 Metsäkeskus hyödyntää kaukokartoitusta myös lainvalvonnan tukena. Vuodesta 2020 lähtien käytössä on
108 ollut satelliittikaukokartoitukseen perustuva avohakkuiden valvonta, jonka avulla voidaan tunnistaa
109 hakkuita, joista ei ole tehty metsänkäyttöilmoitusta. Verrattaessa havaittuja hakkuualueita sijainniltaan
110 tunnettuihin avainbiotooppeihin, voidaan paikantaa kohteita, joissa metsälakia on mahdollisesti rikottu.
111 Nämä kohteet tarkastetaan paikan päällä joko maastotyönä tai droonilla lähietäisyydeltä kerätyn tarkan
112 kuvamateriaalin avulla.

113
114 Maailmanlaajuisen monimuotoisuuden hahmottamisen avuksi on esitetty myös lista ns. olennaisista
115 monimuotoisuuspiirteistä (GEO BON 2023). Englanniksi tämä lista tunnetaan nimellä ”Essential Biodiversity
116 Variables” ja suomeksikin voidaan puhua lyhyesti EBV-piirteistä. EBV-piirteet pyrkivät kuvaamaan luonnon
117 monimuotoisuutta kokonaisuutena ja huomioimaan sen eri osa-alueet. Listalle kuuluu tällä hetkellä 21
118 piirrettä, jotka on jaettu kuuteen eri luokkaan: 1) geneettinen monimuotoisuus, 2) lajit ja populaatiot, 3)
119 lajien ominaispiirteet, 4) eliöyhteisöjen rakenne, 5) ekosysteemien toiminta ja prosessit sekä 6)
120 ekosysteemien rakenne (Vihervaara ym. 2019). Euroopan tasolla on tällä hetkellä käynnissä EU:n komission
121 rahoittama EUROPA BON -hanke (European Biodiversity Observation Network), jonka tavoitteena on
122 kehittää EU-tason biodiversiteetin seuranta. Tämän työn yhteydessä määritellään, mitä indikaattoreita eri
123 EBV-luokkien ja piirteiden seurantaan voidaan sisällyttää, huomioiden että raportoinnin on oltava
124 mahdollisimman yhtenäistä erityyppisille ekosysteemeille. Jatkossa näitä EBV-piirteitä kuvaavia
125 indikaattoreita tullaan myös raportoimaan jäsenmaista Euroopan komissiolle. EBV-piirteiden ja niitä
126 kuvaavien indikaattorien määrittely kaukokartoituksen avulla on tällä hetkellä myös aktiivinen tutkimusaihe
127 (Reddy ym. 2021; Skidmore ym. 2021).

128
129 Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää metsien monimuotoisuutta kuvaavien indikaattorien
130 ennustamista ja seuranta kaukokartoituksen ja metsäkonetiedon avulla. Käsittelemme erityisesti
131 menetelmiä, joilla monimuotoisuutta voitaisiin arvioida talousmetsissä, ja edelleen tuoda monimuotoisuus-
132 tieto osaksi kuviotason metsävaratietoa ja metsätalouden suunnittelua. Arvioimme tutkimuskirjallisuuden
133 ja haastattelujen perusteella tähän soveltuvien teknisten menetelmien käyttökelpoisuutta
134 monimuotoisuuden seurannassa. Ehdotamme erikseen miten kaukokartoituksen ja metsäkonetiedon avulla
135 toteutettavaa metsien monimuotoisuuden seuranta voitaisiin jatkossa edistää tutkimuksen keinoin ja
136 viedä tutkimustuloksia entistä enemmän käytäntöön.

137
138
139 2 Aineistot ja menetelmät

140
141 Metsien monimuotoisuuden kaukokartoitusta on tutkittu maailmalla runsaasti. Kirjallisuutta valittaessa
142 keskityttiin lähinnä Pohjoismaissa tehtyyn tutkimukseen, sillä esimerkiksi Keski-Euroopassa ja Pohjois-
143 Amerikassa luonnonolot ja lajisto poikkeavat huomattavasti Pohjoismaista. Kuitenkin jos tiettyä aihetta ei
144 ole tutkittu Pohjoismaissa, myös muualla tehtyä kirjallisuutta hyväksyttiin mukaan. Tätä katsausta
145 täydentäviä kansainvälisiä, metsien monimuotoisuuden kaukokartoitusta eri näkökulmista käsitteleviä
146 kokoomajulkaisuja on myös saatavilla useampia (esim. Reddy 2021; Rocchini ym. 2022; Toivonen ym.
147 2023a). Metsäkoneteknologian osalta julkaisutilanne ei ole aivan yhtä hyvä, ja siksi katsauksessa

148 hyödynnettiin myös muita kuin vertaisarvioituja lähteitä. Kirjallisuuskatsaus tehtiin pääosin aikavälillä 1.1.–
149 30.4.2023. Pääosa katsaukseen hyväksytyistä julkaisusta on ilmestynyt kymmenen viime vuoden aikana,
150 joskin tarvittaessa on viitattu myös tätä varhaisempiin alkuperäislähteisiin.

151

152 Kirjallisuutta haettiin eri tietokannoista (mm. Google Scholar ja Scopus) sekä internetin hakukoneista
153 aiheenmukaisilla suomen- ja englanninkielisillä hakusanoilla ja niiden yhdistelmillä, kuten ”lahopuun
154 kaukokartoitus” tai ”haapojen tunnistaminen”. Lisäksi tarkasteltiin julkaisujen lähdeluetteleja ja
155 avainjulkaisuihin eri tietokannoissa tehtyjä viittauksia, sekä hyödynnettiin kirjoittajien tietoja alan
156 tärkeimmistä tutkijoista ja tutkimusryhmistä. Kirjallisuuden aukkoja täydennettiin valittujen
157 asiantuntijoiden haastatteluilla, joiden avulla katsaukseen saatiin mukaan myös sellaista käytännön tietoa
158 ja näkemystä, jota ei ole saatavilla tieteellisestä kirjallisuudesta.

159

160 Katsauksemme sisältö on jaettu varsinaiseen tekstiin ja kahteen liitteeseen. Liitteessä 1 (L1) käsitellään
161 yleisellä tasolla kaukokartoituksen ja metsäkoneiden sensoritekniikkaa, kuten laserkeilausta sekä ilma-,
162 drooni- ja satelliittikuvausta. Samoin liitteessä L1 esitellään kaukokartoitusaineistojen tärkeimmät
163 tulkintamenetelmät, kuten puiden tunnistaminen pistepilviaineistosta ja puustotunnusten ennustaminen
164 tilastollisesti. Mikäli sensoritekniikka ja aineistojen analyysimenetelmät eivät ole ennalta tuttuja,
165 suosittelemme perehtymistä liitteeseen L1 ennen siirtymistä varsinaiseen lukuun 3. Luvuissa 3 ja 4 on
166 katsauksen pääsisältö, eli monimuotoisuusindikaattorien tulkinta kaukokartoituksen ja metsäkonetekniikan
167 avulla nykyisen tieteellisen tiedon valossa. Liitteessä 2 (L2) arvioimme lisäksi osin subjektiivisesti näiden
168 tekniikoiden tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Lopuksi annamme vielä suosituksia jatkotutkimuksen aiheiksi
169 sekä teemme yhteenvedon tutkimuksen pääjohtopäätöksistä luvuissa 5 ja 6.

170

171

172 3 Kaukokartoitus monimuotoisuusindikaattorien seurannassa

173

174 3.1 Säästöpuut

175

176 Säästöpuiden kartoitus ja luokittelu on käytännössä helpointa lentolaserkeilausaineiston
177 yksinpuintulkinnalla. Puiden tunnistuksen tarkkuus riippuu laserkeilausaineiston pistetiheydestä sekä
178 tulkittavan puun koosta, naapuripuiden koosta ja siitä, onko kyseessä elävä vai kuollut puu (Helenius 2021,
179 Juote 2021, Hardenbol ym. 2022). Suurikokoisten, selvästi muista puista erillään olevien säästöpuiden
180 tunnistustarkkuus on lähellä sataa prosenttia, erityisesti jos käytössä on tiheydeltään vähintään 5 p / m²
181 laseraineistoa (Hardenbol ym. 2022). Pienikokoiset säästöpuut, säästöpuuryhmien pienemmät puut ja
182 kuolleet puut jäävät kuitenkin usein löytymättä (kuva 1). Lisäksi erityisesti suurikokoisten lehtipuiden
183 latvukset voivat jakautua automaattisessa tulkinnassa useampaan osaan, jolloin syntyy valepuita (kuva 1).

184

185
186 Kuva 1. Esimerkki säästöpuiden tulkinnasta latvuston korkeusmallista. Kuvassa on kuusi maastossa tulkittua
187 puuta, joista yksi on virheellisesti tulkittu kahdeksi puuksi. Lisäksi yksi pienikokoinen puu on jäänyt
188 löytymättä. Muokattu julkaisusta Hardenbol ym. (2022), CC BY 4.0.

189
190 Helenius (2021) ja Juote (2021) tutkivat säästöpuiden tunnistamasta harvasta noin $1 \text{ p} / \text{m}^2$
191 lentolaseraineistosta laaditusta latvuston korkeusmallista. Heleniuksen tutkimuksessa löydettiin 25 %
192 kaikista ja Juotteen tutkimuksessa 69 % elävistä maastossa mitatuista säästöpuista. Heleniuksen tutkimus
193 kohdistui alueelle, jossa kuvioille oli jätetty erikokoisten säästöpuiden ryhmiä ja osa kuvioista oli
194 myöhemmin kulotettu. Kuolleiden ja pienien säästöpuiden osuus alueella oli suuri, mikä selittää alhaista
195 löytymisprosenttia. Juotteen tutkimuskuviot olivat tyypillisiä talousmetsien hakkuualueita, joilla puiden
196 tunnistaminen on helpompaa.

197
198 Hardenbol ym. (2022) tutkivat säästöpuiden tunnistusta ja luokittelua käyttäen nykyään laajalti kerättävää
199 $5 \text{ p} / \text{m}^2$ lentolaseraineistoa ja 27 kuvion maastoaineistoa metsäkeskuksen Outokummun inventointi-
200 alueelta. Aineisto sisälsi sekä tuoreita että jo taimettuneita avohakkuualueita, ja säästöpuiksi määriteltiin
201 siksi puut, jotka ylsivät laseraineistosta tulkittuna vähintään kolme metriä kasvatettavan puuston

202 yläpuolelle. Elävien säästöpuiden löytymistarkkuudeksi saatiin 84 %. Valepuita löytyi 28 % suhteessa elävien
203 puiden kokonaisuuteen. Suurin osa valepuista syntyi suurikokoisten latvusten jakautumisesta useampaan
204 osaan (kuva 6), ja loput olivat ympäristöään pidempiä kasvatettavan jakson puita. Kuolleista säästöpuista
205 löytyi vain 42 %. Pötkelöiden ja muiden latvuksettomien kuolleiden puiden löytyminen todettiin
206 haastavaksi erityisesti silloin, jos alue oli jo taimettunut, sillä 5 p / m² tiheydellä kaikuja ei välttämättä saatu
207 rungon yläosasta, mikä lisäsi sekoittumista kasvatettavaan puustoon.

208
209 Hardenbol ym. (2021) myös luokittelivat löytyneet säästöpuut havu-, lehti- ja kuolleisiin puihin 71 %
210 tarkkuudella. Puulajin luokittelu kaukokartoitukseen perustuen on haastavaa, joten tätä tarkempaa
211 luokitusta ei yritetty aineiston rajallisen määrän takia. Luokituksessa käytettiin apuna myös ilmakehää,
212 mutta ennusteiden tarkkuus ei parantunut niiden avulla. Puulaji ja kuolleiden puiden lahoamisaste olisivat
213 tärkeää tietoa säästöpuiden ekologisen analyysin kannalta, mutta tätä tietoa ei saada kovin tarkasti nykyisin
214 laajalti saatavilla olevilla aineistolähteillä.

215
216 Pienalueilla lentolaserkeilausta suurempaan tarkkuuteen voitaisiin todennäköisesti päästä dronien avulla.
217 Drooneilla voidaan kerätä joko kalliimpaa laserkeilausaineistoa tai edullisempaa ilmakehää-aineistoa, joka
218 voidaan myös muuntaa yksinpuintulkintaa varten 3D-pistepilveksi fotogrammetristen menetelmien avulla.
219 Droonilaserkeilausavulla voidaan nykyään tulkita suoraan puiden runkoja ja niiden järeyksiä (Liang ym.
220 2019; Kukkonen ym. 2022). Varttuneessa havumetsässä erittäin tiheää pistepilveä (2200–3800 p/m²)
221 tuottavan droonilaserkeilausavulla löydettiin läpimitaltaan yli 20 cm:n puista 86–96 % ja pienemmistä
222 30–70 % (Hyyppä ym. 2022). Säästöpuukuviot ovat yleensä varttuneita metsiä helpompia kohteita, eli
223 säästöpuiden tapauksessa droonilaserkeilausavulla päästään todennäköisesti vielä parempiin tuloksiin
224 puiden tunnistamisessa, ja myös niiden läpimittaa voidaan arvioida suoraan pistepilven perusteella.

225
226 Yllä mainituissa tutkimuksissa oletettiin, että kuviot, joilta säästöpuuta tulkitaan, tunnetaan etukäteen.
227 Käytännön toiminnassa näin ei välttämättä ole, sillä säästöpuut voivat sekoittua esimerkiksi siemenpuihin.
228 Siemenpuut on mahdollista erottaa säästöpuista lähinnä vain jätettyjen puiden hehtaariohjeista määrää
229 tarkastelemalla tai metsänkäyttöilmoituksessa annetun hakkuutavan perusteella. Kuviorajausten on myös
230 oltava niin tarkkoja, ettei viereisten kuvioiden reunapuita tule vahingossa mukaan säästöpuihin.

231
232 PEFC-sertifikaatin mukaan säästöpuiksi valittavien puiden on oltava läpimitaltaan vähintään 15 cm, FSC-
233 sertifikaatin mukaan 20 cm. Lentolaserkeilausavulla löytyneiden säästöpuiden läpimitan ja edelleen
234 tilavuuden arviointi on todennäköisesti epävarmaa, erityisesti kuolleiden ja mahdollisesti katkenneiden
235 puiden tapauksessa. Kaukokartoitukseen perustuvan seurannan näkökulmasta säästöpuun pituus olisi
236 helpommin tulkittava suure, mutta järeydellä on kuitenkin pituutta enemmän ekologista merkitystä.
237 Vanhemmilla uudistusaloilla säästöpuiden ja kasvatettavan puuston erottelu lentolaserkeilausaineistosta
238 on kuitenkin käytännössä tehtävä pituusmittauksen perusteella läpimittatiedon epätarkkuuden takia. Tämän
239 ongelman välttämiseksi säästöpuiden tulkinta kannattaa suorittaa mahdollisimman pian hakkuun jälkeen,
240 jotta sekoittuminen kasvatettavaan puustoon minimoituu. Aikaisin suoritettu tulkinta mahdollistaa myös
241 säästöpuiden kasvun ja kaatumisen seurannan sitä mukaa kun uutta laserkeilausaineistoa kerätään. Näin
242 voidaan myös saada tietoa säästöpuiden ekologiasta.

243
244 Yhteenvetona voidaan todeta, että kaukokartoitus soveltuu parhaiten suurikokoisten elävien säästöpuiden
245 inventointiin. Nämä puut voidaan tunnistaa luotettavasti lentolaserkeilausavulla. Suurikokoiset puut ovat
246 myös ekologisesti arvokkaimpia. Inventoinnin teknisessä toteutuksessa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota
247 valepuiden välttämiseen, ettei säästöpuiden määrää yliarvioida. Elävien säästöpuiden puulajia voidaan
248 myös arvioida vähintään karkealla jaolla havu- ja lehtipuihin, mikäli tulkinta-alueelta kerätään soveltuvaa
249 tukiaineistoa. Pienikokoisten elävien ja kuolleiden säästöpuiden sekä säästöpuuryhmien tulkinta on
250 kuitenkin nykyisillä aineistoilla altista virheille. Näiden virheiden vähentämiseen tulisi kiinnittää jatkossa
251 huomiota tutkimuksessa ja käytännön inventoinneissa.

252

253 Metsäkeskus toteuttaa ylispuiden operatiivista tulkintaa jo tällä hetkellä laserkeilauksen
254 yksinpuintulkintaan perustuen. Tiedot tallennetaan varsinaisesta kuviotiedosta erilliseen
255 luontotietokantaan. Erillistä puutason tukiaineistoa säästöpuiden luokitteluun ei tällä hetkellä kerätä,
256 mutta varttuneista metsistä kerättävät ns. puukarttakoealat soveltunevat myös säästöpuiden luokittelun
257 tueksi. Ylispuiden luokittelu säästöpuihin ja siemenpuihin on kuitenkin käytännössä ongelmallista.
258 Hakkuualueille jätettävät säästöpuuryhmät ja riistatiheiköt ovat myös kaukokartoituksen kannalta
259 ongelmallisia, mutta hakkuukonetiedon avulla nämä on mahdollista saada tietoon huomattavasti
260 tarkemmin (luku 3).

261

262 3.2 Maa- ja pystylahopuu

263

264 Kuollut puu, eli lahoppuusto sisältäen pysty- ja maapuut, on yksi keskeisimmistä yleisesti käytössä olevista
265 monimuotoisuusindikaattoreista. Tässä tutkimuksessa määrittelemme lahoppuun niin, että se sisältää sekä
266 kovan että pehmenneen kuolleen runkopuun. Lahoppuusta kiinnostuksen kohteena olevat tunnuks
267 sisältävät sen dimensiot (pituus, läpimitta, tilavuus) sekä puulajin ja lahoasteen. Lahoppuuston tarkka
268 maastoinventointi on aikaa vievää. Suurin osa tarkasteltavasta alueesta sisältää lahoppuuta vain pieniä
269 määriä, ja usein lahoppuu on enimmäkseen pienikokoista hakkuutähdettä. Suomessa lahoppuun
270 maastomittaus keskittyy VMI-koealoille ja suojelualueille, silloinkin yleensä tutkimustehtäviin liittyen.
271 Lahoppuuston otosinventointiin on kehitetty paljon menetelmiä, jotka ottavat huomioon lahoppuun
272 harvinaisuuden suhteessa elävään puustoon ja sen mahdollisen ryhmittäisen esiintymisen. Pinta-alallisesti
273 kattavassa kuvioittaisessa arvioinnissa lahoppuuta tarkasteltiin maastoinventointiaikakaudella yleensä
274 silmävaraisesti, esimerkiksi tilavuusluokittaisessa Metsähallituksen inventointisovelluksessa.

275

276 Kaukokartoitus tarjoaa uusia mahdollisuuksia lahoppuuston kartoitukseen. Monissa tapauksissa aineisto
277 kattaa koko inventointialueen ja laserkeilaus tuottaa 3D-informaatiota puuston vertikaalisesta rakenteesta.
278 Lisäksi kaukokartoitusaineistojen aikasarjasta on lähtökohtaisesti nähtävissä muutos; puiden kuoleminen
279 tai kaatuminen.

280

281 Ilmaiseksi saatavilla olevien satelliittikuvien erotuskyky ei riitä lahoppuuston erotteluun, mutta ilmakuvilta
282 voidaan tulkita kuolleita pystypuita visuaalisesti, mikäli niiden latvus on tallella ja niiden asema on
283 vallitsevassa latvuserroksessa (kuva 4). Tällainenkaan lähtökohta ei kuitenkaan ole realistinen suuralueen
284 kartoitukseen. Viime aikoina on tulkittu pystylahoppuuta ilmakuvilta myös automaattisilla menetelmillä
285 (Zielewska-Buttner ym. 2020), joita voidaan soveltaa myös suuralueille (Li ym. 2023).

286

287 Lentolaserkeilauksen aluepohjaisella tulkinnalla eli tilastollisella mallinnuksella on saatu lupaavia tuloksia
288 kansallispuistossa (Pesonen ym. 2008). Tämä koskee niin pysty- kuin maalahoppuustoakin. Menetelmä ei
289 kuitenkaan erottele puulajeja tai lahoasteita. Lähestymistapa perustuu puiden kuolemisen ja kaatumisen
290 aiheuttamaan latvusaukkoisuuteen, joka on nähtävissä pystypuuston (niin elävät kuin kuolleetkin puut)
291 rakenteessa. Vastaava ei kuitenkaan päde talousmetsissä, missä latvusaukkojen taustalla on lähes aina
292 harvennushakkuu. Tutkimuksissa lahoppuuston lentolaserkeilauspohjaisen ennustamisen virhe
293 talousmetsissä on noussut erittäin suureksi eivätkä saadut ennusteet ole olleet käyttökelpoisia (Kotamaa
294 2007; Maltamo ym. 2014). Vastaavasti lahoppuun määrä on ollut erittäin vähäinen ollen 3,4 m³/ha
295 Kotamaan (2007) tutkimuksessa talousmetsässä Sonkajärvellä ja toisaalta 27,3 m³/ha Kolin
296 kansallispuistossa. Aluepohjaisesti ei ole myöskään kyetty löytämään talousmetsissä erittäin harvinaisia
297 lahoppukeskittyviä.

298

299 Laserkeilausaineiston yksinpuintulkinta tarjoaa lähtökohtaisesti luonnollisemman tavan lahoppuuston
300 havainnointiin. Pystypuut voidaan luokitella eläviksi ja kuolleiksi ja aikasarjan avulla nähdään tapahtuneet
301 muutokset (Tanhuanpää ym. 2015). Tässäkin tapauksessa ilmiötä on tutkittu lähinnä erilaisilla
302 suojelualueilla. Potentiaalinen tunnus erottelemaan eläviä ja kuolleita pystypuita on puun latvuksen
303 leveyden suhde sen pituuteen (Hardenbol ym. 2022; Huo ym. 2023). Yksinpuintulkintaan voidaan myös
304 yhdistää ilmakuvilta saatavaa sävyarvotietoa, joka helpottaa puiden luokittelua eläviin ja kuolleisiin.

305 Norjassa on saatu tällä lähestymistavalla lupaavia tuloksia suurikokoisten pystyyn kuolleiden puiden
306 tulkinnassa (Jutras-Perreault ym. 2023).

307

308 Pystylahopuun yksinpuintulkintaa on tutkittu myös drooniaineistosta. Tulkitun lahopuun tilavuuden ja
309 runkoluvun prosentuaaliset virheet olivat suuria suomalaistutkimuksessa, joka hyödynsi fotogrammetristen
310 pistepilvien pohjalta tehtyä yksinpuintulkintaa (Saarinen ym. 2018). Sen sijaan tulkittaessa suurikokoisia
311 pystyyn kuolleita puita droonikuvamosaiikeilta syväoppivien neuroverkkojen avulla päästiin parempiin
312 tuloksiin, kun samoja menetelmiä sovellettiin sekä Saksassa että Suomessa (Schiefer ym. 2023).

313

314 Lupaavia tuloksia on saatu lentolaserkeilauksen käytöstä suurten maalahopuiden kartoituksessa (Heinara
315 ym. 2021; Huo ym. 2023). Menetelmä perustuu vaakasuorien linjamaisten rakenteiden suoraan tulkintaan
316 laserkeilauksella saaduista pistepilvistä, mitä on aiemmin tutkittu paikallisesti maalaserkeilauksen avulla
317 (Yrttimaa ym. 2019). Menetelmän käyttö vaatii suurta pulssitiheyttä, vähintään 15 p / m², ja tarkkuus
318 paranee pulssimäärän lisääntyessä (Heinara ym. 2023). Sovellettaessa näitä menetelmiä suurille alueille
319 haasteiksi voivat tulla laskennallinen raskaus ja mahdolliset väärin tunnistetut valepuut.

320

321 Yksinpuintulkinnan soveltuvuus lahopuun tunnistamiseen talousmetsissä on pääosin vielä selvittämättä.
322 Työtä on haitannut sopivien tutkimusaineistojen puuttuminen. Toisaalta kasvava pistetiheys ja aikasarjat
323 mahdollistanevat tutkimustyön tehostumisen ja monipuolistumisen lähiaikoina. Tulkintaan voidaan liittää
324 ilmakuvan sävyarvotietoa laserpistetetasolla, jolloin teoreettisesti elävien ja kuolleiden pystypuiden luokittelu
325 helpottuu. Kuitenkin täytyy muistaa, että kaukokartoituspohjaisesti lahopuuston luokittelu puulajeittain ja
326 edelleen lahoasteittain on erittäin haastavaa ja jouduttaneen tyytymään hyvin karkeisiin luokkiin.
327 Yhteenvetona todettakoon, että lahopuuston kaukokartoitus riittävällä tietosisällöllä ja riittävän tarkasti on
328 haasteellista, mutta toisaalta ilmake- ja laserkeilauksaineistojen tarkkuuden jatkuva paraneminen tarjoaa
329 mahdollisuuksia tulkinnan parantamiseen.

330

331 3.3 Monimuotoisuuden kannalta tärkeät puulajit

332

333 Suomessa kaikki harvalukuiset lehtipuulajit, erityisesti haapa, ylläpitävät yleisimmistä puulajeista
334 poikkeavaa lajistoa ja ovat siksi monimuotoisuuden kannalta arvokkaita (Keto-Tokoi ja Siitonen 2021). Tällä
335 hetkellä kaukokartoituspohjaisessa metsävaratiedossa harvinaisemmat lehtipuulajit yhdistetään koivuihin
336 (*Betula pendula* Roth, *Betula pubescens* Ehrh.), sillä niiden määrä ja taloudellinen arvo ovat suhteessa
337 vähäisiä. Tutkimusta puulajitulkinnasta on tehty runsaasti: esimerkiksi eri haapalajien tulkintaa on
338 Pohjoismaiden lisäksi tutkittu myös Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa (Kivinen ym. 2020).
339 Keskitymme tässä katsauksessa kuitenkin vain Pohjoismaihin. Boreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen
340 ulkopuolella monimuotoisuuden kannalta tärkeät puulajit vaihtuvat, ja esimerkiksi tropiikissa yksittäisten
341 puulajien sijasta kiinnostuksen kohteena voi olla puulajien kokonaislukumäärä tiettyä pinta-alayksikköä
342 kohden.

343

344 Aluksi puulajiluokituksia tehtiin pelkästään ilmakuvien sävyarvotietoihin perustuen. Erikson (2004)
345 segmentoi latvuksia suoraan ilmakuvilta ja luokitteli männyn (*Pinus sylvestris* L.), kuusen (*Picea abies* (L.) H.
346 Karst), koivun ja haavan erillisiin luokkiin segmenttien muotojen ja sävyarvojen perusteella. Haavan osalta
347 tässä Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa päästiin 67 % tarkkuuteen. Myöhemmin puulajiluokitusta on tehty
348 lentolaserkeilauksella tai laserkeilauksen ja ilmakuvien yhdistelmillä (esim. Ørka ym. 2007; Säynäjoki ym.
349 2008; Viinikka ym. 2020). Haapojen tunnistamisen tekee haastavaksi haavan latvuksen rakenne. Latvus voi
350 olla hyvin laaja ja sisältää useita paikallisia korkeusmaksimeita. Tällöin latvus pirstoutuu segmentoinnissa
351 helposti useammaksi pienemmäksi palaksi. Haavan erottelu muista lehtipuista edellyttää ilmake- tai
352 hyperspektriaineiston liittämistä tulkintaan laseraineiston lisäksi (Saarinen ym. 2018; Viinikka ym. 2020;
353 Mäyrä ym. 2021).

354

355 Puulajiluokittelua varten laseraineistosta on yleisesti laskettu korkeus- ja tiheyspiirteiden lisäksi
356 intensiteettitunnuksia. Korpelan ym. (2010) mukaan haavan intensiteettiarvot sekoittuvat koivun ja kuusen

357 kanssa. Puulajiluokittelussa on myös hyödynnetty erilaisia koneoppimismenetelmiä. Uusimpien
358 tutkimusten perusteella tukivektorikoneet sekä syväoppivat neuroverkot ovat lupaavimpia luokittelijoita
359 (Viinikka ym. 2020; Mäyrä ym. 2021). Parhaimmillaan haavan kohdalla on päästy 83 km² laajuisella sekä
360 luonnon- että talousmetsiä sisältävällä tutkimusalueella 91 % tunnistustarkkuuteen, kun käytössä on
361 lentolaserdatan lisäksi ollut hyperspektrikameralla kerättyjä ilmakuvia (Mäyrä ym. 2021). Kaikujen lisäksi
362 myös palaavan pulssin aaltomuodon tallentavalla kahden kanavan (1064 ja 1550 nm) laserkeilaimella on
363 päästy paikallisesti tarkkoihin tuloksiin haavan ja tervalepän (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.) luokituksessa
364 (Korpela ym. 2023), mutta tällaista aineistoa ei toistaiseksi ole saatavilla laajoilta alueilta.
365

366 Yksinpuintulkintaa hyödynsivät myös Toivonen ym. (2023b) Metsäkeskuksen Mikkelin inventointialueella,
367 jossa suuri osa koealoista sijaitsi talousmetsissä. Tavoitteena oli tunnistaa suuria, läpimitaltaan > 22 cm
368 haapoja hyödyntämällä laser- ja ilmakuva-aineistoja. Näin määritellyjä haapoja oli aineistossa vain 35 (0,1
369 % kaikista puista), ja niistä pystyttiin parhaimmillaan tunnistamaan 7, mikä vastasi 20 % kaikista suurista
370 haavoista. Tutkimuksessa testattiin myös eri läpimittarajoja suurten haapojen luokittelussa, ja
371 parhaimmillaan noin 32 % suurista haavoista saatiin tunnistettua onnistuneesti, kun suuren haavan
372 läpimittarajana oli 26 cm.
373

374 Yksinpuittaisen lähestymistavan lisäksi haapa on kuviotasolla liitetty osaksi kaukokartoitus pohjaista
375 metsävaratietoa esimerkiksi Breidenbachin ym. (2010) ja Pippurin ym. (2013) tutkimuksissa. Tarkkuus on
376 yleensä ollut erittäin huono johtuen vaikeuksista erotella koivua ja haapaa sekä etenkin siitä, että haapaa
377 on yleensä hyvin vähän, jolloin sen suhteellinen ennustevirhe nousee helposti korkeaksi.
378

379 Vaikka yksinpuintulkinnassa onkin parhaimmillaan päästy sangen hyviin tuloksiin, täytyy muistaa, että
380 tutkimukset on yleensä tehty niin puiden lukumäärän kuin maantieteellisen vaihtelun osalta suppeilla
381 aineistoilla. Lisäksi tutkimusalueet ovat usein olleet erilaisia suojelualueita, joilla haavan esiintyminen on
382 talousmetsää runsaampaa. Onkin odotettavissa, että laaja-alainen haapatulkinta talousmetsissä on
383 huomattavasti haastavampaa. Lisäksi haapojen onnistunut segmentointi edellyttää tavallisesta
384 yksinpuintulkinnasta poikkeavia ratkaisuja, eikä siten ole helposti liitettävissä muuhun suuraluetason
385 tulkintaan. Kivisen ym. (2020) koostejulkaisuun on kerätty siihenastinen tietämys haavan
386 kaukokartoitus pohjaisesta tulkinnasta.
387

388 Drooniaineistot soveltuvat myös erinomaisesti harvinaisten puulajien tulkintaan. Tuominen ym. (2018)
389 luokittelivat 26 eri puulajia Mustilan arboretumista droonilla kerättyjen RGB- ja hyperspektrikuvien
390 spektri-arvojen ja 3D-pistepilvipiirteiden avulla. Luokittelussa päästiin monien harvinaistenkin puusukujen
391 osalta varsin hyviin tuloksiin: esimerkiksi haavan tarkkuus oli 73 %, vaahteran (*Acer platanoides* L.) 80 %,
392 saarnen (*Fraxinus excelsior* L.) 82 % ja tammien (*Quercus robur* L. ja *Quercus rubra* L.) 88 %. Saarisen ym.
393 (2018) niin ikään yksinpuintulkintaa ja hyperspektrikuvausta yhdistäneessä droonitulkinnassa haavan ja
394 lepän tilavuutta kuitenkin yliarvioitiin, ja niiden tilavuuksien ennustettu tarkkuus jäi selvästi heikommaksi
395 kuin kolmen yleisemmän puulajin.
396

397 Evolla tehdyssä tutkimuksessa haavan tunnistamisessa päästiin parhaimmillaan 86 %:n tarkkuuteen
398 yhdistelemällä droonilla kesäaikaan kerättyjä RGB- ja monikanavakuvien sävyarvoja (Kuzmin ym. 2021).
399 Vastaavalla Ilomantsista kerätyllä aineistolla päästiin parhaimmillaan 97 % tarkkuuteen (Hardenbol ym.
400 2021). Hardenbolin ym. (2021) mukaan haavan tunnistamisessa parhaimmaksi osoittautui 13. toukokuuta
401 kerätty aineisto, jonka keräysaikana koivujen lehdet olivat jo puhjenneet, mutta haavat olivat vielä
402 lehdettömiä. Myös muina ajankohtina touko-syyskuussa päästiin 85–95 % tarkkuuksiin. Hyviä tuloksia
403 selittää tutkimusalueen pienuuden lisäksi se, että puut sisältäneet segmentit rajattiin manuaalisesti
404 virheettömiksi. Puita rajaavien segmenttien epätarkkuus on tyypillinen virhelähde puutason kauko-
405 kartoituksessa: yksi aineistosta tulkittu puusegmentti voi oikeasti sisältää useita puita, mikä johtaa
406 epätarkkuuteen luokittelussa, erityisesti jos kyseiset puut ovat eri lajia. Laaja-alaisissa tulkinnoissa
407 segmentoinnin korjaaminen käsin ei kuitenkaan ole mahdollista, eli tutkimuksessa on jatkossa syytä
408 panostaa segmentointialgoritmien kehitykseen.

409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

3.4 Rakenteellinen monimuotoisuus ja suurikokoiset puut

Puuston rakenteellisella monimuotoisuudella tarkoitetaan puulajisuhteita, puuston vertikaalista eli pituuden mukaista vaihtelua sekä toisaalta puuston koko- eli yleensä läpimittajakaumaa. Läpimittajakauma kuvaa yleensä joko puiden lukumäärää tai niiden pohjapinta-alaa valitussa läpimittaluokassa. Lisäksi tarkastellaan erikseen suurikokoisia puita. Muita puuston rakenteeseen kuuluvia tunnuksia, kuten lahoppuustoa ja arvokkaita puulajeja, käsitellään toisissa alaluvuissa. Puuston vertikaalinen rakenne ja kokojakauma, kuten puun pituus ja läpimitta, ovat myös läheisessä riippuvuussuhteessa. Yleensä vertikaalista rakennetta luokitellaan eli tunnistetaan alempia jaksoja, kun vastaavasti kokojakauma ennustetaan yleensä jatkuvana muuttujana, sillä se muodostaa perustan puuston tilavuuden laskennalle.

Lähtökohtaisesti vain vallitsevan latvuserroksen omaava, kokojakaumaltaan normaalijakaumaa muistuttava puusto mielletään talousmetsäksi. Tällöin läpimittajakaumassa erottuu vain yksi selkeä huippu. Vähäravinteisimmilla kasvupaikoilla luonnontilainenkin puusto saattaa muistuttaa rakenteeltaan yksihuippuista muotoa. Vastaavasti alempien latvuserrosten olemassaolo ja kokojakauman useampihiippuisuus tai laskeva muoto (eli eniten puita pienimmissä läpimittaluokissa) mielletään enemmän luonnontilaista puustoa kuvaaviksi rakenteiksi. Esimerkiksi läpimittajakaumaltaan useampihiippuinen männikkö voi kuvastaa metsäpalojen muokkaamaa rakennetta, jossa suurimpia puita on jäänyt palon jälkeen eloon, ja niiden lisäksi on kehittynyt nuorempaa puustoa. Ongelmalliseksi monimuotoisuuden kannalta asian tekee se, että useampijaksoisia puustoja esiintyy myös talousmetsissä: esimerkiksi taimikon päällä kasvava verhopuusto tai jopa pelkkä sekametsä, jossa toinen puulaji on toista kookkaampaa, ovat useampijaksoisia. Lisäksi jatkuvan kasvatuksen muodostama puuston rakenne noudattaa ainakin periaatteessa jatkuvaa vertikaalista sekä laskevaa kokojakaumaa. Toisaalta tällaisten metsien osuus on uusimman VMI-tiedon perusteella Suomessa vielä hyvin vähäinen (Korhonen ym. 2021).

Lentolaserkeilaukseen perustuvia sovelluksia puuston rakenteen kuvaamiseksi on kehitetty runsaasti eri puolilla maailmaa. Sovellukset voivat perustua suoraan 3D-pistepilveen tai siitä laskettuihin erilaisiin tunnuksiin. Aineistoa voidaan myös luokitella sen korkeuden perusteella. Puuston rakenteen kuvaus onnistuu laserkeilauksella ainakin tutkimusolosuhteissa paremmin kuin monien muiden monimuotoisuustunnusten. Edellytyksenä on se, että keilausaineiston pulssitiheys ja muut keilausparametrit ovat riittäviä, jotta osa pulsseista läpäisee vallitsevan latvuserroksen ja kuvaa siten myös mahdollista alikasvospuustoa. Puuston jaksollisuuden tulkinta ei kuitenkaan yleensä sisälly tyyppilliseen laserkeilauspohjaiseen metsäninventointiin, sillä se edellyttää omia menetelmiään.

Eräs viime aikoina sovellettu lähestymistapa on hyödyntää ns. ginikerrointa tai graafisesti Lorenzin käyriä (kuva 2) (Valbuena 2015). Gini-kerroin on alun perin kehitetty taloustieteissä kuvaamaan tuloeroja. Puuston rakenteen tapauksessa se lasketaan esimerkiksi puiden pohjapinta-alojen tasaisuuden perusteella. Graafisesti tarkasteltuna erilaiset puustorakenteet ovat eroteltavissa ja niiden ginikertoimia voidaan joko ennustaa laserpiirteillä tai jopa laskea ginikertoimet suoraan laserpiirteistä.

450
451 Kuva 2. Esimerkki erilaisia puustorakenteita kuvaavista Lorentzin käyristä. Normaali muoto indikoi
452 tasarakenteista talousmetsää, kaksijaksoinen luonnontilaisuutta ja laskeva eri-ikäisrakenteisuutta.
453

454 Puuston kokojakauman ennustaminen on perinteisesti ollut tärkeä osa metsänarviointia.
455 Monimuotoisuuden liittyen myös useampihiippuiset ja laskevat kokojakaumat tulisi pystyä kuvaamaan
456 metsävaratietokannoissa. Lentolaserkeilauspiirteillä tämä on onnistunutkin kohtuullisesti (esim. Bollandsås
457 ja Næset 2007; Packalén ja Maltamo 2008; Rätty ym. 2020). Täytyy kuitenkin muistaa, että
458 kaukokartoituspiirteillä ennustettaessa osa kohteista menee yleensä aina väärin. Lisäksi hyödynnettäessä
459 laajoja talousmetsäaineistoja, muut kuin yksihiippuiset puustorakenteet ovat hyvin harvinaisia, ja niiden
460 tunnistaminen on huomattavasti haastavampaa kuin rajatuissa tutkimusaineistoissa. Haastavinta
461 kokojakaumien ennustaminen on tilanteissa, joissa tieto tarvitaan puulajeittain. Tällöin tarvitaan
462 laserkeilauksen lisäksi myös optista kaukokartoitusmateriaalia, eikä ennustaminen puulajitasolla ole ollut
463 siltikään kovin tarkkaa (Packalén ja Maltamo 2008).
464

465 Jos käytettävissä on vain yksinpuintulkintaan sopimatonta harvaa laserkeilausaineistoa, suurikokoisten
466 puiden kappalemäärää eri läpimittaluokissa voidaan mallintaa myös aluepohjaista menetelmää käyttäen.
467 Korhonen ym. (2016) ennustivat yli 35 cm paksujen puiden lukumäärää aluepohjaisesti käyttäen Kaakkois-
468 Norjasta kerättyä aineistoa, ja pääsivät mallinnuksessa 66 % kokonaistarkkuuteen. Suurikokoisten puiden
469 määrää voidaan ennustaa myös puulajeittaisten runkolukusarjojen kautta (esim. Rätty ym. 2018). Suurten
470 puiden lukumäärää on kuitenkin luontevinta ennustaa yksinpuintulkinnan kautta, sillä ne ovat
471 lähtökohtaisesti helpoimpia tunnistaa.
472

473 3.5 Arvokkaat elinympäristöt ja vanhat metsät

474
475 Metsien arvokkaissa elinympäristöissä esiintyy lajistoa, jota talousmetsistä ei yleensä löydy tai tavataan
476 huomattavasti harvemmin. Metsälain 10 §:ssä määritellyt erityisen arvokkaat elinympäristöt ovat
477 pienialaisia, ympäristöstään poikkeavia ja ekologisesti luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Näihin
478 kuuluvat mm. pienvedet ja niiden ympäristöt (luku 2.6), tietyt suotyyppit, rehevät lehtolaikut,
479 kalliojyrkänteiden alla ja rotkoissa sijaitsevat metsät, sekä erityisen karut ja harvapuustoiset kasvupaikat
480 kuten kalliometsät ja hietikot. Kaikki arvokkaat elinympäristöt eivät kuitenkaan ole metsälain suojelemia.
481 Esimerkiksi paahdeympäristöt ovat myös lajistollisesti erityislaatuista. Luonnontilaisen kaltaisia metsiä
482 esiintyy kaikenlaisilla kasvupaikoilla, ja niiden lajisto riippuu kasvupaikan ominaisuuksista.
483

484 Arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen on usein haastavaa ja vaatii erilaisten paikkatieto- ja
485 kaukokartoitusaineistojen yhdistelyä. Jyrkänteet, kurut ja rotkot ovat helpoimmin paikannettavissa, sillä
486 selkeät kohteet on merkitty peruskarttoihin. Tarvittaessa maanpinnan korkeusvaihtelun pienemmätkin
487 yksityiskohdat erottuvat selvästi nykyisissä laserkeilauksella laadituissa maanpinnan korkeusmalleissa ja
488 niiden visualisoinneissa (kuva 3) (Paakkari 2023). Suot ja niiden ojitustilanne on myös merkitty tarkasti
489 nykyisiin peruskarttoihin ja maaperää kuvaaviin paikkatietoaineistoihin. Usein näiden peruspaikkatietojen
490 lisäksi tarvittaisiin kuitenkin myös tarkempaa tietoa kohteiden maaperästä, sillä poikkeuksellisen suuri tai
491 pieni ravinteikkaus indikoi harvinaista lajistoa.
492

493 Kuva 3. Laserkeilauspohjaisesta korkeusmallista laskettu rinnevarjoste. Kuvassa erottuvat mm. jyrkänteet ja
494 ojat. Lähde: Maanmittauslaitos 02/2023.
495
496

497 Yleisimmin käytetyillä kaukokartoitusaineistoilla ei pystytä suoraan havaitsemaan metsämaan
498 ravinteikkautta. On toki olemassa erityissensoreita, joilla tämä on mahdollista: esimerkiksi kallioperässä
499 luontaisesti syntyvän gammasäteilyn mittauksien on havaittu olevan yhteydessä puuston kasvuun
500 erityisesti karuilla kasvupaikoilla, sillä maaperän kosteus ja maalaji vaikuttavat gammasäteilyn
501 voimakkuuteen (Mohamedou ym. 2014). Kuitenkin suuraluetulkinnassa kasvupaikan ominaisuudet on
502 yleensä pääteltävä kasvillisuuden perusteella.
503

504 Puulaji voi osaltaan kertoa kasvupaikkatypistä, sillä esimerkiksi suuri lehtipuiden määrä voi indikoida
505 rehevää kasvupaikkaa. Esimerkiksi lehdon erottaminen lehtomaisesta kankaasta vaatisi kuitenkin metsän
506 pohja-, kenttä- ja pensaskerrosten kasvillisuuden suoraa havainnointia. Kaukokartoituksen näkökulmasta
507 tämä on ongelmallista, sillä puiden latvukset estävät näkyvyyttä metsän pohjalle. Laserkeilaimen
508 lähettämät pulssit pystyvät osin tunkeutumaan latvuston läpi pienistäkin aukoista, mikä mahdollistaa
509 maanpinnan korkeuden mittaamisen. Kasvillisuuden ominaisuuksien kuvaamisessa tärkeät

510 intensiteettiarvot jäävät kuitenkin epäluotettaviksi, sillä vaikeasti mitattava osa säteilyn tehosta jää yleensä
511 jo ylimpään latvuserrokseen (Korpela ym. 2012).
512

513 Avoimissa metsissä aluskasvillisuutta voidaan kuitenkin havaita suoraan latvusaukkojen kautta. Esimerkiksi
514 jäkäläköt on mahdollista tunnistaa laserkeilauksen intensiteetteihin (Korpela 2008) tai hyperspektrikuviin
515 (Kuusinen ym. 2023) perustuen, mikä voisi auttaa karujen kasvupaikkojen tunnistamista. Kasvupaikkatyyppin
516 suora mallinnus on kuitenkin haastavaa, erityisesti jos kasvupaikkatyyppiä ennustetaan pelkästään
517 aluskasvillisuuden ominaisuuksien perusteella. Hokkanen (2023) hyödynsi tämäntyyppisessä
518 tutkimuksessaan normaalia tarkempaa monikanavalaserkeilausaineistoa, mutta pääsi vain 59 %
519 kokonaistarkkuuteen, vaikka ongelmaa oli yksinkertaistettu yhdistämällä kuivat ja kuivahkot kankaat sekä
520 lehdot ja lehtomaiset kankaat.
521

522 Koska alikasvoksen ja pohjakasvillisuuden suora tulkinta ja linkittäminen kasvupaikan ominaisuuksiin on
523 vaikeaa, myös kasvupaikkatyyppiä ennustetaan yleensä niin että selittävässä piirteissä on mukana myös
524 puustoa kuvaavia piirteitä. Hokkasen (2023) tutkimuksessa kasvupaikkaluokituksen tarkkuus parani 59
525 %:sta 68 %:in, kun mukaan otettiin pohja- ja alikasvosta kuvaavien piirteiden lisäksi myös puuston
526 ominaisuuksia sisältäviä laserkeilaus- ja satelliittikuvapiirteitä. Pippuri ym. (2016) pääsivät vastaavassa
527 tutkimuksessaan talousmetsissä 69 % tarkkuuteen, ja totesivat että satelliittikuvilta lasketut spektri-
528 olivat malleissa laserkeilattuja rakennepiirteitä tärkeämpiä. Vehmas ym. (2011a) luokittelivat
529 suojelualueella sijaitsevia kuvioita viiteen kasvupaikkatyyppiin lentolaserkeilauksen geometria- ja
530 intensiteetti-
531 piirteiden avulla, mutta luokittelun tarkkuus jäi 58 %:n.

532 Kaiken kaikkiaan laserkeilaukseen ja satelliittikuviin perustuvan kasvupaikkatiedon tarkkuus ei riitä
533 arvokkaiden elinympäristöjen tulkintaan, ellei malleja laadita erikseen esimerkiksi lehtojen erotteluun
534 muista kasvupaikoista. Tätä lähestymistapaa tutkivat Vehmas ym. (2009) hyödyntäen kuviotason
535 tutkimusaineistoa Kolin kansallispuistosta. Työssä hyödynnettiin vain lentolaseraineistoa, josta laskettiin
536 korkeus- ja tiheyspiirteitä. Tulosten mukaan 65 % lehdosta luokitui oikein. Lukema on suhteellisen
537 alhainen, kun otetaan huomioon, että työssä oli vain kaksi kasvupaikkaluokkaa. Toisaalta aineistona
538 hyödynnettiin vain lentolaserkeilausta ja sen peruspiirteitä, ei esimerkiksi intensiteettiä tai muita
539 tietolähteitä. Lisäksi työ tehtiin kuviotasolla, jolloin voidaan olettaa, että kuvion sisäinen vaihtelu on varsin
540 suurta. Tarkkuus olisi voinut hieman parantua, jos mikrokuviointi olisi ollut pienipiirteisempi, tai jos
541 käytössä olisi ollut nykyaikaisempia kaukokartoitusaineistoja. Toisaalta tutkimusalue sijaitsi
542 poikkeuksellisen rehevällä alueella Kolin kansallispuistossa. Menetelmän laaja-alainen sovellus
543 talousmetsissä, joissa lehtoja on vain vähän, olisi huomattavasti haastavampaa.
544

545 Paahdeympäristöt ovat nimensä mukaisesti kohteita, joita luonnehtivat voimakas auringon säteily, korkea
546 päivälämpötila, jyrkät lämpötilavaihtelut ja niukkaravinteisuus. Puustoisia paahdeympäristöjä ovat
547 esimerkiksi jotkin dyynit ja harjut; yleisimmin ne siis ovat kuivilla hiekka- tai kalliomailla ja mäntyvaltaisilla.
548 Luonnonolosuhteissa kuvailtuja rakennepiirteitä ylläpitävät toistuvat metsäpalot, ja paahdeympäristöjen
549 eliöyhteisöt ovatkin evolutiivisesti sopeutuneet usein toistuviin kuluihin. Paahdeympäristöjen
550 tunnistamisen laserkeilauksella pitäisi olla mahdollista perustuen maanpinnan korkeusmalleista saatavaan
551 topografiatietoon ja kosteusindekseihin, mäntyvaltaiseen puustoon sekä karuun pintakasvillisuuteen,
552 mutta aihetta ei ole toistaiseksi erikseen tutkittu.
553

554 Vanhoja tai luonnontilaisen kaltaisia metsiä on myös pyritty tunnistamaan suoraan kaukokartoitus-
555 aineistoista. Tunnistaminen ei kuitenkaan ole perustunut suoraan puuston ikään, jonka määrittäminen
556 laserkeilauksella on haastavaa (Maltamo ym. 2020; Schumacher ym. 2020), vaan talousmetsistä
557 poikkeavaan puuston rakenteeseen. Sverdrup-Thygeson ym. (2016) luokittelivat erityyppisiin metsiin
558 sijoitettuja koealoja talous- ja luonnontilaisen kaltaisiin metsiin lentolaserkeilausta käyttäen. Kaakkois-
559 Norjassa sijainneiden metsien luonnontilaisuutta arvioitiin metsien käsittelyhistorian avulla. Luokituksessa
560 käytettiin laserkeilauksen aluepohjaista menetelmää, jossa selittäjinä oli myös yksinpuintulkinnasta
561 johdettuja piirteitä. Erityisesti latvuston vaakasuuntaista rakennetta kuvaavat piirteet olivat malleissa

562 hyödyllisiä: luonnontilaisuutta indikoivat mm. suhteessa pienempi tunnistettujen latvojen määrä, suuri
563 vaihtelu latvusten säteissä, latvusaukkojen suuri koko ja alhainen määrä sekä suuri vaihtelu latvuskaikujen
564 korkeuksissa. Luokituksen tarkkuus oli 89–91 %, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä. Yhdellä
565 tutkimusalueella saatuja tuloksia ei välttämättä voida yleistää muille alueille.
566

567 Huo ym. (2023) arvioivat Ruotsissa metsiköiden luonnontilaisuutta maastossa 80-kohtaisen
568 kyselylomakkeen perusteella. Tämän jälkeen samoilta kohteilta tunnistettiin erittäin tiheän (50 p / m²)
569 lentolaserkeilauksen avulla maa- ja pystylahopuut sekä latvusläpimitaltaan poikkeuksellisen suuret elävät
570 puut, joiden oletettiin olevan joko suurikokoisia lehtipuita tai poikkeuksellisen iäkkäitä havupuita.
571 Tunnistettujen puiden yhteenlaskettu lukumäärä korreloi selvästi maastossa arvioidun luonnontilaisuus-
572 pisteytyksen kanssa ($R^2 = 0.60$), eli menetelmä vaikuttaa lupaavalta suojeluarvoltaan merkittävien
573 metsiköiden tunnistamiseen.
574

575 Suomessa Vehmas ym. (2011b) vertailivat luonnontilaisten ja talousmetsien latvusaukkojen ominaisuuksia.
576 Lähtökohtaisesti luonnontilaisten metsien latvusaukot johtuvat kaatuneista puista, kun taas talousmetsissä
577 harvennukset aikaansaavat aukkoja. Tutkimuksessa latvusaukkojen kohdilta laserkeilauksella mitatuista
578 metsän pohjan korkeusominaisuuksista ja intensiteeteistä havaittuja eroja hyödynnettiin luonnon- ja
579 talousmetsien erottelussa. Maastotyöhön verrattuna lentolaserkeilauspohjainen latvusaukkojen analysointi
580 on huomattavasti nopeampaa, mutta on ongelmallista, että latvusaukoksi tulkittavan kohteen koolle tai
581 muodolle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Tulosten hyödyntäminen luonnonmetsien tunnistamiseen
582 suojelualueiden ulkopuolella vaatisi lisätutkimusta, jota Suomessa ei tiettävästi ole tehty. Lähestymistapa
583 voi siksi sopia paremmin pienaukkodynamiikan tutkimiseen tietyllä alueella kuin eri alueiden luokitteluun.
584

585 3.6 Pienvedet ja vesistöjen suojavyöhykkeet

586

587 Luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset purot, norot, lähteet ja pienet lammet ovat metsälain 10 §:ssä
588 suojeltuja kohteita. Hakkuita tehtäessä tällaisten pienvesien ympärille tulee jättää riittävä suojavyöhyke,
589 jotta niille tyypilliset kasvillisuus, pienilmasto ja muut ominaispiirteet säilyvät. Suojavyöhykkeen leveys
590 harkitaan tapauskohtaisesti, mutta lähtökohtaisesti suojavyöhykkeen tulee vastata leveydeltään vähintään
591 valtapuuston pituutta (Metsäkeskus 2022a). PEFC- ja FSC-sertifikaattien mukaan suojavyöhykkeitä tulee
592 jättää kaikkien vesistöjen ja pienvesien ympärille mm. kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumien välttämiseksi.
593 Suojavyöhykkeen leveydeksi suositellaan usein vähintään 10–15 m.
594

595 Ilmakuva- ja laserkeilausaineistojen tulkintaan perustuva topografinen karttatieto on Suomessa tarkkaa ja
596 sisältää jo nykyisin suuren osan suojelluista pienvesistä. Olemassa olevaa tietoa on edelleen mahdollista
597 täydentää kaukokartoitusaineistojen tarkkuuden parantuessa. Ongelmallista voi myös olla pienvesien
598 luonnontilaisuuden tunnistaminen, sillä kartta-aineistot eivät juuri sisällä tietoa pienvesiä ympäröivästä
599 kasvillisuudesta (Tolonen ym. 2019).
600

601 Lentolaserkeilausaineistosta laaditut maanpinnan korkeutta kuvaavat pintamallit ovat hyödyllinen työkalu
602 myös veden virtausuomien tulkinnassa (Hilli ym. 2022). Maanmittauslaitos tuottaa tarkkuudeltaan 2 m:n
603 pintamallin jokaisen laserkeilausprojektin yhteydessä. Pintamallista voidaan edelleen laskea veden
604 valumista kuvaavia kosteusindeksi- ja virtausverkkokarttoja, joiden avulla voidaan tunnistaa myös pieniä ja
605 tilapäisiä valumauomia (kuva 4). Suomen metsäkeskus jakaa näitä karttoja verkkosivuillaan suoraan
606 käyttäjille, sillä niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi norojen tunnistamisessa, suojavyöhykkeiden leveyden
607 suunnittelussa ja säästöpuuryhmien sijoittamisessa (Hilli ym. 2022; Metsäkeskus 2022b).
608

Kosteusindeksi_DTW_1ha_LUKE

DTW_01_0ha

Kostean maakerroksen alkusyvyys

- maanpinnasta
- 0 - 0,25 m
 - 0,25 - 0,5 m
 - 0,5 - 0,75 m
 - 0,75 - 1 m
 - > 1 m

Virtausverkko

Virtausverkko

Image

- 0 - 0,5 ha (ei näytetä)
- 0,5 - 5 ha
- 5 - 40 ha
- 40 - 200 ha
- yli 200 ha

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

Kuva 4. Peruskartan päällä esitetyt kosteusindeksi- ja virtausverkkokartat. Sininen väri kuvaa kostean maakerroksen syvyyttä. Siniset ja violetit suonet ovat potentiaalisia virtausuomia. Lähde: Suomen metsäkeskus.

Lentolaserkeilauksen ja ilmakuvienv avulla voidaan saada tarkkaa tietoa vesistöjen varrelle jätettyjen puskurivyöhykkeiden leveydestä ja niille jätetyn puuston ominaisuuksista (Goetz 2006; Klemas 2014). Erytisen hyödyllinen työkalu on lentolaserkeilauksella laadittu latvuston korkeusmalli, jonka avulla rantojen ja pienvesien suojavyöhykkeet voidaan tunnistaa ja digitoida automaattisesti samalla tavalla kuin muutkin metsikkökuviot (kuva 5). Ilmakuvatietoa hyödyntämällä myös puulaji voidaan tunnistaa yleisellä tasolla. Tarkempi pienvesien luonnontilaisuuden tulkinta vaatisi kuitenkin droonilaserkeilauksen tasoista erittäin tarkkaa aineistoa, jotta tätä indikoivat ominaispiirteet, kuten virtausuoman vaihteleva muoto, uomaan ja sen ympärille kaatuneet lahopuut sekä monimuotoinen kasvillisuus (Tolonen ym. 2019) saataisiin tulkittua luotettavasti. Kanadalaistutkimuksessa on jo osoitettu, että 3–13 m levyisten pienten jokien uomiin kaatuneet läpimitaltaan >10 cm paksuiset puut voidaan tunnistaa tiheään (25 p/m²) lentolaserkeilausaineiston avulla (Dakin Kuiper ym. 2023).

626
627 Kuva 5. Latvuston korkeusmallista erottuu selvästi hakkuussa järven rantaan jätetty noin 15 m leveä
628 suojavyöhyke. Lähde: Suomen metsäkeskus.
629

630 Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistojen rajoite hakkuissa jätettävien suojavyöhykkeiden valvonnassa
631 on hitaahko päivittyminen kuuden vuoden syklillä. Tästä syystä Suomen metsäkeskus hyödyntää hakkuiden
632 kohdennetuissa maastotarkastuksissa myös drooneja. Drooneilla kerätyistä aineistoista saadaan niin ikään
633 lasketuksi ilmakuvamosaiikkeja tai 3D-pistepilviä, joiden avulla metsälakikohteiden ympärille jätettyjen
634 suojavyöhykkeiden leveyttä voidaan arvioida luotettavasti.
635

636 637 3.7 Lajien runsaus ja elinympäristöt 638

639 Kaukokartoitusta, erityisesti lentolaserkeilausta, on sovellettu runsaasti myös yksittäisille eläin- ja
640 kasvilajeille sopivien elinympäristöjen tunnistamiseen. Ekologian tutkimuksessa esimerkiksi latvuston
641 pystysuuntaisen rakenteen monimuotoisuuden on todettu korreloivan lajiston runsauden kanssa, ja sitä on
642 huomattavasti helpompaa mitata laserkeilauksen avulla kuin maastotyönä (Müller ja Vierling 2014). Samoin
643 laserkeilauksella saadaan suoraa tietoa metsän latvuspeittävydestä, joka on esimerkiksi metson (*Tetrao*
644 *urogallus*) elinympäristöjen kannalta tärkeä piirre (Graf ym. 2009). Lajien monimuotoisuuden
645 kaukokartoituspohjaisissa mallinuksissa vastemuuttujana on usein jokin lajimäärää kuvaava indeksi:
646 esimerkiksi lajien lukumäärä tietyllä alueella (α -diversiteetti), Shannonin indeksi, joka ottaa huomioon myös
647 lajien keskinäiset runsaudet, tai Simpsonin indeksi, joka kuvaa todennäköisyyttä, että kaksi alueelta
648 satunnaisesti valittua yksilöä kuuluu eri lajiin (Toivonen ym. 2023a).
649

650 Suomessa kaukokartoitusta on käytetty erityisesti metsälintujen elinolosuhteiden mallinuksessa.
651 Vihervaara ym. (2015) ja Mononen ym. (2018) havaitsivat, että kansalaishavainnoista koottuja eri lintulajien
652 esiintyvyytietoja voidaan mallintaa laserkeilauspohjaisella metsävaratiedolla. Keskimäärin lintujen
653 havaittiin suosivan tiheitä ja pituudeltaan suurempia metsiä, mutta riippuvuudet vaihtelivat eri lajeille.
654 Melin ym. (2016) havaitsivat laserkeilausaineistoon ja riistakolmiolaskentoihin perustuen, että
655 metsäkanalintujen poikueita esiintyi runsaimmin sellaisissa metsissä, joissa oli tiheää aluskasvillisuutta,
656 mutta myös puuston pituudella oli merkitystä. Vauhkonen ja Imponen (2016) totesivat, että
657 laserkeilausaineiston osittain ohjattu luokittelu on lupaava menetelmä metson ja pyyn (*Tetrastes bonasia*)
658 elinympäristöjen huomioimiseksi metsäsuunnittelussa.
659

660 Myös Ruotsissa on havaittu lintujen lajirikkauden ja runsauden riippuvan erityisesti alikasvoksen tiheydestä
661 ja puuston pituudesta, jotka on helppo määrittää laserkeilauksella (Lindberg ym. 2015; Klein ym. 2020).
662 Kovakuoriaisten runsaus ja lajirikkaus sen sijaan riippuivat lähinnä puuston koosta ja puulajisuhteista
663 (Lindberg ym. 2015). Epifyyttijäkälien lajimäärän havaittiin puolestaan kasvavan latvuserroksen
664 harventuessa, sillä kyseiset lajit hyötyvät suuremmasta valon määrästä (Klein ym. 2020). Suomessa on myös
665 havaittu, että laserkeilausaineistot tulkitut latvuston korkeus, runkoluku ja pääpuulaji selittivät epifyytti-
666 jäkälän lajistoa vähintään yhtä hyvin kuin maastossa arvioidut tunnuksiset (Palmroos ym. 2023). Nämä
667 tulokset osoittavat, että lajistolliselle monimuotoisuudelle ei ole yhtä universaalia indikaattoria, vaan
668 parhaiten toimivat indikaattorit riippuvat kyseisen lajiryhmän ekologiasta.

669
670 Kasvi- ja sienilajien lajirikkautta tai yhteisörakenteiden vaihtelua kaukokartoituksella mallintavia
671 tutkimuksia ei ole juurikaan tehty Pohjoismaiden borealisista metsistä. Kuitenkin Bohlin ym. (2021)
672 osoittivat Ruotsin VMI-aineistoja käyttäen, että valtakunnallisia mustikan (*Vaccinium myrtillus* L.) ja
673 puolukan (*Vaccinium vitis-idaea* L.) satoja voidaan mallintaa lentolaserkeilausdatasta laskettujen piirteiden
674 kuten latvuspeittävyuden avulla. Lisäksi malleissa hyödynnettiin mm. maaperä-, topografia- ja säätietoja.
675 Tanskassa on myös havaittu laserkeilauksella määritetyn latvuston tiheyden korreloivan pohjakasvilajien ja
676 sammalten esiintymisen kanssa (Alexander ym. 2013; Moeslund ym. 2019). Samoin sienilajien runsauden
677 mallinnus onnistui Saksassa tehdyssä tutkimuksessa paremmin laserkeilausaineistoon kuin
678 maastomittauksiin perustuen (Peura ym. 2016).

679
680 Lajimäärää kuvaaviin indekseihin tai yksittäisten lajien tai lajiryhmien elinympäristövaatimuksiin perustuvat
681 mallit eivät silti välttämättä sovellut suoraan metsien monimuotoisuuden seurantaan, sillä tietynlainen
682 latvuston rakenne ei automaattisesti takaa sitä, että paikalta löytyisi tietty laji tai lajeja. Kaukokartoituksen
683 perustuvien elinympäristömallien tarkkuudet ovat olleet yleisesti ottaen melko alhaisia, mutta kuitenkin
684 samaa tasoa kuin mallinnettaessa elinympäristöjä maastomittauksien perusteella (Toivonen ym. 2023a).
685 Esimerkiksi lintujen ja kovakuoriaisten osalta on parhaimmillaan päästy n. 40–60 % selitysasteeseen
686 (Toivonen ym. 2023a). Tällaiset mallit soveltuvat kuitenkin eri lajien potentiaalisten elinympäristöjen
687 paikantamiseen ja maastoinventointien kohdentamiseen. Yleisten potentiaalisia elinympäristöjä kuvaavien
688 karttojen tuottaminen kaukokartoitetun puuston rakenteen perusteella on edullista, mutta varsinaisen
689 lajitason maastotiedon kerääminen on erittäin kallista, mikä rajoittaa monien tutkimuksessa esitettyjen
690 menetelmien todentamista.

691 692 3.8 Oleelliset biodiversiteettimuuttujat eli EBV-piirteet

693
694 Ekologisen tiedon perusteella määritellyt monimuotoisuuden eri puolia kuvaavat EBV-luokat jakaantuvat
695 useampiin yksittäisiin piirteisiin (taulukko 1) (GEO BON 2023). Koska EBV-piirteiden tulee mahdollistaa
696 hyvin erityyppisten ekosysteemien seuranta, ne ovat luonteelta hyvin yleisiä, eivätkä välttämättä vastaa
697 kansallisesti käytettyjä indikaattoreita (Vihervaara ym. 2017). Ongelmana on myös se, että jotkin piirteet,
698 kuten geneettinen monimuotoisuus, eivät käytännössä ole havaittavissa kaukokartoituksella tai niiden
699 havainnointi on mahdollista vain pienessä mittakaavassa (Skidmore ym. 2021). EBV-piirteiden seurannan
700 tulisi kuitenkin olla toteutettavissa globaalisti, ja tutkimuksessa on siksi keskitytty ennen kaikkea
701 satelliittikaukokartoituksen käyttöön. Myös lentolaserkeilausta on ehdotettu käytettäväksi niillä alueilla,
702 joilla tätä aineistoa on saatavilla (Valbuena ym. 2020).

703
704 EBV-luokista parhaiten kaukokartoituksella seurattaviksi soveltuvat ekosysteemien rakenne sekä niiden
705 toiminta ja prosessit, joihin liittyviä kaukokartoitustuotteita on jo saatavilla (Skidmore ym. 2021).
706 Esimerkiksi EBV-luokkaan ekosysteemien rakenne kuuluu kolme yleistä ekosysteemejä kuvaavaa piirrettä:
707 peittävyys, vertikaalinen rakenne ja jakauma. Tarkat tunnuksiset, joilla näitä piirteitä kuvataan, on
708 määriteltävä erikseen eri ekosysteemeille. Skidmore ym. (2021) ovat hahmotelleet, miten eri EBV-luokat ja
709 -piirteet voitaisiin liittää kaukokartoituksella havaittaviin tunnuksiin (taulukko 1). Borealisissa metsissä
710 ekosysteemien rakennetta voitaisiin kuvata esimerkiksi puuston pituusvaihtelua, pirstoutumista ja
711 lahoppuun määrää kuvaavien karttojen avulla. Osa kaukokartoituksella saatavista piirteistä voi toisaalta

712 kuuluu useampaankin eri EBV-luokkaan: esimerkiksi fenologiaa eli kasvillisuuden vuodenvieroa voidaan
 713 seurata sekä laji- että ekosysteemitasolla.

714
 715

716 Taulukko 1. Poimintoja kaukokartoituksen kannalta relevanteista EBV-luokista, -piirteistä ja niihin liittyvistä
 717 kaukokartoituksella havaittavista tunnuksista (Skidmore ym. 2021).

EBV-luokka	Lajit ja populaatiot	Lajien ominaispiirteet	Eliöyhteisöjen rakenne	Ekosysteemien toiminta ja prosessit	Ekosysteemien rakenne
EBV-piirre	Runsaus	Fenologia	Runsaus	Fenologia	Ekosysteemien jakauma
	Jakauma	Morfologia	Taksonominen diversiteetti	Perustuotanto	Ekosysteemien peittävyys
		Fysiologia	Ominaispiirteiden diversiteetti	Häiriöt	Ekosysteemien vertikaalinen profiili
		Liikkuvuus	Vuorovaikutusten diversiteetti		
Kaukokartoitettu tunnus	Lajirikkauden indeksit	Kasvukauden alku ja loppu	Eliöyhteisöjen määrä	Hiilen sidonta	Rakenteellinen vaihtelu
		Lajien läsnäolo alueella	Perustuotanto	Yhdessä esiintyvien lajien määrä	Lehtialaindeksi
	Lehtiala			Haihunta	Maanpeite
	Klorofyllit			Maaperän kosteus	Pirstoutuminen
				Metsätuhojen pinta-ala	Lahopuu
				Biomassa	

718

719 Työ sen määrittelemiseksi mitä eri EBV-luokkiin kuuluu eri ekosysteemeissä ja miten niitä jatkossa
 720 seurataan kaukokartoituksella tai muilla soveltuvilla menetelmillä on edelleen kesken. Esimerkiksi Valbuena
 721 ym. (2020) ehdottivat erityisesti 3D-kaukokartoituksen pohjalta kolmea piirrettä, jotka soveltuisivat
 722 kuvaamaan metsäekosysteemien rakennetta: korkeus, peittävyys ja vertikaalinen rakenne. Kaukokartoitus
 723 ei kuitenkaan ole korvaamassa nykyisiä monimuotoisuuden seurantaan liittyviä maastomittauksia.
 724 Pikemminkin maastotyön määrä voi jatkossa lisääntyä, sillä kaikille EBV-piirteille ei ole valmista
 725 seurantajärjestelmää eikä niitä voida kaukokartoittaa riittävän luotettavasti (Vihervaara ym. 2019).
 726 Suomessa EBV-seurantojen kehittämisestä vastaa Suomen ympäristökeskus (Syke). Syke koordinoi myös
 727 Suomen ekosysteemiobservatoriota, jonka tavoitteena on kerätä yhteen monimuotoisuuden seurantaan
 728 käytettävien indikaattorien tuottamisessa tarvittavia aineistoja, prosesseja ja malleja (Vihervaara ym.
 729 2019).

730

731

732 4 Metsäkonetieto ja sen rikastaminen sensoritiedolla

733

734 4.1 Operatiivisessa toiminnassa kerättävän tiedon mahdollisuudet

735

736 Metsissämme operoi päivittäin noin 2000 hakkuukonetta ja 2000 kuormatraktoria, jotka luovat
 737 ainutlaatuisen alustan talousmetsiemme rakenteen ja tilan yksityiskohtaiselle mittaamiselle ja seurannalle
 738 suhteessa monimuotoisuusindikaattoreille asetettuihin tavoitteisiin. Tässä luvussa analysoidaan ja
 739 raportoidaan viimeisimpään tutkimustietoon sekä asiantuntijanäkemyksiin perustuen metsäkonetiedon
 740 käyttömahdollisuuksia, pullonkauloja ja haasteita nykyisin metsäluonnon monimuotoisuusindikaattoreiden
 741 – esimerkiksi säästöpuuryhmät, arvokkaat suuret lehtipuut (erityisesti haapa) ja vanhat puut, lahon maa- ja
 742 pystypuun määrä, tehdyt tekopökkelöt sekä vesistöjen ja pienvesien suojavyöhykkeiden riittävät leveydet –
 743 mittaamisessa ja seurannassa puunkorjuussa. Lisäksi luvussa 5 rakennetaan realistista tiekarttaa
 744 metsäkonetiedon hyödyntämismahdollisuuksista metsäluonnon monimuotoisuuden dokumentoinnissa
 745 lähivuosina (2023–2025) ja 2020-luvun loppupuolella (2026–2029).

746

747 Perinteisen metsäkonetiedon (mm. StanForD 2010 -metsäkonestandardin mukaiset tuotantotiedostot;
748 Skogforsk 2021) lisäksi tulevana vuosina metsäkoneisiin integroidut laserkeilaukseen tai/ja konenäköön
749 perustuvat sensorijärjestelmät voivat mahdollistaa uudenlaisen, monipuolisemman metsäluonnon
750 rakenteellisen monimuotoisuuden kartoittamisen hakkuiden yhteydessä työmaatasolla, mikä edelleen luo
751 erinomaiset mahdollisuudet metsäkoneenkuljettajaa avustavien järjestelmien kehittämiseksi sekä energia-
752 ja resurssitehokkaan, ilmastokestävän ja metsäluonnon monimuotoisuutta lisäävän puunkorjuun
753 rakentamiselle (Kärhä ym. 2021; Kärhä ym. 2023).

754 755 4.2 Hakkuukoneen ja hakkuulaitteen paikannus ja sijaintitiedon potentiaali

756
757 Metsäkoneiden StanForD 2010 -tiedonsiirtostandardin mukaisesti hakkuukoneet määrittävät GNSS (Global
758 Navigation Satellite System) -mittalaitteella hakkuukoneen sijainnin puuta kaadettaessa. Kaadon jälkeen
759 puu prosessoidaan hakkuulaitteella, jolloin kaadetun puun puulaji-, läpimitta-, pituus-, tilavuus-,
760 puutavaralaji- sekä sijaintitieto tallentuu hpr (harvested production) -tiedostoon. Hakkuukoneen
761 sijaintitieto yhdistettynä kaadetun puun mittatietoihin ja muihin avoimiin tietolähteisiin tarjoaa
762 mielenkiintoisia mahdollisuuksia luonnonhoidon ja metsäluonnon monimuotoisuuden seurantaan ja
763 todentamiseen.

- 764
765 • Puuta prosessoitaessa on myös mahdollista tallentaa lisätieto kaadetusta puusta, mikä auttaa
766 toimijoita metsäluonnon monimuotoisuuden hallinnassa. Hyödynnettäessä runkokoodia
767 (StemCode) hakkuukoneen kuljettaja antaa (eli napittaa) runkokoodin kaadetulle puulle ja ko. koodi
768 kirjautuu edelleen hpr-tiedostoon käsitellylle puulle. Uudet runkokoodit on hyväksytty
769 maaliskuussa 2023 Suomen StanForD-kokouksessa:
- 770
771 • Painamalla runkokoodia 1 hakkuukoneenkuljettaja voi merkitä tekopötkkelön teon. Huomattavaa
772 on, että jos tekopötkkelön latvasta ei tehdä yhtään korjattavaa pötkkyä, runkokoodia ei voida
773 käyttää; siis runkokoodin käyttö edellyttää, että prosessoitavasta rungosta tehdään vähintään yksi
774 pötkky, esimerkiksi kuitupuupötkky.
- 775
776 • Painamalla puolestaan runkokoodia 2 hakkuukoneenkuljettaja voi merkitä jätettävän
777 säästöpuuryhmän ja kirjata 2-runkokoodilla säästöpuuryhmän ympäriltä hakattavat rungot.
- 778
779 • Painamalla runkokoodia 3 kuljettaja voi merkitä muun käsittelemättömän alueen, esimerkiksi
780 vesistön ja pienvesien suojavyöhykkeen, avainbiotoopin, suojeltavan alueen tai riistatiheikön, ja
781 kirjata 3-runkokoodilla ko. alueen ympäriltä hakattavat puut.
- 782
783 • Vastaavasti 13-runkokoodilla hakkuukoneenkuljettaja voi kertoa, että kyseinen hakattu puu on
784 kaadettu suojeltavalta alueelta, esimerkiksi vesistön ja pienvesien suojavyöhykkeeltä,
785 säästöpuuryhmästä, suojeltavalta tai muuten käsittelemättä jätettävältä alueelta.

786
787 Runkokoodin hyödyntäminen metsäluonnon monimuotoisuuden dokumentoinnissa ja hallinnassa on ollut
788 Suomessa suhteellisen vähäistä, ja täten se tarjoaa mahdollisuuksia entistä tarkempaan metsäluonnon
789 monimuotoisuustiedon keruuseen. Ruotsissa runkokoodin käyttö on huomattavasti aktiivisempaa kuin
790 Suomessa.

791
792 Suomalaiset metsäalan toimijat ovat sitoutuneet toimittamaan Kaato-palveluun hpr-tiedostoista poimittua
793 hakkuukoneiden sijaintitietoa Suomen metsäkeskukselle, joka päivittää käsittelykuviot hakkuukone-
794 kuviointina avoimeen metsään.fi-metsävaratietoon (Melkas ym. 2020). Hakkuukonekuvioinnin perusteella
795 voidaan määrittää alueet, missä puunkorjuuoperaatiot on tehty, ja päivittää ne metsävaratietoon.
796 Yhdistämällä hakkuukonekuviointi muihin paikkatietolähteisiin voidaan todentaa luontokohteiden
797 säästäminen puunkorjuuoperaatioiden yhteydessä (Seppälä ym. 2021). Menetelmä on automatisoitavissa,

798 ja pilottisovellus on ollut käytettävissä Metsäteho Oy:ssä vuoden 2023 alusta alkaen. Käytettävissä olevia
799 luontokohteiden paikkatietoaineistoja ovat:

800

- 801 • Suomen metsäkeskuksen metsälain 10 § -kohteet sekä muut arvokkaat elinympäristöt (eli METE-
802 kohteet)
- 803 • METSO-ohjelmaan kuuluvat alueet (osana Kemera-aineistoja)
- 804 • Natura 2000 -alueet ja muut luonnonsuojelualueet
- 805 • Uhanalaisten lajien havaintotiedot
- 806 • Muinaisjäännöskohteet.

807

808 Tehdyssä hakkuukonekuviointinissa kuvioiden sisälle syntyy usein käsittelemättömiä alueita, joita ei voida
809 tunnistaa luontokohteiden paikkatiedoista. Näistä osa on potentiaalisia, tunnistamattomia luontokohteita,
810 joiden luonteesta voidaan saada viitteitä maastotietokannasta (esimerkiksi jyrkänteet, kalliot) tai
811 kosteusindeksikartoista (terrain wetness index (TWI), depth to water (DTW)). Käsittelemättömyyden syynä
812 voi olla myös säästöpuuryhmän jättäminen. Näiden kohteiden tunnistuksen varmennus edellyttää joko
813 hakkuukoneenkuljettajan tekemää merkintää (eli runkokoodin napitus) hakkuun yhteydessä hakkuukoneen
814 tietojärjestelmään tai jälkikäteistodentamista kartoilta joko toimisto- tai maastotyönä (vrt. Seppälä 2021).

815

816 Hakkuukoneen sijainnin lisäksi hakkuulaitteen tarkka sijainti suhteessa hakkuukoneeseen on mahdollista
817 paikallistaa, mikäli hakkuukoneen puomi on anturoitu. Puomin anturointi on alkanut yleistyä
818 hakkuukoneissa kärkiohjauksen (eli puomin pään tietokoneavusteinen ohjaus: John Deere Intelligence
819 Boom Control (IBC); Komatsu Smart Crane; Ponsse Active Crane) myötä. Tässä tapauksessa tuotettu
820 sijaintitieto kuvaa suoraan kaadetun puun sijaintia. Hakkuulaitteen sijaintitietojen perusteella voidaan
821 laskea poistumakuviointi, joka hakkuukonekuviointia pienipiirteisempänä kykenee erottamaan kuviorajat ja
822 käsittelemättömät kohdat täsmällisemmin (Rieki ja Malinen 2022a). Hakkuulaitteen sijaintitietoa voidaan
823 käyttää myös vesistöjen ja pienvesien suojavyöhykkeiden leveyden määrittämisessä (Haavisto ym. 2022;
824 Rieki ja Malinen 2022b).

825

826 Ilman erillisiä sensoreita hakkuukoneet eivät kuitenkaan pysty mittaamaan jäävää puustoa. Hpr-tiedostojen
827 poistuma- ja sijaintitietoa on kuitenkin mahdollista käyttää ensiharvennuksilla jäävän puuston määrän ja
828 tiheyden arviointiin. Menetelmässä verrataan ajouralta poistettujen puiden hakkuukertymää ajourien
829 väliseltä alueelta hakattuun poistumaan. Tällöin ajouralinjalta poistettu puusto antaa viitteen
830 puunkorjuutyömaalle jäävästä puustosta (Hannrup ym. 2011). Hpr-poistumatietoa voidaan verrata myös
831 puunkorjuuta edeltävään, olemassa olevaan metsävaratietoon. Menetelmän käytettävyys paranisi
832 merkittävästi, mikäli metsävaratietoa olisi tarjolla yksittäisten puiden tarkkuudella (Hyyppä ja Inkinen
833 1999).

834

835 Teknologia mahdollistaa jo tällä hetkellä hakkuukoneen paikannukseen perustuvien sovellusten
836 laajamittaisen käytön. Esimerkiksi Risutec Oy tarjoaa koneyrityksille ASTA-ex-palvelua. Yksi mahdollisuus
837 metsäluonnon monimuotoisuuden huomioinnissa hakkuissa on myös käyttää konevalmistajien tarjoamia
838 karttatuotteita metsäkoneissa esimerkiksi riistatiheiköiden sijoittamisessa (kuva 6).

839

840
 841 Kuva 6. Hakuukoneenkuljettaja voi käyttää riistatiheiköiden suunnittelussa ja sijoittamisessa
 842 konevalmistajan tarjoamia karttatasoja. Kuvassa John Deere TimberMatic Kartat -karttatasojen tarjoama
 843 Näkyvyyskartta. Esimerkkikuvassa Puukkosuon sekä länsi- että itäosassa näyttäisi olevan potentiaalisia (eli
 844 huono näkyvyys kuljettajalle) paikkoja riistatiheiköille. Lähde: John Deere Forestry Oy.

845
 846 Hakuulaitteen paikannus yleistyy vauhdilla ja Komatsu-hakuukoneet tallettavat jo automaattisesti
 847 hakuulaitteen sijaintitietoa. Metsäkoneissa, joissa puomia ei ole anturoitu, hakuulaitteen sijaintitieto
 848 voidaan määrittää puomin vakiomitan (esim. 8 m; Melkas ja Rieki 2017) perusteella ja poistettavan puun
 849 suunta suhteessa hakuukoneeseen perustuu ohjaamon suunnan anturointiin (kuva 7).
 850

α_B = machine bearing (direction of fore part of machine)
 α_C = boom angle with respect to the machine bearing
 L = length of the boom

851

852

Kuva 7. Kuvaus hakkuulaitteen geometrian laskennasta Komatsu-hakkuukoneella (Melkas ja Rieki 2017).

853

854

Taipaleen ym. (2022) tutkimuksessa hakkuulaitteen sijaintitarkkuus oli 5,2 metriä, mikäli käytettiin hpr-tiedostoon talletettua vakiopuomin mittaa. Metsätehon laskenta-algoritmeilla parannettu sijaintitarkkuus oli 4,2 metriä, ja mikäli myös puomin anturointi otettiin huomioon, sijaintitarkkuudessa päästiin 3,9 metriin. Hakkuulaitteen sijainti suhteessa hakkuukoneeseen on anturoinnin ansiosta varsin tarkkaa, ja sijaintivirhe koostuukin lähes kokonaan hakkuukoneen paikannusvirheestä. Paikannusteknologia (GNSS) kehittyi kovaa vauhtia, ja metsäkonevalmistajat ovat tuomassa markkinoille lähitulevaisuudessa aiempaa merkittävästi tarkempia GNSS-laitteita.

861

4.3 Hakkuukoneella kerättävä sensoritieto

862

863

Ponsse Oyj julkisti FinnMETKO 2022 -messuilla hakkuukoneeseen integroidun mobiililaserkeilaus-, harvennusavustin-tuotekonseptin. Konseptissa hakkuukoneessa oleva Ouster-laserkeilain (ouster.com) skannaa metsää ja osoittaa hakkuukoneenkuljettajalle lähimaastossa olevat puut ja jo käsitellystä metsästä hakattujen sekä jäävien puiden sijainnit hakkuukoneenkuljettajalle (kuva 8).

868

Normaalissa hakkuutyössä metsäkoneisiin integroituja sensoreita (esim. laserkeilain, kamera) ei ole tutkittu vielä monimuotoisuusindikaattoreiden dokumentoinnissa ja mittaamisessa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa ja Paikkatietokeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Luken ja Ponsse toteuttamassa Kohti ilmastokestävämpää ja monimuotoisempaa puunkorjuuta sensoriteknologian ja tarkan paikkatiedon avulla (IlmoStar) -hankkeessa vuosina 2023–2025 demonstroidaan tulevaisuuden hakkuukoneen suorituskykyä metsäluonnon monimuotoisuuden mittaamisessa ja seurannassa; esimerkiksi tutkitaan menetelmiä säästöpuuryhmien ja suurten lehtipuiden tehokkaampaan säilyttämiseen hakkuissa tarkemmalla ajourien sijoittamisella ja suuntaamisella sekä uuden sensoriteknologian hyödyntämistä hakkuukoneavusteisessa puulajitunnistuksessa (esim. lehtipuun osuus), elinvoimaisimpien puiden tunnistamisessa (esim. elävän latvuksen osuuden määrittäminen), tekopötkelöiden havainnoinnissa ja sijoittamisessa, lahopuiden havainnoinnissa ja niiden tilavuuden laskennassa ja optimoinnissa sekä riistametsänhoitoa vaativien tiheikköjen optimoinnissa.

881

882

883

884

885

886

887

888

Kuva 8. Reaaliaikainen näkymä hakkuukoneenkuljettajalle Ponsse-harvennusavustin-tuotekonseptissa: a) harmaan eri sävyillä ajourat ja puomin ulottuma ja väliin jäävä musta alue edustaa aluetta, johon puomilla ei ole voinut ylettää, b) ajouravälin osoitin (23,5 m), c) kaadetut puut (eli kannon paikat) harmaina pisteinä, d) pystyssä olevat/pystyyyn jääneet puut vihreinä pisteinä ja e) tihentymät punaisella. Lähde: Ponsse Oyj.

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

Hakkuukoneeseen liitetyn laserkeilauksen mahdollisuuksia puukartan tuottamisessa on tutkittu esimerkiksi Metsätehon ja Turun yliopiston yhteishankkeessa (Nevalainen ym. 2020) sekä UNITE-lippulaivan järjestämissä Luken, Paikkatietokeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistutkimuksissa metsäkoneen sijainnin paikantamiseksi vuosina 2021 ja 2022. Näihin tutkimuksiin Paikkatietokeskus on tuonut kaksi erityyppistä laserkeilainratkaisua: toinen on samankaltainen Ponssen harvennusavustimen kanssa ja toinen perustuu pyörivään laserkeilaimiin. Menossa olevilla UNITE-tutkimuksilla, joista tuloksia julkaistaan vuosina 2023 ja 2024, ja käynnistyvällä IlmoStar-hankeella pyritään todentamaan, että metsäkoneeseen asennetuilla laserkeilaimilla päästään puuston dimensioiden ja sijainnin mittaamisessa samoihin tarkkuuksiin kuin perinteisillä mobiilikeilainratkaisuilla, joita on testattu tutkimuksissa.

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

Mobiililaserkeilaimien kykyä mitata puustotunnuksia on aikaisemmin tutkittu siten, että ne on asennettu mönkijään tai on käytetty käsi- tai reppulaserkeileimia, jotka ovat liikkuneet maastossa tutkijan kädessä tai repussa. On myös tutkittu metsän sisällä lentävän dronin tuottamaa pistepilveä. Tehdyissä tutkimuksissa (esim. Liang ym. 2015; Bauwens ym. 2016; Forsman ym. 2016; Kukko ym. 2017; Del Perugia ym. 2019; Hyyppä ym. 2020) mobiililaserkeilaimet on todettu hyvin tarkoiksi niin puuston dimensioiden (mm. runkokäyrä, läpimitta, pituus) kuin sijainninkin mittaamisessa. Sijaintimittaukseen vaikuttaa se, millä menetelmällä mobiilikeilaimen paikannusratkaisu on tuotettu. Robotiikan puolella on kehitetty monikanavaisia laserkeilaimia (kuten Ouster). Niitä käyttämällä voi toteuttaa robotiikassa käytettyä paikannus- ja kartoitusratkaisua SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), ja mahdollisesti yhdistämällä GNSS ja inertiaratkaisuihin, päästään parhaimpaan mittaustarkkuuteen metsän sisällä.

910

911

912

SLAM-algoritmin yksityiskohtainen periaate on kuvattu mm. Wikipediassa, mutta periaatteessa SLAM-algoritmeilla sovitetaan peräkkäiset keilaukset toisiinsa ja sen avulla määritetään keilaimen liike peräkkäisten keilausten välillä. Monimutkaisilla algoritmeilla saadaan näin tuotettua sekä keilaimen suhteellinen paikka

913 metsässä että keilaimen näkemä puustokartta. Mittauksiin jää cm-luokan virhettä SLAM-prosessin
914 jälkeenkäin. Erityisesti systemaattinen virhe kasvaa ajan funktiona, kunnes palataan samalle, aikaisemmin
915 keilatulle alueelle eli harvesterin keilain näkee samat puu uudestaan. SLAM-menettelmät ovat usein
916 reaaliaikaisia. Puustotunnusten laskennassa voidaan pienentää SLAM-menettelmien systemaattisia virheitä
917 hyödyntämällä sensorin tallentamaa aikatietoa (Hyyppä ym. 2020). Tämä mahdollistaa samasta puusta eri
918 aikoina saatujen pistepilvien sovittamisen tarkasti toisiinsa. Puuston läpimitta voidaan mitata
919 mobiililaserkeilauksella parhaimmillaan muutaman prosentin tarkkuudella (Hyyppä ym. 2020). Samaan
920 tarkkuuteen voidaan päästä harvesterimittauksessa, mutta mittaustulos on riippuvainen käytetyn
921 laserkeilaimen ominaisuuksista.

922

923

924 5 Tutkimustarpeita ja suosituksia käytännön toimenpiteiksi

925

926 5.1 Kaukokartoitus

927

928 Kaukokartoituksen tuottama tieto metsien monimuotoisuudesta ei ole virheetöntä, mutta se voi silti olla
929 hyödyllistä. Tällä hetkellä käytettävissä olevilla laserkeilaus- ja ilmakehävaikeuksilla saadaan jo varsin
930 luotettavaa laajan mittakaavan tietoa suurten elävien säästöpuiden koosta ja sijainneista, metsien
931 rakenteellisesta monimuotoisuudesta sekä vesistöjen ja tunnistettujen avainbiotooppien
932 suojavyöhykkeistä. Näitä tietoja ollaan jo viemässä Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmiin laajempaa
933 käyttöä varten. Tutkimuksessa voitaisiin näiden tunnistusten osalta keskittyä jatkossa siihen, miten
934 kaukokartoituksen tuottamaa paikkatietoa voitaisiin hyödyntää laaja-alaisesti metsien ekologisissa
935 analyyseissä, esimerkiksi elinympäristöjen kytkeytyneisyyden näkökulmasta.

936

937 Muut yllä käsitellyt indikaattorit ovat käytännön sovellusten kannalta haastavampia. Vaikka tutkimuksessa
938 on esitetty esimerkiksi lahoppuun ja haavan tunnistamisesta tarkkojakin tuloksia, on syytä huomioida
939 tarkastelujen mittakaava. Esimerkiksi droneilla, hyperspektrikameroilla ja erittäin tiheillä laserkeilaus-
940 aineistoilla on saatu hyviä tuloksia useiden monimuotoisuusindikaattorien osalta, kun tutkimuksia on tehty
941 pienehköillä ja tarkkaan rajatuilla alueilla. Tilanne on kuitenkin aivan erilainen, jos tavoitteena on
942 analysoida metsien monimuotoisuutta suurilla alueilla. Se, milloin pienalueilla tutkimuksissa käytettyjä
943 aineistoja on saatavilla suuressa mittakaavassa, riippuu sekä tekniikan kehityksestä että käytettävissä
944 olevista resursseista. Myös sovellustilanne on suuralueilla aivan erilainen kuin esimerkiksi
945 luonnonsuojelualueella, sillä suurin osa alueesta on yleensä talousmetsää, missä monimuotoisuutta
946 merkittävästi ylläpitäviä kohteita on harvassa. Erityisesti jos näiden kohteiden tunnistamiseen käytetään
947 tilastollisia menetelmiä, jotka yleensä keskiarvoistavat alueella esiintyvää vaihtelua, käy helposti niin, että
948 monimuotoisuusindikaattoreita ennustetaan joko aivan liikaa tai ei ollenkaan. Suuralueiden
949 kaukokartoituksessa sovellettavilla menetelmillä tulisi siksi olla vahva fysikaalinen pohja, että harvinaisten
950 kohteiden tunnistaminen onnistuisi.

951

952 Suuraluetulkinnan kannalta haastaviin indikaattoreihin kuuluvat mm. maa- ja pystylahoppuun määrä ja laatu,
953 harvinaiset lehtipuut, lehdot ja muut poikkeavat kasvupaikat, sekä pienvesien luonnontilaisuus. Näiden
954 luotettavaa tunnistamista rajoittavat sekä nykyisten kaukokartoitusaineistojen tarkkuus että puute
955 mallinnuksen tueksi tarvittavista maastoaineistoista. Suurikokoisen maa- ja pystylahoppuun määrän suora
956 kartoitus yksinpuintulkinnalla voi tulla jatkossa mahdolliseksi, jos lentolaserkeilauksen pulssitiheyttä
957 nostetaan vähintään 15–20 pulssiin neliömetrillä. Tutkimusjulkaisuissa tämä tiheys on riittänyt
958 suurikokoisten maa- ja pystylahoppuiden suoraan tunnistamiseen. Menettelmien soveltamista
959 talousmetsissä, missä lahoppuuta on yleensä vain vähän, pitäisi kuitenkin tutkia vielä lisää. Lisäksi
960 inventointialueilla tulisi suorittaa riittävästi lahoppuuston maastomittauksia tukiaineistojen saamiseksi. Tällä
961 hetkellä Suomen metsäkeskuksen inventointikoealojen maastotyöohje edellyttää koealan siirtämistä
962 toiseen paikkaan, jos aiotussa paikassa on enemmän kuin vähäinen määrä kuollutta puuta. Tällä tavoin
963 maksimoidaan puustotietojen tarkkuutta talousmetsissä, joissa lahoppuun määrä on yleensä vähäinen,

964 mutta menetetään mahdollisuus saada tietoa myös lahopuun määrästä. Nykytilanteessa tämä on
965 ymmärrettävää, sillä lahopuun tulkintaan riittävän tarkkoja aineistoja ei ole vielä laajasti käytössä, mutta
966 monimuotoisuustiedon lisääntyvän tärkeyden ja aineistojen parantuvan laadun takia jatkossa olisi tärkeää
967 parantaa myös maastomitatun lahopuutiedon saatavuutta. Lahopuun laadun eli mm. puulajin ja lahoasteen
968 tulkinta säilyy silti todennäköisesti ongelmana suuraluetulkinnoissa vielä pitkään.
969

970 Haavan ja muiden harvinaisten lehtipuiden luotettava tunnistaminen laserkeilausinventointien yhteydessä
971 vaatisi koealojen tarkoituksellista sijoittamista alueille, joilla haapaa esiintyy, jotta tarkempien puulaji-
972 kohtaisten tulkintamallien laatimiseen olisi käytettävissä riittävästi aineistoa. Lisäksi kaukokartoitus-
973 aineistojen laadun olisi parannettava nykyisestä, että haavalle tyypillisiin rakennepiirteisiin päästäisiin
974 kiinni. Haavan ja koivun vuodenaikaisvaihtelut poikkeavat toisistaan, ja tiheästi toistuvilla mittauksilla tätä
975 voitaisiin mahdollisesti hyödyntää haavan tunnistamisessa. Käytännössä vuodenaikaisvaihtelun seuranta
976 lienee mahdollista suuralueilla vain satelliittikuvien avulla. Kerrallaan suuria aloja kattavien satelliittikuva-
977 materiaalien erotuskyky ei riitä puutason tulkintaan, mutta niiden avulla voisi olla mahdollista tunnistaa
978 alueita, joilla haapaa esiintyy runsaasti.
979

980 Lehtojen ja muiden harvinaisten elinympäristöjen tunnistaminen vaatisi huomattavasti nykyistä tarkempia
981 aineistoja, koska pelkkä puuston rakenteen analysointi ei yleensä tuota niistä riittävän tarkkaa tietoa.
982 Tarvittaisiin aineistoja ja menetelmiä, joilla päästäisiin suoraan käsiksi esimerkiksi aluskasvillisuuden
983 lajimääriin ja muihin pienipiirteisiin yksityiskohtiin, mikä on haastavaa latvuskerroksen aiheuttaman
984 varjostuksen takia. Samalla tavoin ongelmallista on myös pienvesien luonnontilaisuuden tunnistaminen,
985 mikä vaatisi niin ikään hyvin pienipiirteistä tietoa kohteiden topografiasta ja kasvillisuudesta. Käytännössä
986 helpoin tapa parantaa lehtojen tulkintaa voi kuitenkin olla vanhan maastomittauksilla kerätyn tiedon
987 parempi hyödyntäminen.
988

989 Jos tavoitteena on tunnistaa suojeluarvoiltaan merkittäviä metsiä, parhaisiin tuloksiin päästään
990 yhdistelemällä useiden eri kaukokartoitettujen indikaattorien tuottamaa tietoa. Harvinaisilla luontotyypeillä
991 voi esiintyä yhtä aikaa esimerkiksi eri-ikäisrakenteisuutta sekä suurikokoisia laho- ja lehtipuita. Maalaji-,
992 valuma-alue- ja kosteusindeksikartoista voi myös olla hyötyä. Mitä useampi indikaattori osoittaa paikan
993 poikkeavaksi, sitä todennäköisemmin sieltä löytyy myös harvinaista lajistoa. Tällaiset alueet poikkeavat
994 usein myös rakenteellisesti talousmetsistä, eli mahdollisuudet kohteiden tunnistamiseen paranevat, jos
995 analyysi ei perustu vain kuvion tai hilasolun sisäiseen rakenteeseen, vaan kohteita arvioidaan myös
996 suhteessa lähiympäristöönsä. Tämän tyyppistä esimerkiksi puuston rakenteen spatiaaliseen
997 autokorrelaatioon perustuvaa tutkimusta ei ole toistaiseksi juuri tehty.
998

999 Droonien avulla on mahdollista saada monista yllä mainituista piirteistä tarkempaa paikallista tietoa kuin
1000 lentolaserkeilauksella tai ilmakuvilla. Esimerkiksi haavan tunnistaminen droonikuvista on onnistunut varsin
1001 hyvin pienillä tutkimusalueilla, kun käytettävissä on ollut myös maastomittauksia mallinnuksen tueksi. Tällä
1002 hetkellä droonitulkinnoja tukevien maastomittausten kustannukset voivat kuitenkin tulla jo suuremmiksi
1003 kuin varsinaisen drooniaineiston keräämisen, sillä yksittäisen drooniprojektin kattama pinta-ala on yleensä
1004 korkeintaan muutamia satoja hehtaareja, eikä erillisten maastoaineistojen kerääminen lukuisilta pieniltä
1005 alueilta ole taloudellisesti järkevää. Tulosten skaalaaminen suurempaan mittakaavaan vaatii jatkossa
1006 erityistä huomiota: tutkimuksessa tulisikin keskittyä kehittämään erityisesti kohteiden suoraa tunnistamista
1007 drooniaineistoista ja alueelta toiselle siirrettäviä tilastollisia malleja, jotta droonitulkinnot saataisiin
1008 toteutettua riittävällä tarkkuudella ilman toistuvia maastomittauksia. Jos tähän päästään, drooniaineistoja
1009 voidaan käyttää myös koulutusaineistona suurempia alueita kattaville malleille. Samalla mahdollistuisi
1010 myös autonomisten droonien käyttö suurienkin alueiden tulkinnessa, mikä kuitenkin edellyttäisi myös
1011 toiminnan mahdollisten riskien arviointia toimilupien myöntämisen yhteydessä.
1012

1013 Kaukokartoituksen tarkoituksena on tuottaa käyttökelpoista tietoa laajoille alueille riittävän edullisesti.
1014 Uusia ilmiöitä ja niiden syitä selvittäväille perustutkimukselle on paikkansa myös kaukokartoituksen alalla,
1015 mutta metsällisiin sovelluksiin tähtäävässä tutkimuksessa tulisi jatkossa kiinnittää entistä enemmän

1016 huomiota menetelmien soveltamiseen suurilla alueilla. Kaukokartoituksen tutkimukselle on usein tyypillistä
1017 datalähtöisyys, eli keskitytään mallinnuksen keskivirheen minimointiin tai luokittelun tarkkuuden
1018 maksimointiin säätämällä malli niin, että se sopii mahdollisimman hyvin käsillä olevaan aineistoon. Mallien
1019 siirrettävyyden ja sovellettavuuden kannalta olisi kuitenkin tärkeää keskittyä tunnistamaan ilmiöiden syy-
1020 seuraussuhteita ja laatimaan malleja, jotka hyödyntävät niitä. Vaihtoehtoisesti voidaan kehittää fysikaalisia
1021 tulkintamenetelmiä, jotka perustuvat suoraan aineistoista tehtäviin mittauksiin ilman tilastollisten mallien
1022 käyttöä. Monet tutkimuksessa yleisesti käytetyt koneoppimismenetelmät ovat niin hankalasti
1023 ymmärrettäviä, että ilmiöiden syy-seuraussuhteiden selvittäminen voi olla mahdotonta, ja näiden
1024 tulkintamenetelmien sovellettavuus oman koulutusaineistonsa ulkopuolella jää usein selvittämättä. Koska
1025 kaukokartoituksen tukiaineistoiksi soveltuvat monimuotoisuutta kuvaavat maastoaineistot ovat harvinaisia
1026 ja kalliita kerätä, mallien yleistettävyyden näkökulma on tärkeää huomioida monimuotoisuuden
1027 kaukokartoituspohjaista tulkintaa kehitettäessä.

1028
1029 Kertainventointien lisäksi käytännön toiminnassa tulisi kiinnittää huomiota myös havaintojen pitkäaikaiseen
1030 seurantaan ja todentamiseen. Säilyvätkö esimerkiksi säästöpuut metsissä niin pitkään, että niistä ehtii
1031 muodostua lahoppuujatkumoa? Monimuotoisuuden seuranta tulisi jatkossa saada kiinteäksi osaksi
1032 metsävaratiedon keruuta, ja siihen tulisi myös suunnata riittävästi resursseja käyttökelpoisen tiedon
1033 jatkuvuuden varmistamiseksi.

1034 1035 5.2 Metsäkonetieto

1036
1037 Seuraavassa on listattuna toimenpiteitä, joita tarvitaan, jotta metsäluonnon monimuotoisuuden
1038 mittaamisessa ja dokumentoinnissa päästään eteenpäin metsäkoneissa. Taulukossa 2 on myös esitetty
1039 kunkin toimenpiteen kohdalla, keiden toimijoiden olisi oltava aktiivisia kyseisen toimenpiteen suhteen ja
1040 otettava vastuu toimenpiteen toteuttamisesta. Lisäksi taulukon 2 toimenpiteet on aikataulutettu
1041 parhaimman käytettävissä olevan tiedon pohjalta.

- 1042
1043 1. Yhdessä tehty vaatimusmäärittely, millä indikaattoreilla ja tarkkuudella metsäluonnon
1044 monimuotoisuusindikaattoreita mitataan metsäkoneissa tulevaisuudessa Suomessa. PEFC ja FSC-
1045 sertifiointikriteerit tarjoavat tietyt indikaattorit, mutta erityisesti metsäkonevalmistajat joutunevat
1046 huomioimaan myös uusia indikaattoriehdokkaita heidän tulevaisuuden tuotekehitystyössään.
- 1047 2. Kullekin valitulle indikaattorille asetetut tavoitearvot, jotka ovat kaikilla toimijoilla samat koko
1048 Suomessa, kuten harvennusten korjuujäljen mittaamisessa (vrt. Leivo ym. 2021); esimerkiksi
1049 metsäkoneyrittäjälle, jonka koneet korjaavat puuta useammalle toimijalle, on helpompaa, kun eri
1050 toimijoilla olisi käytössä samat tavoitearvot eri indikaattoreille.
- 1051 3. Hakkuukoneen puomin kaikkien nivelten anturointi, eli hakkuulaitteen tarkka paikka suhteessa
1052 hakkuukoneeseen.
- 1053 4. Sensoriteknologian (esim. laserkeilain, konenäkö) ja niiden prosessointimenetelmien kehittäminen
1054 metsäkonekäyttöön ja sen tuonti uusiin, markkinoille tuleviin metsäkoneisiin. Lisäksi eri
1055 sensorijärjestelmien välisten aikamittausten kalibrointia on kehitettävä.
- 1056 5. Sensoreilla kerätyn uuden monimuotoisuustiedon standardointi ja sen ottaminen StanForD 2010 -
1057 metsäkonestandardin piiriin.
- 1058 6. Tehokkaampien tietokoneiden tuonti metsäkoneisiin, joissa osin tehdään sensoreilla kerätyn
1059 monimuotoisuustiedon laskenta reunalaskentana. Tarkempien yksipuinkarttojen tuottaminen
1060 metsäkoneissa tapahtuvan päätöksenteon tueksi.
- 1061 7. Analysoidun monimuotoisuustiedon visualisointi ja esittäminen koneenkuljettajalle ja tiedon
1062 hyödyntäminen metsäkoneessa tukemassa koneenkuljettajan työtä ja hänen työnsä laadun
1063 hallintaa.
- 1064 8. Sensoreilla kerätyn uuden monimuotoisuustiedon lähetys metsäkoneesta pilveen/vastaanottavaan
1065 järjestelmään ja monimuotoisuustiedon varastointi ja analysointi sekä tarvittavien IT-töiden
1066 tekeminen.
- 1067 9. Sopiminen uuden monimuotoisuusmetsäkonetiedon omistajuudesta ja käytöstä.

- 1068 10. Investoinnit metsäkonekalustoon, jossa uusi tarkkuuspaikannus ja sensoriteknologia ovat käytössä.
 1069 11. Metsäluonnon monimuotoisuusindikaattoreiden läpinäkyvä raportointi kultakin
 1070 puunkorjuutyömaalta metsänomistajalle, urakanantajalle ja Suomen metsäkeskukseen.

1071

1072 Taulukko 2. Tiekartta metsäkonetiedon ja metsäkoneissa olevien sensoreiden tuottaman tiedon
 1073 hyödyntämisestä metsäluonnon monimuotoisuuden mittaamisessa ja dokumentoinnista Suomessa
 1074 vuoteen 2030.

Toimenpide	Vuosi								Vastuutoimijat
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Indikaattoreiden määrittely	*								Metsäteollisuus, metsänomistajat, viranomaiset, konevalmistajat
2. Tavoitearvojen asettaminen	*								Metsäteollisuus, metsänomistajat, viranomaiset, konevalmistajat
3. Puomin nivelten anturointi	*	*							Konevalmistajat, tutkimus
4. Sensoriteknologian kehittäminen	*	*	*	*	*	*	*	*	Konevalmistajat, koneyritykset, koneenkuljettajat, tutkimus
5. Standardointi	*	*	*	*	*	*	*	*	Metsäteho, metsäteollisuus, konevalmistajat
6. Tehokkaammat tietokoneet ja reunalaskenta	*	*	*	*	*	*	*	*	Konevalmistajat, tutkimus
7. Visualisointi ja kuljettajan avustaminen	*	*	*	*	*	*	*	*	Konevalmistajat, koneyritykset, koneenkuljettajat, tutkimus
8. Tiedon lähettäminen, vastaanottaminen, analysointi ja varastointi	*	*	*	*	*	*	*	*	Metsäteollisuus, koneyritykset, konevalmistajat, metsänomistajat, ICT-toimittajat, viranomaiset
9. Tiedon omistajuudesta ja käytöstä sopiminen	*		*		*		*		Metsäteollisuus, koneyritykset, konevalmistajat, metsänomistajat, viranomaiset
10. Investoinnit kalustoon	*	*	*	*	*	*	*	*	Koneyritykset
11. Läpinäkyvä raportointi metsäluonnon monimuotoisuudesta		*	*	*	*	*	*	*	Metsäteollisuus, koneyritykset, konevalmistajat, metsänomistajat, ICT-toimittajat, viranomaiset

1075

1076

1077 6 Yhteenveto

1078

1079 Kattavan ja luotettavan monimuotoisuustiedon tuottaminen Suomen talousmetsistä edellyttää sekä
 1080 kaukokartoituksen että metsäkonetiedon hyödyntämistä. Kaukokartoitusaineistot ovat hehtaari-
 1081 kustannuksiltaan edullisia ja loppukäyttäjille usein jopa ilmaiseksi saatavilla. Kaukokartoitus on kuitenkin
 1082 nykyisellään riittävän tarkkaa vain osalle monimuotoisuuden kannalta tärkeistä indikaattoreista (taulukko
 1083 3). Tilanne voi parantua huomattavasti jo vuodesta 2026 alkaen, jos valtakunnallisen lentolaserkeilaus-
 1084 aineiston pulssitiheyttä nostetaan viidestä 20 pulssiin neliömetrillä, ja niin ikään valtakunnallisesti
 1085 kerättävien ilmakuvien erotuskyky paranee 30:stä kymmeneen senttimetriin. Näihin aineistoihin perustuvia
 1086 tulkintoja voidaan edelleen tarkentaa kohdennetuilla droonimittauksilla. Droonien potentiaali metsien
 1087 monimuotoisuuden tulkinnassa on suuri, mutta tulkintamenetelmien kehittäminen vaatii vielä panostusta.

1088

1089 Taulukko 3. Yhteenveto monimuotoisuusindikaattoreiden tulkinnan arvioituista tarkkuuksista
 1090 talousmetsissä eri aineistolähteillä: laserkeilaus 5 p/m² ja ilmakuvat, laserkeilaus 20 p/m² ja ilmakuvat,
 1091 droonit (RGB-, monikanava- ja hyperspektrikamerat, laserkeilaimet) sekä nykyinen metsäkonetieto ja
 1092 tulevaisuuden metsäkonesensoritieto. Selite: - tunnistaminen ei onnistu; *onnistuu rajallisesti; **onnistuu
 1093 mutta altista virheille, ***onnistuu luotettavasti.

	Laserkeilaus 5p ja ilmakuvat	Laserkeilaus 20p ja ilmakuvat	Droonit	Metsäkone- tieto	Metsäkone- sensoritieto
Säästöpuuryhmät	**	**	***	***	***
Riistatiheiköt	-	-	**	***	***
Suuret pystyyn kuolleet puut ja kelot	*	**	***	*	***
Tekopökelöt (myös latva hakattu)	-	*	**	***	***
Suuret maalahopuut	-	*	**	*	**
Lahopuun puulaji ja lahon aste	-	-	*	-	*
Haapa ym. vähälukuiset puulajit	*	*	**	-	**
Rakenteellinen monimuotoisuus	***	***	***	-	***
Puuston ikä	*	*	**	-	**
Lehdot ja harvinaiset suotyypit	*	*	**	-	-
Topografialtaan poikkeavat elinympäristöt	***	***	***	-	***
Purot ja norot	**	**	***	-	*
Pienvesien luonnontilaisuus	-	*	**	-	-
Suojavyöhykkeet	***	***	***	***	***
Lajien elinympäristöt ja lajirikkausindeksit	*	*	*	-	-

1094

1095 Metsäkonetieto täydentää kaukokartoitustietoa tuottamalla paikallisesti luotettavaa tietoa talousmetsien
 1096 metsäluonnosta. Nykyisin ja seuraavien lähivuosien aikana esimerkiksi tekopökelöt, säästöpuuryhmät,
 1097 arvokkaat luontokohteet sekä vesistöjen ja pienvesien suojavyöhykkeet voidaan tallentaa suoraan
 1098 puunkorjuun yhteydessä ja lisätä edelleen metsävaratietokantoihin (taulukko 3). Tarkemman
 1099 monimuotoisuustiedon, esimerkiksi arvokkaat isot haavat tai säästöpuuryhmien puiden lukumäärät,
 1100 läpimitat ja puulajit tai pystyssä olevan lahopuun määrä, todentamiseen nykyiset metsäkonetiedostot eivät
 1101 kykene, vaan niiden mittaamiseen ja todentamiseen tarvitaan metsäkoneisiin integroituja laserkeilain-
 1102 tai/ja konenäköpohjaisia sensorijärjestelmiä. Ilmasta kerätty kaukokartoitustieto ja perinteinen
 1103 metsäkonetieto sekä metsäkoneissa olevilla sensoreilla tuotettu tieto täydentävät ja tukevat toinen
 1104 toisiaan. Kun esimerkiksi nykyinen kaukokartoitustieto ei pysty todentamaan tehtyjä tekopökelöitä,
 1105 metsäkonetiedolla tämä voidaan toteuttaa.

1106

1107 Yhteenvetona voidaan todeta, että sensoritiedolla rikastettu metsäkonetieto yhdistettynä
1108 kaukokartoitustietoon luo tulevina vuosina erinomaisen mahdollisuuden ottaa pitkä loikka metsäluonnon
1109 monimuotoisuuden mittaamisessa ja seurannassa sekä metsään jättämämme monimuotoisuuden jalan- ja
1110 kädenjäljen raportoinnissa. Loikan ottaminen vaatii kuitenkin merkittäviä TKI-panostuksia teknologioiden
1111 kehittämiseksi.
1112
1113
1114 7 Luettelo liitetiedostoista
1115
1116 L1: L1_sensoritekniikka_ja_tulkintamenetelmät.docx, Word-dokumentti
1117 L2: L2_tulevaisuuden_kehitysnäkymiä.docx, Word-dokumentti
1118
1119
1120 8 Selvitys tutkimusdatan, aineistojen ja ohjelmakoodin avoimuudesta
1121
1122 Katsaus perustuu lähinnä tieteelliseen kirjallisuuteen, jonka avoimuus vaihtelee julkaisusta riippuen.
1123 Kirjallisuuden tueksi tehdyt haastattelut eivät ole avoimesti saatavilla, sillä ne suoritettiin vapaamuotoisina
1124 ja muistiinpanot kirjattiin pelkästään työn alla olleeseen käsikirjoitukseen.
1125
1126
1127 9 Kirjoittajien roolit
1128
1129 Lauri Korhonen ja Kalle Kärhä: tutkimuksen suunnittelu, kirjallisuuden hankinta ja analyysi, haastattelut,
1130 tekstin kirjoittaminen ja muokkaaminen, kuvitus.
1131
1132 Jukka Malinen ja Juha Hyyppä: kirjallisuuden hankinta ja analyysi, tekstin kirjoittaminen ja muokkaaminen,
1133 haastattelut.
1134
1135 Matti Maltamo, Harri Kaartinen, Janne Toivonen, Petteri Packalen ja Matti Koivula: kirjallisuuden hankinta
1136 ja analyysi, tekstin kirjoittaminen ja muokkaaminen.
1137
1138
1139 10 Kiitokset
1140
1141 Miia Saarimaa (Suomen metsäkeskus) ja Petteri Vihervaara (Suomen ympäristökeskus) antoivat
1142 haastatteluissa arvokasta tietoa tutkimuksemme tueksi. Kiitämme myös John Deere Forestry Oy:n, Komatsu
1143 Forest Oy:n ja Ponsse Oyj:n henkilöstöä hyvistä keskusteluista liittyen metsäkonetiedon hyödyntämiseen
1144 metsäluonnon monimuotoisuuden mittaamisessa. Lisäksi kiitämme Heli Peltolaa, joka vastasi projektin
1145 hallinnosta, sekä Alwin Hardenbolia, Anton Kuzminia, Pasi Korpelaista, John Deere Forestry Oy:tä, Komatsu
1146 Forest Oy:tä ja Ponsse Oyj:tä, joiden toimittamia kuvamateriaaleja työssä on käytetty.
1147
1148
1149 11 Rahoitus
1150
1151 Tämä katsaus on osa puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekarttatyötä. Metsäteollisuus ry ja
1152 Sahateollisuus ry olivat työn toimeksiantajat, joita kiitämme tutkimuksen rahoittamisesta.
1153
1154
1155

1156 12 Kirjallisuus
1157
1158 Alexander C, Moeslund JE, Bøcher PK, et al (2013) Airborne laser scanner (LiDAR) proxies for understory
1159 light conditions. *Remote Sens Environ* 134:152–161. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.02.028>
1160
1161 Bauwens S, Bartholomeus H, Calders K, Lejeune P (2016) Forest Inventory with Terrestrial LiDAR: A
1162 Comparison of Static and Hand-Held Mobile Laser Scanning. *Forests* 7:127.
1163 <https://doi.org/10.3390/f7060127>
1164
1165 Bohlin I, Maltamo M, Hedenås H, et al (2021) Predicting bilberry and cowberry yields using airborne laser
1166 scanning and other auxiliary data combined with National Forest Inventory field plot data. *For Ecol Manage*
1167 502:119737. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119737>
1168
1169 Bollandsås OM, Næsset E (2007) Estimating percentile-based diameter distributions in uneven-sized
1170 Norway spruce stands using airborne laser scanner data. *Scand J For Res* 22:33–47.
1171 <https://doi.org/10.1080/02827580601138264>
1172
1173 Breidenbach J, Næsset E, Lien V, et al (2010) Prediction of species specific forest inventory attributes using
1174 a nonparametric semi-individual tree crown approach based on fused airborne laser scanning and
1175 multispectral data. *Remote Sens Environ* 114:911–924. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2009.12.004>
1176
1177 Dakin Kuiper S, Coops NC, Jarron LR, et al (2023) An automated approach to detecting instream wood using
1178 airborne laser scanning in small coastal streams. *Int J Appl Earth Obs Geoinf* 118:103272.
1179 <https://doi.org/10.1016/j.jag.2023.103272>
1180
1181 Del Perugia B, Giannetti F, Chirici G, Travaglini D (2019) Influence of Scan Density on the Estimation of
1182 Single-Tree Attributes by Hand-Held Mobile Laser Scanning. *Forests* 10:277.
1183 <https://doi.org/10.3390/f10030277>
1184
1185 Erikson M (2004) Species classification of individually segmented tree crowns in high-resolution aerial
1186 images using radiometric and morphologic image measures. *Remote Sens Environ* 91:469–477.
1187 <https://doi.org/10.1016/j.rse.2004.04.006>
1188
1189 Forsman M, Holmgren J, Olofsson K (2016) Tree Stem Diameter Estimation from Mobile Laser Scanning
1190 Using Line-Wise Intensity-Based Clustering. *Forests* 7:206. <https://doi.org/10.3390/f7090206>
1191
1192 GEO BON 2023. What are EBVs? <https://geobon.org/ebvs/what-are-ebvs/>. Viitattu 5.1.2023.
1193
1194 Goetz SJ (2006) Remote Sens of Riparian Buffers: Past Progress and Future Prospects1. *J Amer Water Reso*
1195 *Assoc* 42:133–143. <https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2006.tb03829.x>
1196
1197 Graf RF, Mathys L, Bollmann K (2009) Habitat assessment for forest dwelling species using LiDAR remote
1198 sensing: Capercaillie in the Alps. *For Ecol Manage* 257:160–167.
1199 <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2008.08.021>
1200
1201 Haavisto V, Melkas T, Riekkö K, Kärhä K, Malinen J (2022) Luonto- ja luonnonhoitokohteiden automatisoitu
1202 tunnistaminen hakkuulaitteen sijaintitiedon avulla: Ennakkotuloksia tutkimuksesta. *Metsätieteiden päivä*
1203 2022, Monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen, 26.10.2022, Metsätieteiden talo, Helsingin
1204 yliopisto. 47 s.
1205

1206 Halme P, Kangas A, Kangasoja J, et al (2022) Halme P., Kangas A. et al. (2022) Metsien kestävyysmuutosten
1207 tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit. Metsät Aikak 2022:10686. <https://doi.org/10.14214/ma.10686>
1208
1209 Hannrup B, Bhuiyan N, Möller JJ (2011) Utvärdering av ett system för beräkning och återföring av
1210 skördarbaserad information till skogliga register och planeringssystem. Skogforsk Arbetsrapport 757. 72 s.
1211
1212 Hardenbol AA, Korhonen L, Kukkonen M, Maltamo M (2023) Detection of standing retention trees in boreal
1213 forests with airborne laser scanning point clouds and multispectral imagery. Methods Ecol Evol 14:1610–
1214 1622. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13995>
1215
1216 Hardenbol AA, Kuzmin A, Korhonen L, et al (2021) Detection of aspen in conifer-dominated boreal forests
1217 with seasonal multispectral drone image point clouds. Silva Fenn 55:10515.
1218 <https://doi.org/10.14214/sf.10515>
1219
1220 Heinaro E, Tanhuanpää T, Vastaranta M, et al (2023) Evaluating Factors Impacting Fallen Tree Detection
1221 from Airborne Laser Scanning Point Clouds. Remote Sens 15:382. <https://doi.org/10.3390/rs15020382>
1222
1223 Heinaro E, Tanhuanpää T, Yrttimaa T, et al (2021) Airborne laser scanning reveals large tree trunks on forest
1224 floor. For Ecol Manage 491:119225. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119225>
1225
1226 Helenius L (2021) Laserkeilaus hakkuualoille jätettyjen säästöpuiden tunnistamisessa. Pro gradu -tutkielma,
1227 Itä-Suomen yliopisto, ympäristö- ja biotieteiden laitos. 32 s.
1228
1229 Hilli A, Mykrä H, Hokajärvi R, Annala M (2022) Kosteusindeksin hyödyntäminen purojen suojavyöhykkeiden
1230 suunnittelussa. Metsät Aikak 2022:10725. <https://doi.org/10.14214/ma.10725>
1231
1232 Hokkanen S (2023) Kasvupaikkatyyppien ennustaminen monikanavalaserdatasta. Pro gradu, Itä-Suomen
1233 yliopisto, metsätieteiden osasto. 26 s.
1234
1235 Huo L, Strengbom J, Lundmark T, et al (2023) Estimating the conservation value of boreal forests using
1236 airborne laser scanning. Ecol Ind 147:109946. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.109946>
1237
1238 Hyypä J, Inkinen M (1999) Detecting and estimating attributes for single trees using laser scanner. The
1239 Photogramm J Finland 16:27–42
1240
1241 Hyypä E, Kukko A, Kaartinen H, et al (2022) Direct and automatic measurements of stem curve and volume
1242 using a high-resolution airborne laser scanning system. Sci Remote Sens 5:100050.
1243 <https://doi.org/10.1016/j.srs.2022.100050>
1244
1245 Hyypä E, Yu X, Kaartinen H, et al (2020) Comparison of Backpack, Handheld, Under-Canopy UAV, and
1246 Above-Canopy UAV Laser Scanning for Field Reference Data Collection in Boreal Forests. Remote Sens
1247 12:3327. <https://doi.org/10.3390/rs12203327>
1248
1249 Juote A (2021) Säästöpuiden tunnistaminen latvuston korkeusmallista. Pro gradu, Itä-Suomen yliopisto,
1250 metsätieteiden osasto. 52 s.
1251
1252 Jutras-Perreault M-C, Gobakken T, Næsset E, Ørka HO (2023) Comparison of Different Remotely Sensed
1253 Data Sources for Detection of Presence of Standing Dead Trees Using a Tree-Based Approach. Remote Sens
1254 15:2223. <https://doi.org/10.3390/rs15092223>
1255
1256 Keto-Tokoi P, Siitonen J (2021) Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit. Gaudeamus. 400 s.
1257

1258 Kivinen S, Koivisto E, Keski-Saari S, et al (2020) A keystone species, European aspen (*Populus tremula* L.), in
1259 boreal forests: Ecological role, knowledge needs and mapping using remote sensing. For Ecol Manage
1260 462:118008. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118008>
1261

1262 Klein J, Thor G, Low M, et al (2020) What is good for birds is not always good for lichens: Interactions
1263 between forest structure and species richness in managed boreal forests. For Ecol Manage 473:118327.
1264 <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118327>
1265

1266 Klemas V (2014) Remote Sens of Riparian and Wetland Buffers: An Overview. Journal of Coastal Research
1267 30:869–880. <https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-14-00013.1>
1268

1269 Korhonen KT, Ahola A, Heikkinen J, et al (2021) Forests of Finland 2014–2018 and their development 1921–
1270 2018. Silva Fenn 55:10662. <https://doi.org/10.14214/sf.10662>
1271

1272 Korhonen L, Salas C, Østgård T, et al (2016) Predicting the occurrence of large-diameter trees using airborne
1273 laser scanning. Can J For Res 46:461–469. <https://doi.org/10.1139/cjfr-2015-0384>
1274

1275 Korpela IS (2008) Mapping of understory lichens with airborne discrete-return LiDAR data. Remote Sens
1276 Environ 112:3891–3897. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2008.06.007>
1277

1278 Korpela I, Hovi A, Morsdorf F (2012) Understory trees in airborne LiDAR data — Selective mapping due to
1279 transmission losses and echo-triggering mechanisms. Remote Sens Environ 119:92–104.
1280 <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.12.011>
1281

1282 Korpela I, Polvivaara A, Papunen S, et al (2023) Airborne dual-wavelength waveform LiDAR improves
1283 species classification accuracy of boreal broadleaved and coniferous trees. Silva Fenn 56: 22007.
1284 <https://doi.org/10.14214/sf.22007>
1285

1286 Korpela I, Ørka HO, Maltamo M, et al (2010) Tree species classification using airborne LiDAR – effects of
1287 stand and tree parameters, downsizing of training set, intensity normalization, and sensor type. Silva Fenn
1288 44: 319–339.
1289

1290 Kotamaa E (2007). Maalahopuun määrän ennustaminen laserkeilauksella talousmetsissä. Joensuun
1291 yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta, metsäsuunnittelun ja -ekonomian kandidaatin tutkielma. 35 s.
1292

1293 Kukko A, Kaijaluoto R, Kaartinen H, et al (2017) Graph SLAM correction for single scanner MLS forest data
1294 under boreal forest canopy. ISPRS J Photogr Remote Sens 132:199–209.
1295 <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2017.09.006>
1296

1297 Kukkonen M, Maltamo M, Korhonen L, Packalen P (2022) Evaluation of UAS LiDAR data for tree
1298 segmentation and diameter estimation in boreal forests using trunk- and crown-based methods. Can J For
1299 Res 52:674–684. <https://doi.org/10.1139/cjfr-2021-0217>
1300

1301 Kuusinen N, Hovi A, Rautiainen M (2023) Estimation of boreal forest floor lichen cover using hyperspectral
1302 airborne and field data. Silva Fenn 57:22014. <https://doi.org/10.14214/sf.22014>
1303

1304 Kuzmin A, Korhonen L, Kivinen S, et al (2021) Detection of European Aspen (*Populus tremula* L.) Based on
1305 an Unmanned Aerial Vehicle Approach in Boreal Forests. Remote Sens 13:1723.
1306 <https://doi.org/10.3390/rs13091723>
1307

1308 Kärhä K, Ovaskainen H, Palander T (2021). Decision-Making Among Harvester Operators in Tree Selection
1309 and Need for Advanced Harvester Operator Assistant Systems (AHOASs) on Thinning Sites. Teoksessa:

1310 Chung W, Sessions J, Lyons K, Wigginton K (toim.) Proceedings of the Joint 43rd Annual Meeting of Council
1311 on Forest Engineering (COFE) & the 53rd International Symposium on Forest Mechanization (FORMEC);
1312 Forest Engineering Family – Growing Forward Together, September 27-30, 2021, Corvallis, OR, USA. s. 15–
1313 25.
1314

1315 Kärhä K, Haavikko H, Kääriäinen H, et al (2023) Fossil-fuel consumption and CO₂eq emissions of cut-to-
1316 length industrial roundwood logging operations in Finland. *Eur J Forest Res* 142:547–563.
1317 <https://doi.org/10.1007/s10342-023-01541-4>
1318

1319 Leivo J, Partanen J, Hytönen H, Haataja L, Pirkonen J, Partamies M, Santapukki R, Nousiainen M (2021).
1320 Tarkastusohje, Suomen metsäkeskus. 85 s.
1321

1322 Liang X, Wang Y, Jaakkola A, et al (2015) Forest Data Collection Using Terrestrial Image-Based Point Clouds
1323 From a Handheld Camera Compared to Terrestrial and Personal Laser Scanning. *IEEE Trans Geosci Remote*
1324 *Sens* 53:5117–5132. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2015.2417316>
1325

1326 Liang X, Wang Y, Pyörälä J, et al (2019) Forest in situ observations using unmanned aerial vehicle as an
1327 alternative of terrestrial measurements. *For Ecosyst* 6:20. <https://doi.org/10.1186/s40663-019-0173-3>
1328

1329 Lindberg E, Roberge J-M, Johansson T, Hjältén J (2015) Can Airborne Laser Scanning (ALS) and Forest
1330 Estimates Derived from Satellite Images Be Used to Predict Abundance and Species Richness of Birds and
1331 Beetles in Boreal Forest? *Remote Sens* 7:4233–4252. <https://doi.org/10.3390/rs70404233>
1332

1333 Maltamo M, Kallio E, Bollandsås OM, et al (2014) Assessing Dead Wood by Airborne Laser Scanning. In:
1334 Maltamo M, Næsset E, Vauhkonen J (eds) *Forestry Applications of Airborne Laser Scanning: Concepts and*
1335 *Case Studies*. Springer Netherlands, Dordrecht, pp 375–395
1336

1337 Maltamo M, Kinnunen H, Kangas A, Korhonen L (2020) Predicting stand age in managed forests using
1338 National Forest Inventory field data and airborne laser scanning. *For Ecosyst* 7:44.
1339 <https://doi.org/10.1186/s40663-020-00254-z>
1340

1341 Maltamo M, Packalen P, Kangas A (2021) From comprehensive field inventories to remotely sensed wall-to-
1342 wall stand attribute data — a brief history of management inventories in the Nordic countries. *Can J For Res*
1343 *51*:257–266. <https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0322>
1344

1345 Melin M, Mehtätalo L, Miettinen J, et al (2016) Forest structure as a determinant of grouse brood
1346 occurrence – An analysis linking LiDAR data with presence/absence field data. *For Ecol Manage* 380:202–
1347 211. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.09.007>
1348

1349 Melkas T, Riekkö K (2017). The positioning accuracy of trees based on harvester location and harvester head
1350 position measurements — a computational algorithm for improving the estimate for harvester head
1351 position. *Metsätehon tulostulosraportti 9b/2017*.
1352

1353 Melkas T, Riekkö K, Sorsa J-A (2020) Automated Method for Delineating Harvested Stands Based on
1354 Harvester Location Data. *Remote Sens* 12:2754. <https://doi.org/10.3390/rs12172754>
1355

1356 Metsäkeskus (2022a) Tulkintasuosituksia metsälain 10 pykälän tarkoittamien erityisen tärkeiden
1357 elinympäristöjen rajaamisesta ja käsittelystä. 24 s. Saatavilla osoitteesta
1358 [https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/metsalain-10-pykalan-kohteiden-](https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/metsalain-10-pykalan-kohteiden-tulkintasuositus.pdf)
1359 [tulkintasuositus.pdf](https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/metsalain-10-pykalan-kohteiden-tulkintasuositus.pdf). Viitattu 15.1.2023.
1360

1361 Metsäkeskus (2022b) Luonnonhoidon paikkatietoaineistot. Saatavilla osoitteesta
1362 <https://storymaps.arcgis.com/stories/017240466fba495892f15c6e0b339849>. Viitattu 30.8.2023.
1363
1364
1365 Moeslund JE, Zlinszky A, Ejrnæs R, et al (2019) Light detection and ranging explains diversity of plants, fungi,
1366 lichens, and bryophytes across multiple habitats and large geographic extent. *Ecol Appl* 29:e01907.
1367 <https://doi.org/10.1002/eap.1907>
1368
1369 Mohamedou C, Tokola T, Eerikäinen K (2014) Applying airborne γ -ray and DEM-derived attributes to the
1370 local improvement of the existing individual-tree growth model for diameter increment. *Remote Sens*
1371 *Environ* 155:248–256. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.08.033>
1372
1373 Mononen L, Auvinen A-P, Packalen P, et al (2018) Usability of citizen science observations together with
1374 airborne laser scanning data in determining the habitat preferences of forest birds. *For Ecol Manage*
1375 430:498–508. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.08.040>
1376
1377 Müller J, Vierling K (2014) Assessing Biodiversity by Airborne Laser Scanning. In: Maltamo M, Næsset E,
1378 Vauhkonen J (eds) *Forestry Applications of Airborne Laser Scanning: Concepts and Case Studies*. Springer
1379 Netherlands, Dordrecht, pp 357–374
1380
1381 Mäyrä J, Keski-Saari S, Kivinen S, et al (2021) Tree species classification from airborne hyperspectral and
1382 LiDAR data using 3D convolutional neural networks. *Remote Sens Environ* 256:112322.
1383 <https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112322>
1384
1385 Nevalainen P, Li Q, Melkas T, et al (2020) Navigation and Mapping in Forest Environment Using Sparse Point
1386 Clouds. *Remote Sens* 12:4088. <https://doi.org/10.3390/rs12244088>
1387
1388 Ovaskainen H, Seppälä P Metsätiedon palvelualusta puunkorjuun laadunhallinnassa ja talousmetsän
1389 luonnonhoidon todentamisessa.
1390
1391 Paakkari, J. (2023). Erityisen tärkeiden elinympäristöjen tunnistaminen paikkatietoaineistolla. Pro gradu,
1392 Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto. 55 s.
1393
1394 Packalén P, Maltamo M (2008) Estimation of species-specific diameter distributions using airborne laser
1395 scanning and aerial photographs. *Can J For Res* 38:1750–1760. <https://doi.org/10.1139/X08-037>
1396
1397 Palmroos I, Norros V, Keski-Saari S, et al (2022) Remote Sens in Mapping Biodiversity – a Case Study of
1398 Epiphytic Lichen Communities. *For Ecol Manage*, 538, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4305876>
1399
1400 Pesonen A, Maltamo M, Eerikäinen K, Packalén P (2008) Airborne laser scanning-based prediction of coarse
1401 woody debris volumes in a conservation area. *For Ecol Manage* 255:3288–3296.
1402 <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2008.02.017>
1403
1404 Peura M, Silveyra Gonzalez R, Müller J, et al (2016) Mapping a ‘cryptic kingdom’: Performance of lidar
1405 derived environmental variables in modelling the occurrence of forest fungi. *Remote Sens Environ*
1406 186:428–438. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.09.003>
1407
1408 Pippuri I, Maltamo M, Packalen P, Mäkitalo J (2013) Predicting species-specific basal areas in urban forests
1409 using airborne laser scanning and existing stand register data. *Eur J Forest Res* 132:999–1012.
1410 <https://doi.org/10.1007/s10342-013-0736-8>
1411

1412 Pippuri I, Suvanto A, Maltamo M, et al (2016) Classification of forest land attributes using multi-source
1413 remotely sensed data. *Int J Appl Earth Obs Geoinf* 44:11–22. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2015.07.002>
1414
1415
1416 Reddy CS (2021) Remote sensing of biodiversity: what to measure and monitor from space to species?
1417 *Biodivers Conserv* 30:2617–2631. <https://doi.org/10.1007/s10531-021-02216-5>
1418
1419 Reddy CS, Kurian A, Srivastava G, et al (2021) Remote sensing enabled essential biodiversity variables for
1420 biodiversity assessment and monitoring: technological advancement and potentials. *Biodivers Conserv*
1421 30:1–14. <https://doi.org/10.1007/s10531-020-02073-8>
1422
1423 Riekkilä K, Malinen J (2022a). Poistumakuviointi hakkuulaitteen sijaintitiedoista. *Metsätehon tulokalvosarja*
1424 8/2022. [https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Tulokalvosarja-2022-08-Poistumakuviointi-](https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Tulokalvosarja-2022-08-Poistumakuviointi-hakkuulaitteen-sijaintitiedosta.pdf)
1425 [hakkuulaitteen-sijaintitiedosta.pdf](https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Tulokalvosarja-2022-08-Poistumakuviointi-hakkuulaitteen-sijaintitiedosta.pdf)
1426
1427 Riekkilä K, Malinen J (2022b). Suojavyöhykkeiden leveyden laskennallinen määrittäminen
1428 hakkuukonetiedoista. *Metsätehon tulokalvosarja* 9/2022. [https://www.metsateho.fi/wp-](https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Tulokalvosarja-2022-9-Suojavyohykkeiden-leveyden-laskennallinen-maarittaminen-hakkuukonetiedosta.pdf)
1429 [content/uploads/Tulokalvosarja-2022-9-Suojavyohykkeiden-leveyden-laskennallinen-maarittaminen-](https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Tulokalvosarja-2022-9-Suojavyohykkeiden-leveyden-laskennallinen-maarittaminen-hakkuukonetiedosta.pdf)
1430 [hakkuukonetiedosta.pdf](https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Tulokalvosarja-2022-9-Suojavyohykkeiden-leveyden-laskennallinen-maarittaminen-hakkuukonetiedosta.pdf)
1431
1432 Rocchini D, Torresani M, Beierkuhnlein C, et al (2022) Double down on remote sensing for biodiversity
1433 estimation: a biological mindset. *Commun Ecol* 23:267–276. <https://doi.org/10.1007/s42974-022-00113-7>
1434
1435 Rätty J, Packalen P, Kotivuori E, Maltamo M (2020) Fusing diameter distributions predicted by an area-based
1436 approach and individual-tree detection in coniferous-dominated forests. *Can J For Res* 50:113–125.
1437 <https://doi.org/10.1139/cjfr-2019-0102>
1438
1439 Rätty J, Packalen P, Maltamo M (2018) Comparing nearest neighbor configurations in the prediction of
1440 species-specific diameter distributions. *Annals of Forest Science* 75:1–16. [https://doi.org/10.1007/s13595-](https://doi.org/10.1007/s13595-018-0711-0)
1441 [018-0711-0](https://doi.org/10.1007/s13595-018-0711-0)
1442
1443 Saarinen N, Vastaranta M, Näsi R, et al (2018) Assessing Biodiversity in Boreal Forests with UAV-Based
1444 Photogrammetric Point Clouds and Hyperspectral Imaging. *Remote Sens* 10:338.
1445 <https://doi.org/10.3390/rs10020338>
1446
1447 Schiefer F, Schmidtlein S, Frick A, et al (2023) UAV-based reference data for the prediction of fractional
1448 cover of standing deadwood from Sentinel time series. *ISPRS Open J Photogr Remote Sens* 8:100034.
1449 <https://doi.org/10.1016/j.ophoto.2023.100034>
1450
1451 Schumacher J, Hauglin M, Astrup R, Breidenbach J (2020) Mapping forest age using National Forest
1452 Inventory, airborne laser scanning, and Sentinel-2 data. *For Ecosys* 7:60. [https://doi.org/10.1186/s40663-](https://doi.org/10.1186/s40663-020-00274-9)
1453 [020-00274-9](https://doi.org/10.1186/s40663-020-00274-9)
1454
1455 Seppälä P, Malinen J, Riekkilä K, Ovaskainen H, Strandström M, Räsänen T, Poikela A, Sorsa J-A (2021)
1456 Metsätiedon palvelualusta puunkorjuun laadunhallinnassa ja talousmetsän luonnonhoidon todentamisessa.
1457 *Metsätehon raportti* 262. [https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Raportti-262-Metsätiedon-](https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Raportti-262-Metsätiedon-palvelualusta-puunkorjuun-laadunhallinnassa.pdf)
1458 [palvelualusta-puunkorjuun-laadunhallinnassa.pdf](https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Raportti-262-Metsätiedon-palvelualusta-puunkorjuun-laadunhallinnassa.pdf)
1459
1460 Skogforsk (2021). *StanForD 2010 – modern communication with forest machines*.
1461 <https://www.skogforsk.se/english/projects/stanford/stanford-2010/>
1462

1463 Skidmore AK, Coops NC, Neinavaz E, et al (2021) Priority list of biodiversity metrics to observe from space.
1464 Nat Ecol Evol 5:896–906. <https://doi.org/10.1038/s41559-021-01451-x>
1465

1466 Sodhi NS, Ehrlich PR (eds) (2010) Conservation biology for all. Oxford University Press, Oxford; New York.
1467 358 s. https://conbio.org/images/content_publications/ConservationBiologyforAll_reducedsize.pdf
1468

1469 Sverdrup-Thygeson A, Ørka HO, Gobakken T, Næsset E (2016) Can airborne laser scanning assist in mapping
1470 and monitoring natural forests? For Ecol Manage 369:116–125.
1471 <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.03.035>
1472

1473 Säynäjoki R, Packalén P, Maltamo M, et al (2008) Detection of Aspens Using High Resolution Aerial Laser
1474 Scanning Data and Digital Aerial Images. Sensors 8:5037–5054. <https://doi.org/10.3390/s8085037>
1475

1476 Taipale E, Riekkilä K, Melkas T, Malinen J (2022). Hakkuupään sijaintitiedon tarkkuus. Metsätehon
1477 tulosalvosarja 1/2022. [https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Tulosalvosarja-2022-01-
1478 Hakkuupaana-sijaintitiedon-tarkkuus.pdf](https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Tulosalvosarja-2022-01-Hakkuupaana-sijaintitiedon-tarkkuus.pdf)
1479

1480 Tanhuanpää T, Kankare V, Vastaranta M, et al (2015) Monitoring downed coarse woody debris through
1481 appearance of canopy gaps in urban boreal forests with bitemporal ALS data. Urb Forestry Urb Green
1482 14:835–843. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.08.005>
1483

1484 Toivonen J, Kangas A, Maltamo M, Kukkonen M, Packalen P (2023a). Assessing biodiversity using forest
1485 structure indicators based on airborne laser scanning data. For Ecol Manage 546: 121376.
1486 <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121376>
1487

1488 Toivonen J, Kangas A, Maltamo M, Kukkonen M, Packalen P (2023b). Mapping large European aspens using
1489 airborne lidar and image data in Finland. Käsikirjoitus.
1490

1491 Tolonen J, Leka J, Yli-Heikkilä K, Hämäläinen L, Halonen L (2019). Pienvesiopas. Pienvesien tunnistaminen ja
1492 lainsäädäntö. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 36. 100 s.
1493

1494 Tuominen S, Näsi R, Honkavaara E, et al (2018) Assessment of Classifiers and Remote Sens Features of
1495 Hyperspectral Imagery and Stereo-Photogrammetric Point Clouds for Recognition of Tree Species in a
1496 Forest Area of High Species Diversity. Remote Sens 10:714. <https://doi.org/10.3390/rs10050714>
1497

1498 Valbuena R (2015) Forest structure indicators based on tree size inequality and their relationships to
1499 airborne laser scanning. Dissertatioens Forestales 205. <https://doi.org/10.14214/df.205>
1500

1501 Valbuena R, O’Connor B, Zellweger F, et al (2020) Standardizing Ecosystem Morphological Traits from 3D
1502 Information Sources. Trends Ecol Evol 35:656–667. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2020.03.006>
1503

1504 Vauhkonen J, Imponen J (2016) Unsupervised classification of airborne laser scanning data to locate
1505 potential wildlife habitats for forest management planning. Forestry 89:350–363.
1506 <https://doi.org/10.1093/forestry/cpw011>
1507

1508 Vehmas M, Eerikäinen K, Peuhkurinen J, et al (2009) Identification of boreal forest stands with high
1509 herbaceous plant diversity using airborne laser scanning. For Ecol Manage 257:46–53.
1510 <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2008.08.016>
1511

1512 Vehmas M, Eerikäinen K, Peuhkurinen J, et al (2011a) Airborne laser scanning for the site type identification
1513 of mature boreal forest stands. Remote Sens 3:100–116. <https://doi.org/10.3390/rs3010100>
1514

1515 Vehmas M, Packalén P, Maltamo M, Eerikäinen K (2011b) Using airborne laser scanning data for detecting
1516 canopy gaps and their understory type in mature boreal forest. *Ann For Sci* 68:825–835.
1517 <https://doi.org/10.1007/s13595-011-0079-x>
1518

1519 Vihervaara P, Auvinen A-P, Mononen L, et al (2017) How essential biodiversity variables and remote sensing
1520 can help national biodiversity monitoring. *Global Ecol Conserv* 10:43–59.
1521 <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2017.01.007>
1522

1523 Vihervaara P, Kullberg P, Hurskainen P (2019) Biodiversiteetin mittaaminen ja uudet menetelmät. *Futura*
1524 3:16-27.
1525

1526 Vihervaara P, Mononen L, Auvinen A-P, et al (2015) How to integrate remotely sensed data and biodiversity
1527 for ecosystem assessments at landscape scale. *Landscape Ecol* 30:501–516.
1528 <https://doi.org/10.1007/s10980-014-0137-5>
1529

1530 Viinikka A, Hurskainen P, Keski-Saari S, et al (2020) Detecting European Aspen (*Populus tremula* L.) in Boreal
1531 Forests Using Airborne Hyperspectral and Airborne Laser Scanning Data. *Remote Sens* 12:2610.
1532 <https://doi.org/10.3390/rs12162610>
1533

1534 Yrttimaa T, Saarinen N, Luoma V, et al (2019) Detecting and characterizing downed dead wood using
1535 terrestrial laser scanning. *ISPRS J Photogr Remote Sens* 151:76–90.
1536 <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2019.03.007>
1537

1538 Zielewska-Büttner K, Adler P, Kolbe S, et al (2020) Detection of Standing Deadwood from Aerial Imagery
1539 Products: Two Methods for Addressing the Bare Ground Misclassification Issue. *Forests* 11:801.
1540 <https://doi.org/10.3390/f11080801>
1541

1542 Ørka H, Næsset E, Bollandsås OM (2007). Utilizing airborne laser intensity for tree species classification. *Int*
1543 *Arch Photogram Remote Sens Spat Inform Sci* 36: W52
1544

1545

1546 13 Haastattelut
1547

1548 Seppo Kontteli ja Jari Nurminen, Komatsu Forest Oy, 16.1.2023
1549

1550 Kalle Einola, Juha Inberg, Jukka Laitinen, Tuomo Moilanen ja Markku Savolainen, Ponsse Oyj, 17.1.2023
1551

1552 Marko Paakkunainen, Niko Solopuro, Sakari Suuriniemi ja Sami Törmä, John Deere Forestry Oy, 17.1.2023
1553

1554 Petteri Vihervaara, Suomen ympäristökeskus (Syke), 19.1.2023
1555

1556 Miia Saarimaa, Suomen metsäkeskus, 20.1.2023
1557
1558

1559 Liite L1. Kaukokartoituksen ja metsäkoneiden sensoriteknikka ja tulkintamenetelmät
1560
1561 Lauri Korhonen, Kalle Kärhä, Matti Maltamo, Jukka Malinen, Juha Hyyppä, Harri Kaartinen, Janne Toivonen,
1562 Petteri Packalen, Matti Koivula
1563 Kaukokartoitus ja metsäkoneiden sensorit metsien monimuotoisuusindikaattorien seurannassa
1564 Metsätieteen aikakauskirja 2023
1565
1566
1567
1568 1 Sähkömagneettista säteilyä havaitsevat sensorit
1569
1570 Laajasti tulkittuna kaukokartoitus tarkoittaa kohteen havaitsemista sähkömagneettisen säteilyn avulla. Näin
1571 ollen kaukokartoitukseen voidaan ajatella kuuluvan niin ilmasta kuin maanpinnan tasolta tehtävät sähkö-
1572 magneettisen säteilyn mittaukset.
1573
1574 Sähkömagneettista säteilyä havaitsevat sensorit voidaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin. Passiiviset sensorit
1575 ovat yleensä erityyppisiä kameroita, jotka havaitsevat kohteen heijastamaa auringon säteilyä. Aktiiviset
1576 sensorit lähettävät itse säteilyä ja havaitsevat sen heijastumista kohteesta, eli niitä voidaan käyttää myös
1577 yöllä. Aktiivisia sensoreita ovat esimerkiksi laserkeilaimet ja tutkat. Metsänarvioinnissa käytettävät
1578 laserkeilaimet lähettävät yleensä infrapunasäteilyä ja tutkat puolestaan mikroaaltoja.
1579
1580 Passiivisia sensoreita ovat esimerkiksi tavalliset, monikanava- ja hyperspektrikamerat. Kuluttajataso-
1581 kamerat havaitsevat näkyvää valoa kolmella eri aallonpituudella (punainen, vihreä ja sininen), joista
1582 koostetaan silmien havaitsemaa vaikutelmaa vastaava kuva. Kaukokartoituksessa näitä perinteisiä RGB-
1583 kameroita käytetään lähinnä dronikuvauksissa. Lentokoneissa käytettävät varsinaiset ilmakuvauuskamerat
1584 ovat monikanavakameroita, jotka havaitsevat näkyvän valon lisäksi vähintään lähi-infrapunasäteilyä.
1585 Kasvillisuus heijastaa lähi-infrapunaa aallonpituuksia voimakkaasti, ja monikanavakamerat soveltuvat siksi
1586 erityisen hyvin esimerkiksi puulajin määrittämiseen.
1587
1588 Satelliiteissa olevat kuvantavat sensorit poikkeavat rakenteeltaan perinteisistä kameroista, sillä kuvat eivät
1589 koostu yksittäisistä ruuduista, vaan kamera tallentaa jatkuvasti alla olevien kohteiden säteilyä.
1590 Lopputuloksena on lentoradan alapuolisen maaston heijastavuutta kuvaava kaista, joka paloittellaan jakelua
1591 varten georeferoiduiksi kuvatiedostoiksi. Satelliittisensorit sisältävät tyypillisesti myös useampia
1592 sävyarvokanavia kuin ilmakuvauuskamerat.
1593
1594 Niin sanotut hyperspektrikamerat voivat tallentaa jopa satoja hyvin kapeita sävyarvokanavia, ja niiden
1595 avulla saadaan tarkinta mahdollista tietoa havaitun kohteen spektristä eli heijastuneen säteilyn
1596 voimakkuudesta eri aallonpituuksilla. Hyperspektrikameroiden kyky erottaa pieniä yksityiskohtia kohteesta
1597 on kuitenkin heikompi kuin vastaavien monikanavakameroiden, ja kuvamateriaalin käsittely on työläämpää.
1598 Lämpökamerat tallentavat kohteen lähettämää pitkäaaltoista infrapunasäteilyä, mutta niiden käyttö
1599 metsien kaukokartoituksessa on vähäistä rajoittuen lähinnä metsäpalojen seurantaan.
1600 Vaikka sekä laserkeilaus että tutkakuvaukset ovat aktiivisen kaukokartoituksen menetelmiä, niiden toiminta-
1601 periaatteet eroavat huomattavasti toisistaan. Laserkeilain lähettää erittäin suurella taajuudella
1602 laserpulsseja ja tallentaa jokaisen pulssin lentoajan kohteeseen ja takaisin. Kun tiedetään keilaimen sijainti
1603 ja suunta, johon pulssi lähetettiin, pulssin lentoajan perusteella voidaan laskea tarkat XYZ-koordinaatit
1604 kohdalle, josta pulssi heijastui takaisin. Lopputuloksena on joukko 3D-koordinaatteja, joiden perusteella
1605 voidaan laatia kohteista erilaisia 3D-malleja (kuva 1). Nykyaikaiset laserkeilaimet voivat tallentaa yhdestä
1606 pulssista useita eri etäisyyksiltä heijastuneita kaikuja. Koska pulssin halkaisija maanpinnan tasolla on
1607 lentolaserkeilauksen tapauksessa yleensä 10–50 cm, metsää keilattaessa yhdestä pulssista saadaan usein
1608 kaikuja sekä puiden latvustosta että maan pinnalta. Tästä syystä laserkeilaus tuottaa metsissä tarkempaa
1609 tietoa maanpinnan korkeudesta kuin muut kaukokartoitusmenetelmät. Laserkeilausaineistoa kerätään
1610 usein öisin, koska säätila on silloin yleensä vakaa.

1611 Kuva 1. Esimerkki lentokoneesta kerätystä laserkeilausaineistosta, jossa laserkeilaimen tallentamat kaikujen
 1612 sijainnit on visualisoitu pistepilvenä. Punainen väri tarkoittaa suurta heijastuneen kaiun voimakkuutta.
 1613 Aineiston tiheys on n. 5 pulssia / m². Kuva: Itä-Suomen yliopisto.
 1614

1615
 1616 Tutkakuvaus toimii mikroaalloilla, joiden aallonpituus on huomattavasti laserkeilauksen aallonpituutta
 1617 suurempi. Kuvantavat tutkat lähettävät mikroaaltopulsseja viistossa suunnassa suhteessa maanpintaan ja
 1618 muodostavat kuvan eri etäisyyksiltä heijastuneen säteilyn voimakkuuden perusteella. Tutkakuvamateriaali
 1619 muistuttaa enemmän kameralla otettua kuvaa kuin laserkeilausaineistoa, mutta kohteet näyttävät
 1620 mikroaalloilla havaittuna hyvin erilaisilta. Jotkin tutkat voivat myös mitata puuston korkeutta esimerkiksi
 1621 interferometriatekniikalla (Praks 2012). Tutkakuvien tärkein etu suhteessa muuhun kaukokartoitukseen on
 1622 se, että havaintoja saadaan myös pilvien ja sateen läpi. Tutkien käyttöä metsänarvioinnissa on tutkittu
 1623 paljon, mutta käytännön sovellukset painottuvat tällä hetkellä lähinnä avohakkuiden tulkintaan erityisesti
 1624 alueilla, jotka ovat jatkuvasti pilvien peitossa.
 1625

1626 2 Sensoreiden alustat

1627
 1628 Erilaisia sensoreita voidaan nykyään asentaa monille eri alustoille. Esimerkiksi laserkeilausta voidaan tehdä
 1629 joko ilmasta tai metsän sisältä. Metsän sisällä voidaan käyttää joko kiinteää tai liikkuvaa alustaa. Kiinteä
 1630 alusta voi olla esimerkiksi kolmijalka, ja tällä tavoin tehtävästä laserkeilauksesta käytetään usein termiä
 1631 maalaserkeilaus tai TLS (Terrestrial Laser Scanning). Laserkeilauksessa liikkuva alusta voi olla esimerkiksi
 1632 selkäreppu, mönkijä, hakkuukone tai metsän sisällä lentävä droni. Tällöin käytetään usein termiä
 1633 mobiililaserkeilaus (MLS, Mobile Laser Scanning). Jos laserkeilainta lennätetään latvuston yläpuolella,
 1634 kyseessä on lentolaserkeilaus (ALS, Airborne Laser Scanning). Myös muun tyyppisiä sensoreita voidaan
 1635 asentaa edellä mainituille alustoille.
 1636

1637 Ylhäältä päin metsiä voidaan kartoittaa lähietäisyydeltä dronien avulla. Droni voi kaukokartoituksessa
 1638 tarkoittaa kopteria, kiinteäsiipistä lennokkia tai ilmalaivaa. Kiinteäsiipiset lennokit ja ilmalaivat soveltuvat
 1639 jopa useiden satojen hehtaarien kuvaamiseen päivässä, mutta yleisimmin käytettyjen kopterien
 1640 tapauksessa kuvattavat alueet ovat paljon pienempiä. Käytännössä droonilähtöistä kaukokartoitusta
 1641 rajoittaa Suomessa myös lainsäädäntö, jonka mukaan droonia saa turvallisuussyistä lennättää korkeintaan
 1642 120 m korkeudella, siihen on koko ajan pidettävä näköyhteys, ja droni saa painaa enintään 25 kg. Muussa
 1643 tapauksessa droonin lennättäminen edellyttää erillistä toimilupaa. Dronit soveltuvat parhaiten kuvio- ja
 1644 tilatason kaukokartoitukseen, ja niiden avulla päästään senttimetriluokan erotuskykyyn (kuva 2), mikä
 1645 mahdollistaa monien monimuotoisuusindikaattorien mittaamisen lentolaserkeilausta tarkemmin (esim.

1646 Saارينen ym. 2018; Hardenbol ym. 2021). Yleisin droonin kantama sensori on tavallinen RBG-digikamera,
1647 mutta saatavilla on myös monikanava-, hyperspektri- ja lämpökameroita sekä laserkeilaimia.
1648

1649 Kuva 2. Luonnonväreillä esitetty droonikuva. Kuva on otettu Micasense RedEdge-M -monikanavakameralla
1650 135 m korkeudelta ja sen erotuskyky on 9 cm. Kuvasta voidaan tulkita mm. puulajeja ja lahopuun määrää.
1651 Kuva: Anton Kuzmin ja Pasi Korpelainen, Itä-Suomen yliopisto.
1652

1653 Suomessa käytännön metsänarvioinnissa käytetään yleensä kiinteäsiipisiä lentokoneita. Lentokoneisiin
1654 voidaan asentaa suurikokoisia sensoreita, joilla aineistoa voidaan kerätä useiden kilometrien korkeudesta.
1655 Korkealla lennettäessä saadaan katettua kerralla suurempi pinta-ala, eli kerätty aineisto tulee sitä
1656 edullisemmaksi, mitä korkeammalta se voidaan kerätä. Lentolaserkeilausaineistoa kerätään nykyisin noin
1657 2–3 kilometrin korkeudelta, mikä riittää viiden pulssin tiheyteen per neliometri. Tästä aineistosta voidaan jo
1658 erottaa suurikokoiset, toisistaan erilliset puut.
1659

1660 Ilmakuvia kerätään vielä korkeammalta, yleensä 5–8 km:n korkeudelta, mistä päästään nykyaikaisilla
1661 monikanavakameroilla 20–40 cm:n erotuskykyyn. Suuremman lentokorkeuden ansiosta ilmakuvien
1662 kerääminen on hehtaarikustannuksiltaan edullista, ja tällä hetkellä Maanmittauslaitoksen ilmakuvaukset
1663 kattavat koko Suomen kolmen vuoden kuvaussykliä. Lentolaserkeilauksissa vastaava sykli on kuusi vuotta
1664

1665 (kuva 3). Nämä ilmakeilaus- ja laserkeilausaineistot ovat ilmaiseksi käytettävissä ja muodostavat tärkeimmän
1666 suuraluetason tietolähteen metsien monimuotoisuuden arviointiin metsikkökuviotasolla.
1667

1668 Kuva 3. Maanmittauslaitoksen ilmakeilaus- ja laserkeilausalueet 2021. Kuvat: Maanmittauslaitos 12/2022.
1669 Metsänarvioinnin kannalta ilmakeilauksen tärkein tuote on väärävärikuva, jossa punainen väri kuvaa
1670 kasvillisuuden heijastuvuutta lähi-infrapunan aallonpituusalueella. Lehtipuut erottuvat väärävärillä
1671 havupuita punaisempina, sillä ne heijastavat infrapunasaäteilyä voimakkaammin (Kuva 4).
1672
1673

1674 Useimmat kaukokartoitussatelliitit kiertävät maapallon ympäri napojen kautta kulkevalla
1675 aurinkosynkronisella kiertoradalla. Tällöin satelliitti ylittää kohteen aina samaan kellonaikaan, mikä
1676 helpottaa kuvien tulkintaa. Metsänarvioinnissa käytetyimpiä ovat Landsat- ja Sentinel-2 -satelliitit, joiden
1677 sensorit ylittävät 10–30 m:n erotuskykyyn ja sisältävät ilmakeilauksia enemmän sävyarvokanavia. Näiden
1678 satelliittien keräämät kuvat ovat ilmaisia ja kattavat kerralla suuria alueita, minkä ansiosta pilvisestä
1679 Suomestakin saadaan yleensä useampia käyttökelpoisia kuvia kesän aikana. Rajallisen erotuskyvyn ansiosta
1680 nämä satelliittikuvat soveltuvat parhaiten avohakkuiden tulkintaan ja puustotunnusten estimointiin
1681 suuralueilla, mutta huonosti monimuotoisuuden kannalta olennaisten indikaattorien seurantaan
1682 kuviotasolla.
1683

1684 Kaupallisten satelliittikuvayritysten tarjoamat kuvamateriaalit ovat ilmaisia kuvia huomattavasti tarkempia
1685 yltäen ilmakeilauksia vastaavaan 30–50 cm:n erotuskykyyn. Nämä kuvat ovat kuitenkin kalliita hankkia, sillä ne
1686 pitää tilata ennakoon, jotta sensori tiedetään tähdätä haluttuun kohteeseen. Ne myös kattavat vain
1687 pienen alueen kerrallaan, ja usein epäoptimaalisen viistossa kuvauskulmassa. Pilvisuus rajoittaa myös
1688 näiden kuvien saatavuutta, sillä satelliitti ei välttämättä ole paikalla sään ollessa hyvä. Suomen oloissa

1689 monimuotoisuuden seurannassa on tästä syystä käytännöllisempää hyödyntää ilmakuvia. Satelliitti-
1690 alustoilta kerätään myös tutka- ja hyperspektrikuvia sekä kaistamuotoista laserkeilaimella mitattua puuston
1691 korkeustietoa, mutta nämä aineistot eivät tällä hetkellä ole kovin käyttökelpoisia metsien moni-
1692 muotoisuuden arvioinnissa.
1693

1694
1695 Kuva 4. Esimerkki Maanmittauslaitoksen vääräväri-ilmakuvasta. Alue on mäntyvaltaista uudistus kypsää
1696 metsää. Lehtipuut erottuvat kirkkaan punaisina erityisesti alueen laidoilla. Eloton materiaali on väriltään
1697 turkoosia. Yksittäisiä kuolleita puita erottuu myös turkoosin värinä. Kuvamateriaali: Maanmittauslaitos
1698 01/2023.

1699
1700 3 Kaukokartoitusaineistojen tulkintamenetelmät

1701
1702 Kaukokartoituksessa käytettävät sensorit tuottavat joko kohteen heijastavuutta esittäviä kuvia tai
1703 kolmiulotteista pistepilviaineistoa. Siirtyminen näistä raakamateriaaleista puuston tai muun kohteen
1704 ominaisuuksiin vaatii ammattilaisen tekemää tulkintaa. Kaukokartoitusaineistojen tulkintamenetelmät
1705 voidaan jakaa visuaalisiin, fysikaalisiin ja tilastollisiin menetelmiin.

1706
1707 Visuaalisessa tulkinnassa ihminen tulkitsee kaukokartoitettua kuvamateriaalia oman subjektiivisen arvionsa
1708 perusteella. Suomessa visuaalisen tulkinnan laajin käyttökohte on ollut metsikkökuvioiden raja- ja vääräväri-

1709 ilmakuviin avulla. Fysikaalisia menetelmiä käytettäessä kohteen ominaisuudet tunnistetaan suoraan
1710 aineistosta perustuen tiettyihin oletuksiin tai fysikaalisiin malleihin. Tyypillinen esimerkki fysikaalisesta
1711 menetelmästä on yksittäisten puiden tunnistaminen suoraan kaukokartoitetusta aineistosta. Tilastollisia
1712 menetelmiä käytettäessä siirtymä sensorin tuottamista havainnoista kiinnostuksen kohteina olevaan
1713 tunnukseseen tehdään tilastollisten mallien avulla. Tilastollisten mallien laadinta vaatii yleensä kohdealueelta
1714 kerättyä ja tarkkaan paikannettua tukiaineistoa, esimerkiksi koealoja tai puita.
1715
1716 Laserkeilausaineistojen kanssa voidaan hyödyntää sekä fysikaalisia että tilastollisia menetelmiä tai niiden
1717 yhdistelmiä. Esimerkiksi puun rungon ja oksien tunnistaminen maalaserkeilaimella kerätystä pisteparvesta
1718 voidaan tehdä sovittamalla laserkeilattuun pisteparveen lieriön muotoisia kappaleita, ja rungon läpimitta
1719 halutulla korkeudella saadaan suoraan sovitetun lieriön halkaisijasta (Raumonen ym. 2013).
1720
1721 Lentolaserkeilauksella tehtävä yksinpuintulkinta on myös lähtökohtaisesti fysikaalinen menetelmä.
1722 Yksinpuintulkintaan on lukuisia eri menetelmiä, mutta niistä käytetyin perustuu latvuston korkeusmallin
1723 käyttöön (Hyyppä ja Inkinen 1999). Latvuston korkeusmalli on georeferoitu kuva, jossa pikseliarvot esittävät
1724 laserkeilaimella mitattua latvuston korkeutta maanpinnan yläpuolella (kuva 5). Korkeusmallista voidaan
1725 tunnistaa paikalliset maksimit, joiden oletetaan edustavan puiden latvoja. Arvio tunnistettujen puiden
1726 pituuksista saadaan suoraan kaikkien korkeuksista maanpinnan yläpuolella. Puiden muut ominaisuudet
1727 kuten puulaji, läpimitta ja tilavuus joudutaan kuitenkin ennustamaan tilastollisesti tunnistettuun puuhun
1728 liitettyjen laserkaikkien ominaisuuksien perusteella. Erittäin korkeaa pistetiheyttä tuottavan
1729 dronilaserkeilauksen avulla puiden rungot, niiden runkomuodot ja tilavuudet voidaan myös laskea suoraan
1730 dronin mittaamista tiheistä laserkeilauspistepilvistä (Hyyppä ym. 2022).
1731
1732 Tilastollisia menetelmiä käytetään sekä lentolaserkeilaus-, ilmakuva- että satelliittikuvamateriaalien
1733 tulkinnaissa. Sekä Suomen metsäkeskuksen että Luken karttatuotanto hyödyntävät tällä hetkellä tilastollisia
1734 menetelmiä, joiden tukena käytetään laajoja koeala-aineistoja. Metsien laserkeilauspohjaisessa tulkinnaissa
1735 valtamenetelmäksi on vakiintunut tilastollinen aluepohjainen menetelmä, jota hyödynnetään Suomen
1736 metsäkeskuksen koordinoimassa metsävaratiedon tuotannossa. Inventointialueelta kerätään
1737 laserkeilausaineisto, ilmakuvat ja 700–1000 maastossa mitattua koealaa. Laserkeilaus- ja ilmakuva-
1738 aineistoista lasketaan koealoille piirteitä, jotka voivat kuvata esimerkiksi koealojen kohdalta leikattujen
1739 laserkaikkien korkeuksia tai ilmakuviin sävyarvoja. Piirteiden avulla laaditaan tilastollinen malli, joka
1740 ennustaa koealoilta mitattuja tunnuksia. Laadittua mallia soveltamalla koealoilta mitatut tunnuksat
1741 saadaan ennustettua koko inventointialueelle (Packalen ja Maltamo 2007). Mallinnuksessa voidaan käyttää
1742 useita eri tilastollisia menetelmiä, yksinkertaisesta regressioanalyysistä aina monimutkaisiin koneoppimis-
1743 menetelmiin asti. Suomessa käytetyin on epäparametrinen k-lähimmän naapurin menetelmä, jonka etuna
1744 on se, että puulajeittaiset tunnuksat saadaan ennustettua realistisesti.
1745
1746 Tilastollisten menetelmien etu käytännön metsänarvioinnissa on se, että niiden harha inventointialueella
1747 on yleensä vähäinen, jos mallinnusaineiston keruu ja mallin laadinta on suoritettu oikein. Fysikaalisia
1748 menetelmiä käytettäessä tarve maastomittauksille on yleensä pienempi, mutta toisaalta mittaus- tai
1749 havainnointivirheet, kuten tunnistamatta jäävät puut, näkyvät suoraan tulosten epätarkkuutena.
1750
1751 Fysikaaliseksi menetelmäksi voidaan lukea myös fotogrammetria, joka tarkoittaa kuvien avulla tehtävää
1752 kohteen 3D-koordinaattien mittaamista. Fotogrammetrian avulla voidaan luoda ilmakuvilta laserkeilaus-
1753 aineistoa muistuttavia pistepilviä. Jokainen piste edustaa kohdetta, joka on näkyvässä vähintään kahdella eri
1754 ilmakuvalla. Fotogrammetristen pistepilvien etu verrattuna laserkeilaukseen on se, että pisteille saadaan
1755 suoraan tallennettua kameran mittaamat sävyarvot, eikä alueella tarvitse suorittaa erikseen sekä
1756 laserkeilausta että ilmakuvausta. Menetelmän keskeinen ongelma on se, että maanpinnan korkeudesta ei
1757 saada suoria havaintoja, ellei latvustossa ole niin suuria aukkoja, että sama kohta maanpinnasta on
1758 havaittavissa useammalta eri kuvalta. Ongelma voidaan kuitenkin kiertää käyttämällä erillistä laserkeilattua
1759 maanpinnan korkeusmallia (Bohlin ym. 2012).
1760

1761
1762 Kuva 5. Laserkeilattu latvuston korkeusmalli. Mitä tummempi väri, sitä korkeammalta maanpinnan
1763 yläpuolelta kaikuja on saatu. Kuva: Itä-Suomen yliopisto.

1764
1765 Fotogrammetrisia pistepilviä käytetään erityisesti drooneilla kerättyjen kuvien tulkinassa, sillä
1766 menetelmän avulla voidaan muodostaa 3D-malleja kohteista hyvin edullisesti, koska käytännössä jokaisen
1767 kuluttajadrooninkin mukana tulee fotogrammetriaan kelpaava kamera. Fotogrammetrisia menetelmiä
1768 voidaan käyttää myös perinteisten ilmakuvien ja korkean resoluution satelliittikuvien tulkinassa.
1769 Laserkeilausaineisto on kuitenkin todettu suuraluetulkinassa fotogrammetriaa tarkemmaksi (Kukkonen
1770 ym. 2019). Suomessa fotogrammetrisen pistepilviaineiston etu on ajantasaisuus, koska ilmakehuus-
1771 ohjelmassa Suomi katetaan kolmessa vuodessa, kun täysi laserkeilausohjelma vie tällä hetkellä kuusi
1772 vuotta.

1773
1774
1775 4 Kirjallisuus

1776
1777 Bohlin J, Wallerman J, Fransson JES (2012) Forest variable estimation using photogrammetric matching of
1778 digital aerial images in combination with a high-resolution DEM. Scand J For Res 27:692–699.
1779 <https://doi.org/10.1080/02827581.2012.686625>

1780
1781 Hardenbol AA, Kuzmin A, Korhonen L, et al (2021) Detection of aspen in conifer-dominated boreal forests
1782 with seasonal multispectral drone image point clouds. Silva Fenn 55:10515.
1783 <https://doi.org/10.14214/sf.10515>

1784

1785 Hyypä J, Inkinen M (1999) Detecting and estimating attributes for single trees using laser scanner. The
1786 Photogramm J Finland 16:27–42
1787
1788 Hyypä E, Kukko A, Kaartinen H, et al (2022) Direct and automatic measurements of stem curve and volume
1789 using a high-resolution airborne laser scanning system. Sci Remote Sens 5:100050.
1790 <https://doi.org/10.1016/j.srs.2022.100050>
1791
1792 Kukkonen M, Maltamo M, Korhonen L, Packalen P (2019) Comparison of multispectral airborne laser
1793 scanning and stereo matching of aerial images as a single sensor solution to forest inventories by tree
1794 species. Remote Sens Environ 231:111208. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.05.027>
1795
1796 Packalén P, Maltamo M (2007) The k-MSN method for the prediction of species-specific stand attributes
1797 using airborne laser scanning and aerial photographs. Remote Sens Environ 109:328–341.
1798 <https://doi.org/10.1016/j.rse.2007.01.005>
1799
1800 Praks J (2012) Radar polarimetry and interferometry for remote sensing of boreal forest. Aalto University
1801 publication series doctoral dissertations, 153/2012. 167 s.
1802
1803 Raumonon P, Kaasalainen M, Åkerblom M, et al (2013) Fast Automatic Precision Tree Models from
1804 Terrestrial Laser Scanner Data. Remote Sens 5:491–520. <https://doi.org/10.3390/rs5020491>
1805
1806 Saarinen N, Vastaranta M, Näsi R, et al (2018) Assessing Biodiversity in Boreal Forests with UAV-Based
1807 Photogrammetric Point Clouds and Hyperspectral Imaging. Remote Sens 10:338.
1808 <https://doi.org/10.3390/rs10020338>
1809
1810

1811 Liite L2. Kaukokartoituksen ja metsäkonetiedon tulevaisuuden kehitysnäkymiä
1812
1813 Lauri Korhonen, Kalle Kärhä, Matti Maltamo, Jukka Malinen, Juha Hyyppä, Harri Kaartinen, Janne Toivonen,
1814 Petteri Packalen, Matti Koivula
1815 Kaukokartoitus ja metsäkoneiden sensorit metsien monimuotoisuusindikaattorien seurannassa
1816 Metsätieteen aikakauskirja 2023
1817
1818
1819 1 Kaukokartoitus
1820
1821 Kaukokartoitukselle on tutkimusalana leimallista sensoritekniikan nopea kehittyminen sekä siitä seuraava
1822 aineistojen yhtäaikainen halpeneminen ja tarkkuuden kasvu. Esimerkiksi laserkeilausaineistoa kerätään
1823 nykyään yksinpuintulkintaan riittävällä tarkkuudella 2–3 km korkeudelta. Mitä ylempää tarkkaa aineistoa
1824 voidaan kerätä, sitä edullisemmaksi se tulee, sillä korkeammalta havaitaan kerralla suurempi alue. Tietyt
1825 fysikaaliset rajoitteet kuitenkin säilyvät: esimerkiksi sensoriin saapuvan säteilyn määrä on rajallinen, joten
1826 sensori ei voi yhtä aikaa havainnoida laajaa maantieteellistä aluetta hyvin monella aallonpituuskanavalla ja
1827 kyetä silti erottelemaan säteilyn voimakkuuseroja erittäin tarkasti. Tästä syystä esimerkiksi korkean
1828 resoluution satelliittikuvat, jotka vastaavat tarkkuudeltaan ilmakuvia, kattavat vain pieniä alueita kerrallaan,
1829 vaikka kuvauskorkeus on useita satoja kilometrejä.
1830
1831 Kaukokartoitustulkintojen kehitys seuraa suoraan sensoritekniikan kehitystä. Monimuotoisuuden
1832 kaukokartoituksen kannalta tärkein aineistolähde Suomessa on lentolaserkeilaus, jonka kyky erottaa
1833 monimuotoisuuden kannalta oleellisia yksityiskohtia riippuu aineiston pulssitiheydestä ja pulssin
1834 halkaisijasta maanpinnalla. Vuonna 2020 alkaneella Suomen toisella valtakunnallisella laserkeilaus-
1835 kierroksella keilaimen lähettämää pulssitiheyttä nostettiin yhdestä viiteen pulssiin neliometrillä. Vuonna
1836 2026 alkaa todennäköisesti laserkeilauksen kolmas valtakunnallinen sykli, jonka yksityiskohtia ei ole vielä
1837 päätetty, mutta piloteissa testataan pulssitiheyden nostamista 10 tai 20 pulssiin neliometrillä. Samalla
1838 pulssin halkaisija maanpinnalla olisi myös pidettävä pienenä, sillä suurta halkaisijaa käytettäessä energiaa
1839 palautuu helpommin useasta kohteesta yhtä aikaa, mikä vaikeuttaa pienten yksityiskohtien tunnistamista.
1840 Käytännössä kapea pulssi vaatinee jatkossakin lentämistä alempana.
1841
1842 Monimuotoisuuden kaukokartoituksen kannalta laserkeilauksen erotuskyvyn kasvu olisi erittäin
1843 toivottavaa, sillä esimerkiksi maa- ja pystylahopuun luotettava tunnistaminen suoraan pistepilvestä vaatii
1844 korkeaa pistetiheyttä (Heinara ym. 2023; Huo ym. 2023). Samoin latvuskerroksen alle jäävät alikasvospuut,
1845 pensaat sekä kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus on helpompi tunnistaa tiheämmästä aineistosta.
1846 Suurempi pistetiheys avaa uusia mahdollisuuksia myös puulajitulkintaan, sillä yksittäisten latvojen rakenne-
1847 erojen havainnointi helpottuu. Mahdollisesti 2030-luvulla lentolaserkeilaustekniikassa ja
1848 tulkintamenetelmissä päästään tarkkuustasolle, jossa näitä metsien monimuotoisuuteen olennaisesti
1849 liittyviä piirteitä pystytään tunnistamaan pistepilvistä suurille alueille päätöstukeen riittävällä tarkkuudella.
1850 Samalla metsävaratietoon voidaan tuoda entistä enemmän puutason informaatiota nykyisten
1851 kuviokohtaisten keskitunnusten lisäksi. Esimerkiksi tieto erityisen suurikokoisista kuolleista puista, järeistä
1852 lehtipuista tai harvinaisista puulajeista olisi arvokasta suojelutoimien kohdentamisen kannalta.
1853 Paikkatietokeskus on jo toteuttanut pilottina pilvipalvelupohjaisen yksinpuintulkintapalvelun
1854 metsakanta.com, jonka karttanäkymästä voi tarkastella nykyisestä 5 pulssia/m² laserkeilausaineistosta
1855 tunnistettuja puita sekä niiden puulajikohtaisia pituus- ja läpimittajakaumia. Tiedot lasketaan
1856 Maanmittauslaitoksen avoimen laserkeilausdatan perusteella. Kartta visualisoi puuston alueellista
1857 jakautumista, ja tarjoaa tietoa niin hakkuu- kuin suojelumahdollisuuksistakin.
1858
1859 Droonien käyttöä rajoittaa tällä hetkellä lainsäädäntö, sillä droonilla lentäminen yli 120 metrin korkeuksilla
1860 tai ilman tähytystä vaatii erityisluvan. Sallituilla korkeuksilla lennettäessä jo nykyensoreilla saadaan
1861 erittäin tarkkoja kuvia ja pistepilviä, joista näkyy pieniäkin yksityiskohtia. Droonikaukokartoituksen
1862 suurimmat haasteet liittyvät tulkintamenetelmien kehittämiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen.

1863 Drooneilla saatavat aineistot sisältävät massiivisia määriä tietoa, mutta toistaiseksi niiden tulkinta on ollut
1864 usein visuaalista. Tulevaisuudessa vastaavia tulkintoja voidaan mahdollisesti tehdä syväoppivien
1865 neuroverkkojen avulla, mistä on jo lupaavia tutkimustuloksia. Esimerkiksi Kattenborn ym. (2019) tunnistivat
1866 neuroverkon avulla Montereynmännyn (*Pinus radiata* D.Don) sekä eri kahden eri pensaslajin esiintymiä
1867 Chilestä kerätyiltä droonikuvamosaiikeilta. Hell ym. (2022) luokittelivat Saksassa havu-, lehti- ja kuolleita
1868 puita neuroverkkopohjaisesti tiheään laserkeilausaineiston ja monikanavaimakuvien avulla parhaimmillaan
1869 87 % tarkkuudella. Puliti ym. (2023) mittasivat Norjassa havupuuston kasvua suoraan droonilaserkeilatusta
1870 3D-pistepilvestä segmentoimalla eri vuosikasvaimet erilleen neuroverkon avulla.

1871
1872 Tämäntapaisten menetelmien kehittäminen riittävän tarkoiksi ja Suomen olosuhteisiin sopiviksi vaatii
1873 kuitenkin huomattavia panostuksia alan tutkimukseen, ja erityisesti mallien kouluttamisessa käytettävien
1874 aineistojen keräämiseen. Kun drooneilla kerättyjä ilmakuvia koostetaan yhteen suurien alueiden
1875 kartoittamista varten, mm. varjojen, sääolojen, vuodenajan ja puuston rakenteellisten erojen aiheuttamien
1876 vaihtelujen huomioiminen aineistojen analysoinnissa ei ole yksinkertaista. Ongelmia voidaan vähentää
1877 paikallisen kalibroinnin avulla (Li ym. 2023). Drooneihin asennettavat laserkeilaimet voivat kuitenkin olla
1878 suuraluetulkintojen kannalta monikanava- tai hyperspektrikuvia luotettavampi tapa kerätä tietoa, mutta ne
1879 ovat toistaiseksi kalliita hankkia. Koska aineistojen määrät ovat droonitulkinnoissa erittäin suuria, niiden
1880 analysointi on järkevintä toteuttaa pilvilaskentana, mikä vaatii runsaasti tallennus- ja tiedonsiirto-
1881 kapasiteettia. Suomessa aihepiiriä tutkitaan eri tutkimuslaitosten lisäksi monissa yrityksissä. Esimerkiksi
1882 Kelluu Oy kehittää ympäristön seurantaan autonomisten ilmalaivojen avulla ja CollectiveCrunch Oy
1883 koneoppimismenetelmiä mm. hiilensidonnan ja monimuotoisuuden seurantaan.

1884
1885 Satelliittikaukokartoituksessa tärkein kehityssuunta on käytettävissä olevien sävyarvokanavien
1886 lisääntyminen, mutta myös kuvien erotuskyky ja saatavuus ovat parantuneet huomattavasti. Esimerkiksi
1887 vuonna 2015 laukaistu Sentinel-2-satelliitti toi mukanaan uusia, erityisesti kasvillisuuden havainnointiin
1888 suunniteltuja sävyarvokanavia, joiden avulla erityisesti puulajitulkin tarkkuus on parantunut (Kukkonen
1889 ym. 2018; Persson ym. 2018; Hemmerling ym. 2021). Tulevista satelliittiohjelmista erityisen kiinnostavia
1890 ovat Landsat NEXT (2030) ja CHIME (2028). Landsat NEXT tulee sisältämään kolme identtistä satelliittia,
1891 joista jokainen kuvaa Landsat-ohjelman aiemmista satelliiteista tuttujen 11 sävyarvokanavan lisäksi 15
1892 kokonaan uutta kanavaa, joiden erotuskyky maanpinnalla on 10–60 m. CHIME-järjestelmä tulee
1893 koostumaan kahdesta satelliitista, joiden kantamat hyperspektrisensorit pystyvät erottamaan yli 200
1894 sävyarvokanavaa 30 m erotuskyvyllä aiempia vastaavia satelliitteja huomattavasti leveämmältä 130 km
1895 kaistalta.

1896
1897 Ilma- ja satelliittikuva-aineistojen paraneva kyky erottaa säteilyn eri aallonpituuksia on nostanut uudeksi
1898 tutkimusaiheeksi spektrisen eli kasveista heijastuneen säteilyn monimuotoisuuden (Rossi ym. 2021; Kacic ja
1899 Kuenzer 2022). Spektrinen monimuotoisuus perustuu siihen, että eri kasvilajien ominaispiirteet vaikuttavat
1900 myös niiden spektriin eli tapaan, jolla ne heijastavat sähkömagneettista säteilyä eri aallonpituuksilla
1901 (Schweiger ym. 2018). On esitetty, että spektristä monimuotoisuutta voitaisiin käyttää suoraan
1902 metsäluonnon monimuotoisuutta kuvaavana indikaattorina (Kacic ja Kuenzer 2022), mutta sen avulla ei
1903 todennäköisesti voida kuvata kuin pieni osa lajiston kokonaisrikkaudesta (Perrone ym. 2023). Joka
1904 tapauksessa kaukokartoitusaineistojen laadun parantuessa paranevat myös mahdollisuudet tunnistaa eri
1905 kasvilajeja suoraan havainnoimalla niiden heijastamaa säteilyä. Tämä kuitenkin edellyttää, että saatavilla on
1906 ns. spektripankkeja, joihin eri kasvilajien tunnusomaisia heijastusspektrejä on kerätty. Spektrisen
1907 monimuotoisuuden kartoituksen tueksi on kerätty Suomestakin laajoja aineistoja mm. eri puulajien lehtien
1908 ja kuoren sekä aluskasvillisuuden heijastusspektreistä, ja työ tulee jatkossa laajenemaan mm.
1909 monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kasvilajeihin (Rautiainen ym. 2022). Tämä on eräs lupaava, mutta
1910 myös haastava kaukokartoituksen osa-alue, jonka kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä.

1911

1912 2 Metsäkonetieto

1913

1914 Arvioitaessa tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja -mahdollisuuksia metsäluonnon monimuotoisuuden
1915 mittaamisessa ja seurannassa on hyvä nostaa esille, millä tarkkuustasolla monimuotoisuusindikaattoreita
1916 on tarvetta mitata ja dokumentoida. Sanomattakin on selvää, että suojavyöhykkeiden leveyksien
1917 mittaamisessa esimerkiksi viiden metrin tarkkuustaso on liian karkea. Sen sijaan esimerkiksi
1918 säästöpuuryhmien, tekopötkelöiden tai riistatiheiköiden sijaintitarkkuutena viisi metriä on riittävä
1919 lähivuosina. Oletettavaa on, että jatkossa kuitenkin vaatimustaso näidenkin sijaintitarkkuuksien suhteen
1920 nousee.

1921

1922 Mitä tulee lähivuosina metsäkonetiedostojen hyödyntämiseen metsäluonnon monimuotoisuuden
1923 dokumentoinnissa puunkorjuuoperaatioiden yhteydessä, voidaan arvioida, että tällä hetkellä tärkein asia
1924 on saada hakkuukoneen hakkuulaitteen sijaintitiedon tarkkuus nykyistä paremmalle, vähintään 1–2 metrin
1925 tasolle. Nykyistä (keskimäärin 4–5 m) tarkempi hakkuulaitteen sijaintitieto mahdollistaa jatkossa
1926 esimerkiksi vesistöjen ja pienvesien suojavyöhykkeiden hakkuun siten, että suojavyöhyke on varmasti
1927 riittävän leveä. On ennustettavissa, että 1–2 m sijaintitarkkuuden kehittäminen vie aikaa, koska heikkojen
1928 verkkoyhteyksien ja metsässä muodostuvien katvealueiden vuoksi nopeaa datayhteyttä ei ole aina
1929 saatavilla.

1930

1931 Viimeaikaiset UNITE-lippulaivan järjestämät Luken, Paikkatietokeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston
1932 yhteistutkimukset metsäkoneiden paikantamisessa ovat olleet lupaavia. Kevättalvella 2022 tehdyssä
1933 metsäkoneen paikannustestissä satelliittinäkyvyydeltään haastavassa harvennushakkuukohteessa päästiin
1934 alle 60 cm:n paikannustarkkuuteen maanmittaustason RTK-GNSS-laitteella, kun korjausdata oli
1935 käytettävissä. Samassa testissä metsäkoneeseen oli asennettu myös pienikokoinen GNSS-IMU (Inertial
1936 Measurement Unit) -paikannin, jolla paikannustarkkuuden keskivirhe (root mean square error, RMSE)
1937 jälkilaskennalla oli 35 cm (Kaartinen ym. 2023).

1938

1939 Galileo-satellittipaikannusjärjestelmän HAS (High Accuracy Service) -palvelussa korjausdata saadaan
1940 suoraan vastaanottimeen Galileon E6-B-signaalin mukana, jolloin paikannustarkkuuden parantaminen
1941 onnistuu myös täysin ilman datayhteyttä. Korjaus tukee sekä Galileo- että GPS-järjestelmiä. HAS-palvelu
1942 julkaistiin koekäyttöön tammikuussa 2023, ja hyvissä olosuhteissa paikannustarkkuuden luvataan olevan
1943 vähintään 20 cm. Onkin mielenkiintoista nähdä, päästäänkö HAS-järjestelmän tuella 1–2 metrin
1944 paikannustarkkuuteen metsän sisällä jo lähivuosina. Voidaan arvioida, että edellä mainittuun
1945 paikannustarkkuuteen päästään viimeistään 2020-luvun loppupuolella.

1946

1947 Runkokoodia (StemCode) voidaan hyödyntää hakkuussa vain käsiteltävien runkojen merkitsemiseen;
1948 esimerkiksi käsitellessään tekopötkelörunkoa kolmen metrin korkeudelta hakkuukoneenkuljettaja antaa
1949 runkokoodin 1. Tällöin tehty tekopötkelö ja sen sijainti kirjautuvat hpr-tiedostoon. Täten voidaan
1950 raportoida hakkuualueelle tehtyjen tekopötkelöiden lukumäärä (kpl/ha) sijainteineen. Jos tehdyn
1951 tekopötkelön latvaa ei karsita ja siitä ei tehdä esimerkiksi kuitupuupölkkyä, runkokooditusta ei voida
1952 käyttää.

1953

1954 Toisaalta hakkuukoneenkuljettaja voisi myös viedä hakkuulaitteen säästöpuuryhmään tai sen viereen ja
1955 merkitä (napittaa) ”Säästöpuuryhmä”. Sama koskisi myös esimerkiksi riistatiheiköitä sekä pistemäisiä
1956 monimuotoisuusluontokohteita, esimerkiksi pysty- ja maalahopuita puunkorjuutyömaalla tai
1957 tekopötkelöitä, joista latva jätetään maahan hakkuussa. Kuvattua napituskäytäntöä ei kuitenkaan voida
1958 toteuttaa runkokoodilla, vaan tähän merkitsemistapaan on rakennettava uudet käytännöt ja se on
1959 standardoitava, jos em. napituskäytäntö haluttaisiin ottaa käyttöön.

1960

1961 On huomioitava, että lähivuosina käytettävä hakkuukoneenkuljettajan tekemä runkokoodi- tai muu
1962 napituskäytäntö ja hakkuulaitteen tarkkeneva sijaintitieto tarjoavat mahdollisuuksia monimuotoisuuden
1963 dokumentointiin hakkuissa, mutta tuovat osin samalla lisätöitä hakkuukoneenkuljettajalle. Tavoitteena onkin

1964 oltava automatisoitu metsäluonnon monimuotoisuuden mittaaminen ja dokumentointi (vrt. Ovaskainen
1965 ym. 2019). Automatisoitu monimuotoisuuden mittaaminen ja dokumentointi edellyttää, että
1966 hakkuukoneeseen tuodaan sensori (esimerkiksi laserkeilain ja/tai konenäkö, vrt. Ponsse-harvennusavustin-
1967 tuotekonsepti), jolla monimuotoisuusindikaattoreista tuotetaan tarkkaa tietoa esimerkiksi
1968 säästöpuuryhmän puiden sijainneista, puulajeista, rinnankorkeusläpimitoista, pituuksista ja lukumäärästä,
1969 tai toisaalta pystylahopuilla samoista ominaisuustiedoista. Metsäkoneessa olevilla sensoreilla mitattuna
1970 haasteellisempia kohteita voivat olla lumen alla olevat maalahopuut talviaikaisissa hakkuissa.
1971
1972 Metsäkoneiden paikannuksen apuna voidaan käyttää myös olemassa olevaa puustokarttaa. Metsäkoneen
1973 paikantaminen suhteessa lähialueen puihin (Hyyppä ym. 2021) voi tuottaa varsin tarkkaa sijaintitietoa
1974 hakkuussa. Puukartan sovitus voi olla manuaalinen tai automaattinen. Yksinpuinkartta ja tarkka paikannus
1975 millä tahansa tekniikalla mahdollistaisi myös reaaliaikaisen puustotulkinnan ja monimuotoisuustiedon
1976 keräämisen.
1977
1978 Voidaan arvioida, että tarkan (esimerkiksi pystylahopuulla puulaji, rinnankorkeusläpimita, pituus ja sijainti)
1979 ja automatisoidun tiedon tuottamisen kehittäminen metsäkoneessa olevilla sensoreilla kestää vielä vuosia,
1980 mutta on mahdollista tällä vuosikymmenellä. Tulee myös huomioida, että jos metsäkoneissa on monia
1981 itsenäisesti toimivia sensorijärjestelmiä, niiden aikajärjestelmien tulee olla synkronisoituja keskenään.
1982 Nopeasti liikkuva puomi ja systemaattiset virheet aikamittausten välillä voivat tuottaa helposti useiden
1983 metrien virheitä paikannuksessa.
1984
1985 Tulevaisuuden visiona on oltava, että metsäluonnon monimuotoisuuden mittaaminen ja dokumentointi
1986 tuotetaan puunkorjuukoneilla siltä osin kuin se on kustannustehokasta verrattuna muihin
1987 kaukokartoitusmenetelmiin (kuva 14). Jatkossa tarkalla paikka- ja sensoritiedolla voidaan esimerkiksi
1988 välttää vahingossa hakkaamasta metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Mittaamisen ja
1989 dokumentoinnin lisäksi jatkossa metsäkonetiedolla ja kehittyneellä sensorijärjestelmällä voidaan niin ikään
1990 ohjeistaa ja muistuttaa hakkuukoneenkuljettajaa jättämään hakkuussa säästöpuuryhmiä, suuria lehtipuita,
1991 lahopuuta ja riistatiheiköitä sekä tekemään tekopökelöitä. Sensorijärjestelmä voi myös varoittaa
1992 kuljettajaa ajamasta maalahopuiden ylitse puunkorjuussa. Tämä kaikki tukee tavoitteita biologisen
1993 monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelusta sekä tehtyjen toimenpiteiden todentamisesta ja
1994 dokumentoinnista.
1995

1996
1997 Kuva 1. Tulevaisuuden visio, miten hakkuukoneenkuljettajaa voidaan avustaa ja tukea poistettavien ja
1998 toisaalta säästettävien puiden valinnassa tai jopa automatisoida täysin niiden valinta. Lähde: Komatsu
1999 Forest Oy.

2000

2001

2002 3 Kirjallisuus

2003

2004 Heinaro E, Tanhuanpää T, Vastaranta M, et al (2023) Evaluating Factors Impacting Fallen Tree Detection
2005 from Airborne Laser Scanning Point Clouds. Remote Sens 15:382. <https://doi.org/10.3390/rs15020382>

2006

2007 Hell M, Brandmeier M, Briechle S, Krzystek P (2022) Classification of Tree Species and Standing Dead Trees
2008 with Lidar Point Clouds Using Two Deep Neural Networks: PointCNN and 3DmFV-Net. PFG 90:103–121.
2009 <https://doi.org/10.1007/s41064-022-00200-4>

2010

2011 Hemmerling J, Pflugmacher D, Hostert P (2021) Mapping temperate forest tree species using dense
2012 Sentinel-2 time series. Remote Sens Environ 267:112743. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112743>

2013

2014 Hyyppä E, Muhojoki J, Yu X, et al (2021) Efficient coarse registration method using translation- and rotation-
2015 invariant local descriptors towards fully automated forest inventory. ISPRS Open J Photogr Remote Sens
2016 2:100007. <https://doi.org/10.1016/j.ophoto.2021.100007>

2017

2018 Huo L, Strengbom J, Lundmark T, et al (2023) Estimating the conservation value of boreal forests using
2019 airborne laser scanning. Ecol Ind 147:109946. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.109946>

2020

2021 Kaartinen H ym. (2023) Metsäkoneen paikannustetit FGI-Luke-UEF 2021-2022. Käsikirjoitus.

2022

2023 Kacic P, Kuenzer C (2022) Forest Biodiversity Monitoring Based on Remotely Sensed Spectral Diversity—A
2024 Review. Remote Sens 14:5363. <https://doi.org/10.3390/rs14215363>

2025

2026 Kattenborn T, Eichel J, Fassnacht FE (2019) Convolutional Neural Networks enable efficient, accurate and
2027 fine-grained segmentation of plant species and communities from high-resolution UAV imagery. Sci Rep
2028 9:17656. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-53797-9>

2029

2030 Kukkonen M, Korhonen L, Maltamo M, et al (2018) How much can airborne laser scanning based forest
2031 inventory by tree species benefit from auxiliary optical data? Int J Appl Earth Obs Geoinf 72:91–98.
2032 <https://doi.org/10.1016/j.jag.2018.06.017>

2033

2034 Li S, Brandt M, Fensholt R, et al (2023) Deep learning enables image-based tree counting, crown
2035 segmentation, and height prediction at national scale. PNAS Nexus 2:pgad076.
2036 <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad076>

2037

2038 Ovaskainen H (toim.) (2019) Kohti automaattista puunkorjuun laadun mittaamista. Metsätalon raportti
2039 251. 51 s.

2040

2041 Perrone M, Di Febbraro M, Conti L, et al (2023) The relationship between spectral and plant diversity:
2042 Disentangling the influence of metrics and habitat types at the landscape scale. Remote Sens Environ
2043 293:113591. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113591>

2044

2045 Persson M, Lindberg E, Reese H (2018) Tree Species Classification with Multi-Temporal Sentinel-2 Data.
2046 Remote Sens 10:1794. <https://doi.org/10.3390/rs10111794>

2047

2048 Puliti S, McLean JP, Cattaneo N, et al (2023) Tree height-growth trajectory estimation using uni-temporal
2049 UAV laser scanning data and deep learning. Forestry 96:37–48. <https://doi.org/10.1093/forestry/cpac026>

2050

2051 Rautiainen M, Hovi A, Kuusinen N, et al (2022) Avoimia spektrikirjastoja Suomen metsistä. *Metsät Aikak*
2052 2022: 10734. <https://doi.org/10.14214/ma.10734>
2053
2054 Rossi C, Kneubühler M, Schütz M, et al (2021) Remote sensing of spectral diversity: A new methodological
2055 approach to account for spatio-temporal dissimilarities between plant communities. *Ecol Ind* 130:108106.
2056 <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108106>
2057
2058 Schweiger AK, Cavender-Bares J, Townsend PA, et al (2018) Plant spectral diversity integrates functional
2059 and phylogenetic components of biodiversity and predicts ecosystem function. *Nat Ecol Evol* 2:976–982.
2060 <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0551-1>
2061